

Studiengang Psychomotoriktherapie
Bachelorarbeit

Förderung der Aufmerksamkeit von Kindern mit kognitiver Beeinträchtigung durch das Bewegungsspiel

Ein Konzept für die Psychomotoriktherapie

Eingereicht von: Helen Joss

Begleitperson: Myrtha Häusler

Zweite Fachperson: Christiane Voegeli

Datum der Abgabe: 11.05.2023

Abstract

Die Aufmerksamkeit beeinflusst alle nicht-automatisierten Tätigkeiten und Interaktionen und stellt die Basis jeglicher Lernprozesse dar. Diese Bachelorarbeit geht der Frage nach, ob und wie die Aufmerksamkeit von Kindern mit kognitiver Beeinträchtigung mittels entwicklungsorientierter Bewegungsspielangebote in der Psychomotoriktherapie gefördert werden kann. Dazu werden die Themen Aufmerksamkeit, kognitive Beeinträchtigung und Bewegungsspiel beleuchtet und verknüpft, wobei spezifische Rahmenbedingungen, therapeutische Interventionen sowie Förderbereiche abgeleitet werden, die in ein Konzept mit konkreten Bewegungsspielangeboten münden.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass sich die Aufmerksamkeit aus mehreren Teilfähigkeiten zusammensetzt und sich über mehrere Phasen entwickelt; konkret von einer wahrnehmungsorientierten, auf einen Sinneskanal gerichteten Aufmerksamkeit zu einer Aufmerksamkeit, die zunehmend auch in komplexeren Situationen und unter Berücksichtigung von Vorgaben aufrechterhalten werden kann. Auch wenn sehr viele Kinder mit kognitiver Beeinträchtigung Schwierigkeiten mit der Aufmerksamkeit aufweisen, so können sich diese unterschiedlich auswirken. Es gilt also individualisiert zu arbeiten. Dazu eignet sich das Bewegungsspiel innerhalb spezifischer Rahmenbedingungen, unterstützt durch weitere entwicklungsorientierte therapeutische Interventionen.

Die Evaluation des Konzepts durch eine erfahrene Psychomotoriktherapeutin aus dem Sonderschulbereich sowie dessen Erprobung in der Praxis durch die Verfasserin fällt positiv aus und ergibt Weiterentwicklungsmöglichkeiten v.a. im Bereich der Erfassung des Entwicklungsstandes der Aufmerksamkeit.

Dank

Beim Erstellen der vorliegenden Arbeit durfte ich auf vielseitige Unterstützung zählen. Ich bedanke mich bei

- Myrtha Häusler für die wohlwollende Begleitung, die wertvolle Beratung und geduldige Beantwortung aller Fragen.
- Verena Muheim für die qualitative Methodenberatung, die mir eine neue Forschungsperspektive eröffnete und mich auf geeignete Literatur aufmerksam machte.
- der erfahrenen Psychomotoriktherapeutin aus dem Sonderschulbereich für den spannenden Austausch und die wertvollen Inputs.
- meinen Therapiekindern, von denen jedes sich auf seine besondere Art und Weise auf die Bewegungsangebote eingelassen hat.
- Joelle Joss für die Korrekturlesung der ersten Konzeptversion, die kreative Unterstützung bei der Namensfindung sowie die Gestaltung des Titelbildes.
- Ruth Heiniger für die sorgfältige Korrekturlesung der vorliegenden Arbeit und des überarbeiteten Konzepts.
- Familie, Freund:innen, Arbeits- und Studienkolleg:innen für das interessierte Nachfragen, das mich jeweils motiviert hat.

Allen ein herzliches Dankeschön!

Inhaltsverzeichnis

Abstract

Dank

1	Einleitung	1
1.1	Einführung ins Thema und Problemdefinition	1
1.2	Eingrenzung der Thematik	2
1.3	Zielsetzung	3
1.4	Hypothese und Forschungsfrage	3
1.5	Aufbau der Arbeit	4
2	Forschungsmethodik	5
2.1	Literaturrecherche	5
2.2	Evaluation des Konzepts	8
2.3	Methodenkritik	8
3	Aufmerksamkeit, kognitive Beeinträchtigung und Bewegungsspiel; theoretische Grundlagen	9
3.1	Aufmerksamkeit	9
3.1.1	Bedeutung und Konstrukt der Aufmerksamkeit	9
3.1.2	Funktionen der Aufmerksamkeit	11
3.1.2.1	<i>Reaktionsbereitschaft</i>	11
3.1.2.2	<i>Selektive Aufmerksamkeit</i>	11
3.1.2.3	<i>Aufmerksamkeitsspanne</i>	13
3.1.2.4	<i>Übersicht</i>	14
3.1.3	Entwicklung der Aufmerksamkeit	15
3.1.3.1	<i>Phase I (2 bis 3 Jahre)</i>	15
3.1.3.2	<i>Phase II (3 bis 4 Jahre)</i>	15
3.1.3.3	<i>Phase III (4 bis 5 Jahre)</i>	16
3.1.3.4	<i>Phase IV (5 bis 6 Jahre)</i>	16
3.1.3.5	<i>Übersicht</i>	16
3.2	Kognitive Beeinträchtigung	19
3.2.1	Definition und Bedeutung kognitiver Beeinträchtigung	19
3.2.2	Entwicklung bei kognitiver Beeinträchtigung	20
3.2.3	Aufmerksamkeit und kognitive Beeinträchtigung	21
3.2.3.1	<i>Grundsätzliches</i>	21
3.2.3.2	<i>Einflussfaktoren</i>	21
3.2.4	Erfassen des Entwicklungsstandes der Aufmerksamkeit	26
3.2.4.1	<i>Beobachtung</i>	26
3.2.4.2	<i>Standardisierte Tests</i>	28
3.2.4.3	<i>Interdisziplinärer Austausch und Befragung des Umfelds</i>	28
3.2.5	Förderung der Aufmerksamkeit bei Kindern mit kognitiver Beeinträchtigung	29

3.3	Bewegungsspiel	30
3.3.1	Bedeutung des Bewegungsspiels	30
3.3.2	Entwicklung des Bewegungsspiels	31
3.3.2.1	<i>Entwicklung der Bewegung</i>	31
3.3.2.2	<i>Entwicklung des Spiels</i>	32
3.3.3	Aufmerksamkeit und Bewegung	34
3.3.4	Förderung der Aufmerksamkeit durch das Bewegungsspiel	36
4	Förderung der Aufmerksamkeit von Kindern mit kognitiver Beeinträchtigung durch das Bewegungsspiel; Aufbau und Inhalt des Konzepts AIM	37
4.1	Grundprinzipien und Rahmenbedingungen	37
4.2	Therapeutische Interventionen	40
4.3	Förderbereiche	43
4.3.1	Förderung des Zusammenspiels der Wahrnehmungsbereiche	43
4.3.2	Förderung der Exekutiven Funktionen mit Fokus Inhibition	45
4.3.3	Übersicht Förderziele	47
4.4	Konkrete Bewegungsspielideen	48
4.5	Benennung des Konzepts	49
5	Evaluation des Konzepts AIM	50
5.1	Umfang und Verständlichkeit der theoretischen Einführung	50
5.2	Realisierbarkeit in der Praxis	52
6	Diskussion	54
6.1	Beantwortung der Fragestellung	54
6.2	Relevanz der Befunde für die Berufspraxis	55
6.3	Ausblick	56
6.4	Reflexion des Arbeitsprozesses	57
	Literaturverzeichnis	58
	Abbildungs- und Tabellenverzeichnis	66
	Anhang	67

1 Einleitung

1.1 Einführung ins Thema und Problemdefinition

Im selbständigen Praktikum an einer Sonderschule für Kinder mit Körper- und Mehrfachbeeinträchtigung fiel mir auf, dass die meisten Kinder trotz unterschiedlichster zugrundeliegender Beeinträchtigungen Schwierigkeiten mit der Aufmerksamkeit zeigten. Gleichzeitig wurde mir bewusst, dass wir uns im Rahmen des Studiums mit dem Konzept der Aufmerksamkeit und mit Aufmerksamkeitsstörungen im Schulalter befasst hatten, die Entwicklung der Aufmerksamkeit jedoch kaum thematisiert worden war. Somit fehlte mir das entsprechende Wissen, was die zielgerichtete, entwicklungsorientierte Arbeit am Förderthema Aufmerksamkeit in der Psychomotoriktherapie erschwerte.

Aufmerksamkeitsleistungen sind für fast "jede praktische oder intellektuelle Tätigkeit erforderlich" (Günther & Sturm, 2018, S. 53) und "haben daher weitreichende Folgen in Bezug auf nahezu jeden Lebensbereich" (Sturm, 2005, S. 2). "Störungen der Aufmerksamkeitsleistungen gehören zu den häufigsten kognitiven Beeinträchtigungen im Kindes- und Jugendbereich" (Günther & Sturm, 2018, S. 58) und "können sich auf das Entwicklungspotential" (Drechsler & Günther, 2018, S. 26) des Kindes auswirken. Denn "Wahrnehmung und Aufmerksamkeit bestimmen gemeinsam, welche Informationen vom Kind in welcher Art verarbeitet werden. Sie bilden das Fundament für kindliches Lernen" (Pauen & Roos, 2020, S. 49).

Kinder mit Beeinträchtigung durchlaufen die Entwicklungsstufen in der gleichen Reihenfolge wie Kinder ohne Beeinträchtigung, benötigen dazu jedoch mehr Zeit (Sarimski, 2013, S. 48). Entsprechend befinden sich meine Therapiekinder aus Kindergarten und Unterstufe grösstenteils im Entwicklungsalter zwischen 2 und 6 Jahren.

Obwohl die Aufmerksamkeitsleistungen sich bereits im Kleinkind- und Vorschulalter entwickeln (Ettrich & Ettrich, 2004, S. 205-207), sind **Literatur und Therapieprogramme mehrheitlich auf Kinder im Schulalter ausgerichtet**. Einzelne enthalten Hinweise zum Kindergartenalter (z.B. THOP von Döpfner, Schürmann & Frölich, 2019). Einzig das Marburger Konzentrationstraining für Kindergarten, Vorschule und Eingangsstufe (Krowatschek, Albrecht & Krowatschek, 2019) deckt einen Teil des relevanten Altersbereichs ab. Angaben zu Entwicklung und Förderung der Aufmerksamkeit bei Kleinkindern scheinen dagegen kaum verfügbar zu sein.

Die **Psychomotorik**, als "Förderangebot, das über Bewegung und Spiel die Entwicklung in unterschiedlichen Bereichen unterstützt" (Häusler, 2022, S. 2) wird als Therapieoption bei Aufmerksamkeitsstörungen genannt (Rosenkötter, 2021, S. 197) und kommt auch bei Kindern mit kognitiver Beeinträchtigung zum Einsatz (Fischer, 2013, S. 336; Zimmer, 2019c, S. 404). Bewegung und Wahrnehmung sind eng verknüpft (Zimmer, 2019b, S. 49), ebenso Wahrnehmung und Aufmerksamkeit (Pauen & Roos, 2020, S. 49). Somit scheint es naheliegend, die Aufmerksamkeit durch spielerische Bewegungsangebote zu fördern. **Konkrete Vorgehensweisen zur gezielten Förderung der Aufmerksamkeit durch das Bewegungsspiel bei Kindern mit kognitiver Beeinträchtigung scheinen jedoch zu fehlen und sollen deshalb erarbeitet werden.**

1.2 Eingrenzung der Thematik

Die Arbeit soll zielgerichtetes, entwicklungsorientiertes Arbeiten in der Psychomotoriktherapie ermöglichen. Deshalb **wurde auf das detaillierte Eingehen auf neurologische Grundlagen verzichtet.**

Bei der Aufmerksamkeit handelt es sich um eine kognitive Funktion. Schwierigkeiten mit der Aufmerksamkeit stellen also kognitive Beeinträchtigungen dar. Praktisch jede kognitive Beeinträchtigung ist als Mehrfachbeeinträchtigung zu betrachten, "da sich Beeinträchtigungen in den Entwicklungsmöglichkeiten eines Bereichs fast immer auch in anderen Bereichen bemerkbar machen" (Strassburg, 2018, S. 14). Eine kognitive Beeinträchtigung "kann isoliert vorkommen, ist aber häufig mit anderen körperlichen oder psychischen Störungen z.B. der Kontaktfähigkeit, der Konzentration, der Aufmerksamkeit, des Gedächtnisses und der emotional-affektiven Reagibilität kombiniert" (ebd., S. 13). Grundsätzlich ist also bei Kindern mit Beeinträchtigung aufgrund der Wechselwirkungen zwischen den Entwicklungsbereichen immer von komplexen Beeinträchtigungen auszugehen. Zur Reduktion dieser Komplexität wurde der Fokus der Arbeit auf **kognitive Beeinträchtigungen** begrenzt.

Innerhalb der Gruppe der Kinder mit kognitiver Beeinträchtigung besteht eine grosse Heterogenität (Kuhl & Euker, 2016, S. 33). Oftmals wird deshalb nach genetischen Syndromen unterschieden, da diese meist Gemeinsamkeiten bezüglich Entwicklungs- und Verhaltensmerkmalen aufweisen (Sarrimski, S. 15-18). "Aber auch innerhalb eines Syndroms ist keine wirkliche Homogenität zu erwarten." (Kuhl & Euker, 2016, S. 33). Da die Arbeit als Grundlage für die Förderung der Aufmerksamkeit bei Kindern mit kognitiver Beeinträchtigung dienen soll, **wurde nicht auf spezifische genetische Syndrome oder andere Untergruppierungen eingegangen.** Gleichzeitig wird vorausgesetzt, dass sich professionell arbeitende Fachpersonen bezüglich beeinträchtigungs- oder syndromspezifischer Besonderheiten ihrer Therapiekinder informieren und die Erkenntnisse in ihre Arbeit einfließen lassen.

Der Fokus dieser Arbeit wurde auf die wöchentliche **Psychomotorik-Therapiestunde** gelegt, damit die sich dort bietenden Fördergelegenheiten effizient und wirkungsvoll genutzt werden können. Da Erlerntes durch die möglichst häufige Anwendung im Alltag am erfolgreichsten gefestigt werden kann (Beudels, 2010, S. 128; Häusermann, Bläuenstein & Zibung, 2014, S. 57), versteht sich von selbst, dass die im Laufe der Arbeit gewonnen Erkenntnisse auch für die interdisziplinäre Zusammenarbeit sowie für die Beratung von Bezugspersonen genutzt werden können.

1.3 Zielsetzung

Ziel der Arbeit war eine praxistaugliche, übersichtliche Darstellung der Erkenntnisse aus dem Theorieteil, die ein gezieltes Auswählen von Vorgehens- und Verhaltensweisen in Abhängigkeit vom Entwicklungsstand der Aufmerksamkeit und möglicher weiterer Kriterien erlaubt. Diese Übersicht wurde als Konzept bezeichnet und enthält exemplarische Beispiele.

Das Konzept richtet sich an Psychomotoriktherapeut:innen, die die Aufmerksamkeit von Kindern mit kognitiver Beeinträchtigung gezielt fördern möchten. Es soll auch für psychomotorische Fachpersonen verständlich sein, die neu in den Sonderschulbereich einsteigen. Deshalb sind grundsätzliche Informationen zur Arbeit mit Kindern mit kognitiver Beeinträchtigung enthalten.

Das Konzept wurde durch eine erfahrene psychomotorische Fachperson evaluiert, um sicherzustellen, dass es auch wirklich praxistauglich ist und keine wichtigen Informationen übersehen wurden. Zudem wurde es durch die Verfasserin in der Arbeit mit ihren Therapiekindern erprobt.

1.4 Hypothese und Forschungsfrage

Hypothese:

Die Aufmerksamkeit von Kindern mit kognitiver Beeinträchtigung im Entwicklungsalter von 2 bis 6 Jahren kann in der Psychomotoriktherapie durch das Bewegungsspiel gefördert werden.

Forschungsfrage:

Wie kann die Aufmerksamkeit von Kindern mit kognitiver Beeinträchtigung durch das Bewegungsspiel in der Psychomotoriktherapie gefördert werden?

Zur Beantwortung der Forschungsfrage schien ein schrittweises Vorgehen sinnvoll, welches auf folgende Unterfragen eingeht:

1. Wie entwickelt sich die Aufmerksamkeit bei Kindern im Alter von 2 bis 6 Jahren?
2. Wie entwickelt sich die Aufmerksamkeit bei Kindern mit kognitiver Beeinträchtigung?
3. Welcher Zusammenhang besteht zwischen Aufmerksamkeit und Bewegungsspiel?
4. Wie sollen Bewegungsspielangebote in der Psychomotoriktherapie ausgestaltet sein und welche therapeutischen Interventionen können angewendet werden, um die Aufmerksamkeit eines Kindes mit kognitiver Beeinträchtigung zu fördern?

1.5 Aufbau der Arbeit

In der **Einleitung** (Kap. 1) wird die Ausgangslage geschildert, die Thematik eingegrenzt und es werden Zielsetzung, Hypothese und Forschungsfrage definiert.

In Kapitel 2 wird die gewählte **Forschungsmethodik** detailliert beschrieben.

Die **theoretischen Grundlagen** (Kap. 3) beantworten die ersten drei Unterfragen. Zunächst wird auf Bedeutung, Funktionen und Entwicklung der Aufmerksamkeit (Kap. 3.1) eingegangen. Dann werden die relevanten Aspekte im Zusammenhang mit kognitiver Beeinträchtigung (Kap. 3.2) beschrieben, wobei auch thematisiert wird, welche Faktoren die Aufmerksamkeit beeinflussen, wie der Stand der Aufmerksamkeitsentwicklung erfasst werden kann und welche grundsätzlichen Fördermittel zur Verfügung stehen. Anschliessend wird der Fokus auf das Bewegungsspiel (Kap. 3.3) gelegt, indem auf dessen Bedeutung, die Entwicklung von Bewegung und Spiel, den Zusammenhang zur Aufmerksamkeit und die grundsätzliche Förderung der Aufmerksamkeit durch das Bewegungsspiel eingegangen wird.

Danach werden die drei Themen verknüpft (Kap. 4), indem die zentralen Punkte zur **Aufmerksamkeitsförderung durch das Bewegungsspiel** festgehalten werden. Diese beantworten die vierte Unterfrage und bilden das Kernstück des in der Folge erstellten, eigenständigen Konzepts. Somit prägen sie dessen Aufbau, auf den an dieser Stelle ebenfalls eingegangen wird.

Das Kapitel 5 beinhaltet die Ergebnisse der **Evaluation des Konzepts**.

In der **Diskussion** (Kap. 6) wird die der Arbeit zugrundeliegende Fragestellung beantwortet, die Relevanz der Befunde für die Berufspraxis werden besprochen sowie Gedanken zu weiterführenden Projekten angestellt. Zum Abschluss wird der Arbeitsprozess reflektiert.

2 Forschungsmethodik

Bei der Arbeit handelt es sich um eine **theoriebasierte Entwicklungsarbeit**, da die Inhalte aus drei Themenbereichen verknüpft und zu einem Produkt zusammengeführt wurden: dem Konzept.

Die relevanten Quellen für den Theorieteil wurden mittels systematischer Literaturrecherche erhoben und das darauf basierende Konzept einer Evaluation unterzogen.

2.1 Literaturrecherche

Die systematische Literaturrecherche gliederte sich in mehrere Phasen:

Phase 1: Einlesen ins Thema

Der Einstieg ins Thema Aufmerksamkeit und den eng damit verbundenen Exekutiven Funktionen erfolgte anhand der Unterlagen aus dem Studium. Die für die Fragestellung relevanten Texte und Bücher konnten so eruiert und mittels SQ3R-Methode¹ (Roos & Leutwyler, 2017, S. 58) bearbeitet werden. Somit lagen erste Informationen vor, die sich jedoch kaum auf das Kleinkind- und Vorschulalter bezogen.

Phase 2: Zielgerichtetes Stöbern in der Bibliothek und erstes Studium

Beim Stöbern nach geeigneter Literatur zu den Themen "Aufmerksamkeit im Alter von 2 bis 6 Jahren"; "Aufmerksamkeitsstörungen", "Aufmerksamkeit und kognitive Beeinträchtigung" in der HfH-Bibliothek fanden sich einige inhaltlich wertvolle Bücher, die ebenfalls der SQ3R-Methode (ebd.) unterzogen wurden.

Phase 3: Studium weiterer Quellen und Definition von Suchbegriffen

Die nun vorliegende Literatur lieferte Hinweise auf weitere relevante Quellen, denen mittels Schneeballprinzip (ebd., S. 31) nachgegangen wurde. Dadurch begannen sich relevante Autor:innen abzuzeichnen und wichtige Begrifflichkeiten herauszukristallisieren.

Phase 4: EBSCO-Suche und Beschaffung der Texte

Um weitere, möglicherweise aktuellere Texte zu den Themen "Entwicklung der selektiven Aufmerksamkeit", "selektive Aufmerksamkeit und Bewegung", "Aufmerksamkeit und kognitive Beeinträchtigung" zu finden, erfolgte eine umfassende Suche in der Fachdatenbank EBSCO, die pädagogische, psychologische und medizinische Literatur beinhaltet.

Zur Auswahl zugelassen wurden nur Forschungsartikel, die ein Peer-Review-Verfahren durchlaufen hatten, sich auf das Kleinkind- und Vorschulalter bezogen und in den letzten 15 Jahren verfasst worden waren. Bei einer hohen Zahl an Ergebnissen wurde der Publikationszeitraum auf die letzten 8 Jahre beschränkt. Weiter wurden Vorgaben bezüglich Forschungsmethodik gemacht, wobei Metaanalysen, systematische Reviews sowie Längsschnitt- und Follow-up-Studien bevorzugt wurden.

¹ Die SQ3R-Lesemethode umfasst 5 Schritte: Das Verschaffen eines Überblicks bezüglich des Textes (Survey), das Bewusstmachen der zu beantwortenden Fragestellung (Question), das Lesen des Textes und Markieren von Antworten (Read), das Beantworten der Fragen resp. das Erstellen eines Exzerpts (Recite) sowie das Überprüfen der Antwortqualität (Review).

Liess sich die Methode nicht einschränken, wurde zusätzlich vorgegeben, dass das Thema "Aufmerksamkeit" im Titel vorkommen musste (Subject: Major Heading: attention). In die Auswahl nicht miteinbezogen wurden Studien zu spezifischen kognitiven Beeinträchtigungsformen.

Bei der Suche wurden folgende Stichworte in verschiedenen Kombinationen berücksichtigt:

- Deutsch: Aufmerksamkeit, selektive Aufmerksamkeit, Konzentration - Entwicklung - Kleinkind, Kindergarten, Vorschule - Bewegung - Beeinträchtigung
- Englisch: attention, selective attention, focus attention, attention focus, executive attention, sustained attention, concentration, effortful attention, attention span - development, development of selective attention - preschool - physical activity, exercise, training - intervention, psychomotor therapy - intellectual disability, ADHD.

Da die Suche mit deutschen Stichwörtern wenig erfolgreich war, erfolgte ein grosser Teil der Recherche in EBSCO in englischer Sprache.

Rasch bestätigte sich, was sich bereits aufgrund des Literaturstudiums abzeichnen begann: Aufmerksamkeitsbegrifflichkeiten aber auch Ausdrücke im Zusammenhang mit Selbstregulation und den Exekutiven Funktionen werden nicht einheitlich verwendet, weder im deutschen noch im englischen Sprachgebrauch. Das unterschiedliche Begriffsverständnis wirkte sich bei der Suche nach relevanten Dokumenten dadurch erschwerend aus, dass bei der Vorselektion aufgrund des Abstracts z.T. nicht beurteilt werden konnte, ob eine Studie in die Arbeit einzubeziehen ist. Entsprechend wurden etliche Artikel beschafft und gesichtet, die sich nicht auf das Forschungsthema oder den entsprechenden Altersbereich bezogen.

Positiv zu vermerken ist, dass die meisten Studien und Texte mittels elektronischer Zeitschriftenbibliothek, Verlagsdatenbanken, Swiscovery oder Google Scholar beschafft werden konnten.

Phase 5: Wesentliche Texte und Studien eruieren

Die nun vorliegende Auswahl an Forschungsartikeln wurde themenweise und systematisch von den aktuellen zu den älteren Dokumenten auf ihre Relevanz durchgesehen. Weitere darin erwähnte, für die Fragestellung möglicherweise bedeutsame Artikel wurden mitberücksichtigt (Schneeballprinzip). Oftmals zeigte sich, dass diese zusätzlichen Texte zwar interessante Informationen enthielten, nicht aber solche, die für die Arbeit von besonderem Wert sind.

Ein zentrales Prinzip wissenschaftlichen Arbeitens besteht nach Roos & Leutwyler (2017, S. 31) darin, auf bestehenden Erkenntnissen aufzubauen und diese weiterzuführen. Entsprechend werden die jeweils aktuellsten Dokumente berücksichtigt. Bezüglich Aufmerksamkeit ist dies bspw. der Artikel von Rueda und Conejero (2020), der auf den Forschungsergebnissen von Posner und Rothbarth (ebd.) basiert, aber spezifisch das Vorschulalter fokussiert. Damit stützt sich die Arbeit einerseits auf ein Modell, das in der Wissenschaft breite Anwendung findet, beachtet andererseits aber auch die Eigenheiten des entsprechenden Entwicklungsalters. Dasselbe gilt für das Modell der Exekutiven Funktionen, für welches auf Kubesch (2016b, S. 75-76) und Walk und Evers (2013, S. 17-20 und 44) verwiesen wird, da jeweils der Bezug zum Vor- und Grundschulalter explizit hergestellt wird. In Kubesch (2016a, S. 10) sind auch relevante Bezüge zu Diamond enthalten, die sich intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt hat und häufig in den Literaturangaben zu Studien aufgeführt wird.

Zu einer gut abgestützten Arbeit gehören sogenannte Schlüsselbeiträge, auf die aus verschiedenen Quellen verwiesen wird (Roos & Leutwyler, 2017, S. 34), allerdings handelt es sich dabei oft um Texte, die nicht das Kleinkind- und Vorschulalter betreffen, weshalb sie nicht berücksichtigt wurden. Trotzdem bestätigten sich relevante Autor:innen: Im Falle der Aufmerksamkeit sind dies bspw. Büttner & Schmidt-Atzert (z.B. Krampen, 2007, S. 86), Döpfner (z.B. Brunsting, 2021, S. 114; Rosenkötter, 2021, S. 200), Jänke (z.B. Jansen & Richter, 2016, S. 273) und Sturm (z.B. Jänke, 2021, S. 310), im Zusammenhang mit ADHS im Klein- und Vorschulalter Brandau, Pretis und Kaschnitz (Schroer, Biene-Deissler & Greving, 2016, S. 184) sowie in Bezug auf kognitive Beeinträchtigungen Sarimski (Kuhl, Hecht & Euker, 2016, S. 42; Schroer et al., 2016, S. 186). In Klammer erwähnt sind hier lediglich Quellen, die ebenfalls in die Arbeit miteinbezogen werden. Bezüge auf die genannten Autor:innen fanden sich mehr.

Das zirkuläre Vorgehen hermeneutischen Verstehens (Roos & Leutwyler, 2017, S. 66) **führte punktuell zu weiteren Suchläufen** in EBSCO und zur Beschaffung weiterer Literatur.

Im Gegensatz zum Schulalter scheint im Kleinkind- und Vorschulalter das Thema "Aufmerksamkeit und Bewegung" noch ein junges Forschungsgebiet zu sein (Wood, Nocera, Kybartas & Coe, 2020, S. 2). Dies zeigt sich nicht nur in der kleinen Anzahl Studien, sondern auch darin, dass sich Studien zum Kindergarten- und Vorschulalter meist an Forschungsarbeiten mit Schulkindern orientieren. Zudem tritt kein Autor:innenname gehäuft auf. Deshalb wurden wenige aktuelle Studien mit einer kleinen Stichprobe in Bezug auf Klein- und Vorschulkinder in die Arbeit miteinbezogen; im Wissen, dass die entsprechenden Ergebnisse noch zu verifizieren sind.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass zu den drei Themenbereichen eine grosse Anzahl an Literaturquellen resultierte, dass oftmals aber lediglich einzelne Kapitel oder gar nur Abschnitte in Bezug auf die Fragestellung relevant sind.

2.2 Evaluation des Konzepts

Zur **Qualitätssicherung** sollte das auf den Erkenntnissen der vorliegenden Arbeit entstandene Konzept evaluiert werden.

Die Evaluation erfolgte mittels **Fragebogens** (Anhang C1), da dabei die Antworten in aller Ruhe überlegt werden können (Roos & Leutwyler, 2017, S. 250). Ziel war, Informationen zu erhalten zu Umfang und Verständlichkeit der theoretischen Einführung und zur Realisierbarkeit des Konzepts in der Praxis. Zudem sollten Verbesserungsmöglichkeiten aufgezeigt werden. Die Fragen wurden anhand der Kriterien zur Fragebogengestaltung von Roos und Leutwyler (2017, S. 251-255) überprüft. Dabei wurde die Zahl der Antwortkategorien zugunsten Übersichtlichkeit klein gehalten und eine gerade Anzahl Antwortmöglichkeiten gewählt, was die Interpretation der Antworten vereinfacht. Da offene Fragen wichtige Hinweise liefern können, wurden wo sinnvoll auch solche eingebaut. Weiter wurde am Schluss ein Feld für allgemeine Bemerkungen ergänzt. Der Fragebogen wurde als Word-Formular konzipiert.

Für die Fremdeinschätzung wurde eine Psychomotoriktherapeutin angefragt, die seit vielen Jahren im Sonderschulbereich arbeitet und in der Weiterbildung zum Thema kognitive Beeinträchtigung tätig ist. Die Evaluation anhand des Fragebogens (Anhang C2) wurde in einem ausführlichen Gespräch diskutiert und relevante Punkte in einem Protokoll (Anhang C3) festgehalten, das von der Psychomotoriktherapeutin genehmigt wurde.

Das Konzept wurde zudem durch die Verfasserin in der Arbeit mit ihren Therapiekindern mit Körper- und Mehrfachbeeinträchtigungen **eingesetzt**. Die im Anschluss an die Therapiestunden geführte Dokumentation (Anhang C4) wurde im gleichen Fragebogen zusammenfassend festgehalten (Anhang C5).

2.3 Methodenkritik

Die notwendigen Einschränkungen bei der Literaturrecherche bergen aufgrund der unterschiedlich verwendeten Begrifflichkeiten die Gefahr, dass relevante Dokumente übersehen wurden.

Eine vertiefere Evaluation des Konzepts wäre wünschenswert gewesen. Dazu hätte jedoch während mehrerer Monate damit gearbeitet werden müssen, was den zeitlichen Rahmen der Arbeit gesprengt hätte.

3 Aufmerksamkeit, kognitive Beeinträchtigung und Bewegungsspiel; theoretische Grundlagen

Nachfolgend wird auf die Aufmerksamkeit, danach auf die relevanten Aspekte bei kognitiver Beeinträchtigung und anschließend auf das Bewegungsspiel eingegangen.

3.1 Aufmerksamkeit

3.1.1 Bedeutung und Konstrukt der Aufmerksamkeit

"Durch die Aufmerksamkeit gelingt es uns, aktiv einen kleinen Teil der Informationsmengen zu verarbeiten, die auf unser Sensorium einprasseln, die unserem Gedächtnis zur Verfügung stehen und die Gegenstand vieler Denkprozesse sind" (Jänke, 2021, S. 303). Aufmerksamkeit ist für nahezu jede praktische oder intellektuelle Tätigkeit, d.h. für fast alle täglichen Aktivitäten erforderlich (Günther & Sturm, 2018, S. 53; Rueda & Conejero, 2020, S. 505) und wirkt sich damit auch auf die Teilhabe an sozialen Situationen aus. Der Stellenwert der Aufmerksamkeit ist also immens.

Verschiedene Wissenschaftsdisziplinen beschäftigen sich mit der Aufmerksamkeit: bspw. die kognitive Psychologie, die Neuropsychologie (Jänke, 2021, S. 303), die kognitiven Neurowissenschaften und die Entwicklungspsychologie (Rueda & Conejero, 2020, S. 507) sowie die Allgemeine Psychologie (Kiesel & Koch, 2018, S. 37). **Dabei gelingt es keinem der vielen Modelle das Konstrukt Aufmerksamkeit vollständig zu erklären** (Jänke, 2021, S. 303).

Dieser Arbeit wird die "weithin gebräuchliche Taxonomie der Aufmerksamkeit nach Zoomeren-Sturm" (Jänke, 2021, S. 310) zugrunde gelegt. Darin wird die **Aufmerksamkeit** nicht als eine einzelne Funktion verstanden, sondern als sich **aus mindestens zwei Dimensionen und mehreren Funktionen zusammengesetztes Konstrukt** (ebd. S. 310-313; Günther und Sturm, 2018, S. 53-55). Die Intensitätsdimension umfasst die Grundaufmerksamkeit (Reaktionsbereitschaft) sowie die längerfristige Aktivierung der Aufmerksamkeit (Daueraufmerksamkeit, Vigilanz). Die Selektivitätsdimension beschreibt die Zuwendung zu bestimmten Reizen unter Nichtbeachten anderer Reize (Jänke, 2021, S. 311-314).

Ein Reiz kann bspw. ein plötzliches helles Licht oder ein lautes Geräusch sein, das die Aufmerksamkeit automatisch auf sich zieht. Es kann sich aber auch um ein Spielzeug, eine Aufgabe oder Tätigkeit, eine Information oder eine Person handeln, die willentlich mit Aufmerksamkeit belegt wird (Pauen & Roos, 2020, S. 62; Schmidt-Atzert, Büttner & Bühner, 2004, S. 6; Ettrich & Ettrich, 2004, S. 206).

In der Literatur werden bereits bei Kleinkindern drei Aufmerksamkeitsfunktionen unterschieden (Günther & Sturm, 2018, S. 56):

- Die **Reaktionsbereitschaft** zeigt sich v.a. darin, wie rasch auf einen Reiz reagiert werden kann (ebd., S. 54).
- Die **selektive Aufmerksamkeit** "erfordert mehrere Teilfähigkeiten, darunter die selektive Orientierung hin zu bestimmten Reizen unter Vernachlässigung von ablenkenden Reizen" (Höhl & Weigelt, 2015, S. 70).
- Der Ausdruck **Daueraufmerksamkeit** bezieht sich auf das Aufrechterhalten der Aufmerksamkeit "über eine geforderte Zeitspanne" (WHO, 2017, S. 88) und wird auch **Aufmerksamkeitsspanne** genannt (Döpfner et al., 2019, S. 48).

Die Aufmerksamkeit im Klein- und Vorschulalter kann wie folgt dargestellt werden:

Abbildung 1: Aufmerksamkeitsfunktionen im Kleinkind- und Vorschulalter

Auf die einzelnen Funktionen wird in Kapitel 4.1.2 detaillierter eingegangen. Sie **werden im Alltag selten isoliert gebraucht** (Günther & Sturm, 2018, S. 60), was wohl mit ein Grund ist, für die Komplexität des Themas, die verschiedenen Konstrukte und **uneinheitlich verwendeten Begrifflichkeiten**: Aufmerksamkeit, selektive, fokussierte, gerichtete Aufmerksamkeit sowie Konzentration werden z.T. als Synonyme verwendet (z.B. Brandau et al., 2020, S. 63; Höhl & Weigelt, 2015, S. 69–70; Pfeiffer, 2018, S. 134; WHO, 2017, S. 88) z.T. aber auch klar voneinander abgegrenzt (z.B. Günther & Sturm, 2018, S. 54; Schmidt-Atzert et al., 2004, S. 3-11).

Nachfolgend wird **Aufmerksamkeit** als die **Gesamtheit aller Aufmerksamkeitsfunktionen** verstanden. **Selektive**, fokussierte und gerichtete **Aufmerksamkeit werden als Synonyme** und als Teilfunktion der Aufmerksamkeit betrachtet.

Konzentration, als die Fähigkeit willentlich und anhaltend ungeteilte Aufmerksamkeit auf eine bestimmte Sache oder Tätigkeit zu richten, stellt ein aktiver Steuerungsprozess dar, "der sich bei Kindern allmählich entwickelt" (Brandau et al., 2020, S. 63). **Das willentliche Beachten des Reizes erfolgt aufgrund von Vorwissen oder Instruktion** (Kiesel & Koch, 2018, S.74). Konzentration wird demzufolge als **Ergebnis der Aufmerksamkeitsentwicklung** betrachtet und ist "gebunden an die Bereitschaft des Kindes, eine Aufgabe unter dem Einsatz eigener Ressourcen und unter Verzicht auf eigene Ziele (Motive) bei gleichzeitiger Übernahme von Fremdzielen zu Ende zu bringen" (Ettrich & Ettrich, 2004, S. 206-207).

3.1.2 Funktionen der Aufmerksamkeit

Die Aufmerksamkeit umfasst im Klein- und Vorschulalter die Reaktionsbereitschaft, die selektive Aufmerksamkeit sowie die Aufmerksamkeitsspanne.

3.1.2.1 Reaktionsbereitschaft

Sie zeigt sich v.a. darin, **wie rasch auf einen Reiz reagiert werden kann** (Günther & Sturm, 2018, S. 54). Die Reaktionsbereitschaft umfasst einerseits **den Zustand allgemeiner Wachheit**, "der z.B. im Tagesablauf eine charakteristische Variabilität zeigt, und andererseits die Fähigkeit, das allgemeine Aufmerksamkeitsniveau nach einem Warnreiz kurzfristig zu steigern" (Sturm, 2005, S. 4). Sie wird "nur bei spezieller Reizdarbietung (z.B. Warnreiz) auch bewusst" (Rosenkötter, 2021, S. 189). **Warnreize erhöhen also die Reaktionsbereitschaft und lassen sie uns bewusst werden.**

Exogene, im Umfeld wahrgenommene, neue oder plötzlich auftretende, intensive Reize, wie schnelle Bewegungen im Randbereich des Sehfeldes, starke Helligkeitsreize oder laute Geräusche, führen dazu, dass die Aufmerksamkeit automatisch, unwillkürlich, darauf gerichtet wird, sie lösen also eine Orientierungsreaktion aus (Jänke, 2021, S. 312-314; Kiesel & Koch, 2018, S. 75-76; Pauen & Roos, 2020, S. 62; Rueda & Conejero, 2020, S. 506). Dabei ist es wahrscheinlich, "dass der **intensivere Reiz** bevorzugt verarbeitet wird, also quasi automatisch mehr Aufmerksamkeit auf sich zieht" (Jänke, 2021, S. 312-314).

Tritt ein exogener Reiz immer wieder auf, gewöhnt sich das Kind daran, die Reaktionsbereitschaft nimmt ab. Man spricht von **Habituation** (Pauen & Roos, 2020, S. 17, Krampen, 2007, S. 9).

3.1.2.2 Selektive Aufmerksamkeit

Selektive Aufmerksamkeit wird verstanden als "**Fähigkeit, die Aufmerksamkeit auf einen Reiz zu richten und sich nicht durch Störreize ablenken zu lassen**" (Rosenkötter, 2021, S. 189). Diese Aufmerksamkeitsfunktion "wird **im Alltag permanent beansprucht**, da wir meist multiplen Reizen ausgesetzt sind" (Strassburg, 2018, S. 295) und die Verarbeitungskapazität begrenzt ist (Kiesel & Koch, 2018, S. 86).

Damit die Aufmerksamkeit auf einen Reiz gerichtet werden kann, muss dieser wahrgenommen werden. Deshalb **bestimmen Wahrnehmung und Aufmerksamkeit gemeinsam, welche Informationen vom Kind in welcher Art verarbeitet werden** (Kap. 1.1). Gemäss der Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen (ICF-CY; WHO, 2017, S. 156) erfolgt die absichtsvolle Fokussierung eines Reizes entweder auf ein Merkmal einer Person (Gesicht, Stimme, Berührung) oder ein Merkmal der Umgebung. Die Aufmerksamkeit kann aber auch "über einen angemessenen Zeitraum auf eine spezifische Handlung oder Aufgabe" (ebd.) gerichtet sein.

Nach Schmidt-Atzert, Büttner & Bühner (2004, S. 10-11) erfordert nicht nur die willentliche Wahrnehmung eines Reizes, sondern auch die bewusste Weiterverarbeitung dieses Reizes selektive Aufmerksamkeit². Die darauffolgende Handlung verlangt oftmals nach Unterdrückung einer automatischen Reaktion (Rueda & Conejero, 2020, S. 506). Dazu ist Inhibition notwendig, die Fähigkeit, "den ersten (unangemessenen) Impuls zu unterdrücken und stattdessen wohlüberlegt und bewusst zu agieren" (Walk & Evers, 2013, S. 13).

Die selektive Aufmerksamkeit beinhaltet somit das Wahrnehmen und Verarbeiten von Reizen und verlangt nach drei spezifischen Kompetenzen:

1. Die Fähigkeit die Aufmerksamkeit gezielt auf einen bestimmten Reiz zu richten

"Die selektive Aufmerksamkeit moduliert die Ansprechbarkeit auf eine spezifische Reizkonstellation, indem sie bestimmten Reizen eine hohe Priorität für die weitere Verarbeitung einräumt" (Günther & Sturm, 2018, S. 54). Sie kann entweder unwillkürlich durch exogene Reize (Kap. 3.1.2.1) verursacht sein, oder willentlich, also endogen, d.h. infolge persönlicher Ziele und Absichten (Rueda & Conejero, 2020, S. 506) oder aufgrund einer bestimmten Aufgabenstellung (Sturm, 2005, S. 25). "Ob Selektion früh oder spät stattfindet, hängt vermutlich von der perzeptuellen Belastung ab, wobei kontextabhängige Gewichtungsprozesse die Aufmerksamkeit gezielt beeinflussen können" (Kiesel & Koch, 2018, S. 86). Phasen automatisch gelenkter Aufmerksamkeit wechseln sich mit Phasen willentlich gelenkter ab. Beim jüngeren Kind ist "die Frequenz der Wechsel zwischen unwillkürlicher und willkürlicher Aufmerksamkeit höher" (Krampen, 2007, S. 7-8) als beim älteren Kind.

Eine gut ausgebildete Fähigkeit, die Aufmerksamkeit zu lenken, kann verhindern, dass "ein zweiter Stimulus überhaupt bewusst wahrgenommen wird" (Kiesel & Koch, 2018, S. 108). Dies kann sich in Testsituationen, aber auch in Alltagssituationen als "Unaufmerksamkeitsblindheit" so auswirken, dass Offensichtliches übersehen wird (Kiesel & Koch, 2018, S. 109).

2. Die Fähigkeit Störreize bei der Reizwahrnehmung und -weiterverarbeitung auszublenden

Inhibition ist notwendig, um störende Reize zu ignorieren (Jenni, 2021, S. 114). Soll bspw. ein Gegenstand unter anderen Gegenständen gefunden werden, gelingt dies umso schneller, je stärker sich der gesuchte Gegenstand von den anderen unterscheidet (Kiesel & Koch, 2018, S. 74). Die Beschaffenheit des Störreizes im Vergleich zum Zielreiz beeinflusst also die Fähigkeit, ihn ausblenden zu können.

Die Fähigkeit Störreize auszublenden, ermöglicht "konzentriert, fokussiert sowie ausdauernd bei der Sache zu bleiben" (Walk & Evers, 2013, S. 13) sowie zielführende Handlungen auszuführen (Jenni, 2021, S. 114).

² Schmidt-Atzert, Büttner & Bühner (2004, S. 5-10) nennen diese Form von Aufmerksamkeit "Konzentration", da sie unter erschwerten Bedingungen, dem Ausblenden von Störreizen, erfolgt.

3. Die Fähigkeit dominante (automatische oder unpassende) Reaktionen zu unterdrücken

Das Unterdrücken einer dominanten Reaktion ist mit dem Ausblenden von Störreizen verbunden, weil letzteres umso schwieriger ist, je stärker die Störreize mit aufgabenrelevanten Aspekten überlappen und dadurch bspw. eine Reaktionstendenz aktivieren (Kiesel & Koch, 2018, S. 100). Auch zum Unterdrücken dominanter Impulse ist Inhibition notwendig (Jenni, 2021, S. 114), da sie das Innehalten und in der Folge das korrekte Reagieren unterstützt. Allerdings ist dieser Prozess "zeit-aufwendig und fehleranfällig" (Kiesel & Koch, 2018, S. 89) und eng verknüpft mit Arbeitsgedächtnis, kognitiver Flexibilität und Langzeitgedächtnis (Kap. 3.2.3.2).

Die Wahrnehmung von Reizen und Störreizen beeinflusst alle drei Kompetenzen. Ebenso die Inhibition, denn diese ermöglicht u.a. die gezielte Lenkung der Aufmerksamkeit, das Ausblenden von Störreizen (Walk & Evers, 2013, S. 13) sowie das Unterdrücken spontaner Impulse (Kubesch, 2016a, S. 15). Oder anders ausgedrückt: Unterschiedliche Reize konkurrieren um Aufmerksamkeit und neuronale Verarbeitungsressourcen (Bottom-up-Weg) und über Top-down-Einflüsse kann auf die Verarbeitung dieser Reize Einfluss genommen werden (Jänke, 2021, S. 344)³.

3.1.2.3 Aufmerksamkeitsspanne

Die Aufmerksamkeitsspanne misst die **Dauer, über die die Aufmerksamkeit aufrechterhalten werden kann** (Schmitz-Atzert et al., 2004, S. 7). Tritt ein zu beobachtender Reiz über einen bestimmten Zeitraum häufig auf, fällt dies leichter als bei einem selten auftretenden Reiz (Sturm, 2005, S. 4).

Aufmerksamkeit kann durch eine kurze Pause wiedererlangt werden (Krowatschek et al, 2019, S. 59).

Die Aufmerksamkeitsspanne **wächst mit dem Alter kontinuierlich**" (Pauen & Roos, 2020, S. 63). Allerdings bestehen **erhebliche interindividuelle Unterschiede** von Kind zu Kind (Mahone & Schneider, 2012, zitiert nach Höhl & Weigelt, 2015, S. 70-71; Pfeiffer, 2018, S. 133).

Kindern mit Aufmerksamkeitschwierigkeiten fällt oft das Aufrechterhalten der Aufmerksamkeit schwer (Höhl & Weigelt, 2015, S. 70-71).

³ "Moderne theoretische Überlegungen gehen von einer Wechselwirkung zwischen Top-down- und Bottom-up-Einflüssen aus und sprechen deshalb von einem Hybrid-Ansatz" (Jänke, 2021, S. 309).

3.1.2.4 Übersicht

Unter Berücksichtigung obiger Informationen kann die Aufmerksamkeit im Kleinkind- und Vorschulalter wie folgt dargestellt werden:

Abbildung 2: Aufmerksamkeitsfunktionen, Kompetenzen, Einflussfaktoren

Aufmerksamkeit, Wahrnehmung, Exekutive Funktionen und Gedächtnis beeinflussen sich gegenseitig (Kap. 3.2.3.2).

3.1.3 Entwicklung der Aufmerksamkeit

Im Kleinkind- und Vorschulalter entwickeln sich Aufmerksamkeit, Wahrnehmung und Inhibition rasch (Sarimski, 2014, S. 30; Jansen & Richter, 2016, S. 268). Die ersten Zeichen von Inhibition "treten in der Regel zu Beginn des zweiten Lebensjahres erstmals auf" (Jenni, 2021, S. 268). "Insbesondere im Alter zwischen 3 und 5 Jahren kommt es zu einer starken Leistungsverbesserung" (Jansen & Richter, 2016, S. 38).

Im Folgenden wird die Entwicklung der Aufmerksamkeit in Anlehnung an Brandau et al.⁴ (2020, S. 63-65) in Phasen unterteilt, mit ungefährender Altersangabe bei durchschnittlicher Entwicklung versehen und entsprechend der relevanten Fähigkeiten aufgeführt.

3.1.3.1 Phase I (2 bis 3 Jahre)

Im dritten Lebensjahr ist die Aufmerksamkeit "stark einkanalig organisiert" (Brandau et al, 2020, S. 63-64). Das macht es dem Kind schwer, "gleichzeitig auf akustische und visuelle Reize von verschiedenen Quellen zu reagieren" (ebd.) So kann es z.B. während des Spiels nicht auf Anweisungen eines Erwachsenen hören, sondern benötigt dazu eine Unterbrechungshilfe, was Aufmerksamkeit und Spielfluss des Kindes stört (ebd.). Das Kind reagiert vor allem auf Reize aus dem unmittelbaren Umfeld (Walk & Evers, 2013, S. 19). Erste Ansätze von Inhibition sind "von lustvollen [...] Reizen abhängig" (Brandau et al., 2020, S. 65). Das Kind braucht eine Beschäftigung, wenn es warten soll (ebd., S. 65). Ablenkung stellt ein wirksames Vorgehen zur Unterdrückung einer Reaktion dar (Veer, Luyten, Mulder van Tuijl & Slegers, 2017, S. 90). Reaktionshemmung im Sinne von "etwas nicht tun" gelingt dem Kind früher als das Ausführen einer unangenehmen oder anspruchsvollen Aktivität, wie Aufräumen (Rueda & Conejero, 2020, S. 510-511).

Die selektive Aufmerksamkeit ist recht stabil (Veer et al., 2017, S. 84-94), d.h. ein Kind mit guten Leistungen mit 2.5 Jahren erbringt auch gute mit 3 Jahren. Die Fähigkeit zur Lenkung der Aufmerksamkeit scheint zudem eine zentrale Rolle in der Entwicklung der Exekutiven Funktionen zu spielen (ebd.).

3.1.3.2 Phase II (3 bis 4 Jahre)

Das Kind ist mit seiner Aufmerksamkeit noch immer auf einen Sinneskanal fixiert, kann "jedoch schon flexibler einen Wechsel regulieren" (Brandau et al., 2020, S. 64). So kann es auf Anrede sein "Spiel sofort unterbrechen, spontan reagieren und dann diese Tätigkeit wieder fortsetzen" (ebd.). Das Kind macht bei Änderung einer Sortierregel noch viele Fehler (Höhl & Weigelt, 2015, S. 71), auch wenn es die Regel verstanden hat (Diamond, 2016, zitiert nach Deffner, Quante & Walk, 2017, S. 190). Dominante Reaktionen des Kindes können durch Verzögerung der geforderten Reaktion abgeschwächt werden (Pfeiffer, 2018, S. 132). Es kommt im Laufe des Jahres zu "deutlichen Steigerungen der Exekutiven Funktionen" (Walk & Evers, 2013, S. 19). Die Aufmerksamkeitsspanne beträgt max. 5 – 7 Minuten (Höhl & Weigelt, 2015, S. 70-71).

⁴ Die Autor:innen beziehen sich dabei auf Gibson (1969), Reynell (1980) und Cooke & Williams (1987)

3.1.3.3 Phase III (4 bis 5 Jahre)

"Auf dieser Stufe beginnt die Aufmerksamkeit mehrkanalig und integrierter zu funktionieren" (Brandau et al., 2020, S. 64). Das Kind kann verbale Instruktionen verstehen, ohne seine "Tätigkeit zu unterbrechen und den Sprecher anzuschauen" (ebd.). Es kann jetzt "auf Instruktionen schneller und richtiger reagieren" (ebd.) und es gelingt ihm besser, sich auf eine Aufgabe zu konzentrieren, auch wenn es dafür ablenkende Reize ignorieren muss (Rueda et al. 2004, in Höhl & Weigelt, 2015, S. 70). Dabei lässt es sich von nahen und fernen Störreizen ablenken (Patò and Burack, 1997, zitiert nach Porporino, 2004, S. 359). In Kartensortiertests gelingt ihm nach Regeländerung mehrheitlich korrektes Sortieren (Höhl & Weigelt, 2015, S. 71), wenn "der Wechsel nicht zu schnell und unerwartet geschieht" (Diamond, 2016, zitiert nach Deffner et al., 2017, S. 190). Beim Unterdrücken dominanter Reaktionen macht es noch viele Fehler (Pfeiffer, 2018, S. 131). Im Laufe der Zeit sind jedoch grosse Fortschritte bezüglich Reaktionszeit und Fehlerquote zu beobachten (Ruedo & Conejero, 2020, S. 510-511). Mit 7 Minuten und mehr (Höhl & Weigelt, 2015, S. 70-71) ist die Aufmerksamkeitsspanne "nach wie vor kurz" (Brandau et al, 2020, S. 64). Sie ist zudem interessenabhängig (Krampen, 2007, S. 25).

3.1.3.4 Phase IV (5 bis 6 Jahre)

"Die verschiedenen Sinneskanäle sind länger, flexibler und integrierter in der Aufmerksamkeit belastbar" (Brandau et al, 2020, S. 64). "Allmählich wird das Kind immer fähiger, ablenkende Reize auszufiltern und sich auf die wesentlichen Aspekte einer Reizsituation zu konzentrieren" (ebd.). Es ist "besser in der Lage, sich ohne viel Vorlaufzeit spontan an Veränderungen anzupassen" (Diamond, 2016, in Deffner, et al., 2017, S. 190). Zudem lässt es sich nur noch von nahen Störreizen ablenken (Patò and Burack, 1997, zitiert nach Porporino, 2004, S. 359). Dadurch wird das Kind fähig, "einen Reiz in einer komplexen Situation zu fokussieren" (Brandau et al., 2020, S. 64). Bei Aufgaben zur Unterdrückung dominanter Reaktionen gelingt es dem Kind, schneller und zunehmend korrekt zu antworten (Höhl & Weigelt, 2015, S. 71). Im Alter von fünf bis sieben Jahren weist das Kind eine durchschnittliche Aufmerksamkeitsspanne von 15 Minuten auf (Brandau et al., 2020, S. 63). Dies hängt jedoch "immer auch von Faktoren wie der Stimmung, dem Können, jeweiligen Interessen etc." (ebd.) ab, obwohl das Kind Vorgaben zunehmend berücksichtigt (Ettrich & Ettrich, 2004, S. 206-207, Krampen, 2004, S. 26).

3.1.3.5 Übersicht

Die folgende Übersicht zeigt, dass **sich die Aufmerksamkeit im Kleinkind- und Vorschulalter von einer wahrnehmungsorientierten, interessengesteuerten, auf einen Sinneskanal gerichteten Aufmerksamkeit zu einer Aufmerksamkeit entwickelt, die zunehmend auch in komplexeren Situationen und unter Berücksichtigung von Vorgaben aufrechterhalten werden kann. Im Laufe der Zeit nimmt die Aufmerksamkeitsspanne zu**, wobei die Aufmerksamkeit bei bewegten Reizen länger aufrechterhalten werden kann als bei unbeweglichen (Pauen & Roos, 2020, S. 63).

Tabelle 1: Entwicklung der Aufmerksamkeit in der Übersicht

Fähigkeiten	Phase I ab 2 Jahren ⁵	Phase II ab 3 Jahren	Phase III ab 4 Jahren	Phase IV ab 5 Jahren.
Die Aufmerksamkeit auf bestimmte Reize richten				
<i>Berücksichtigung von Sinneskanälen</i>	Fokus auf einen Sinneskanal	Fokus auf einen Sinneskanal, Wechsel des Kanals möglich	Fokus auf mehrere Sinneskanäle, Wechsel flexibler.	Zielgerichteter Fokus auf mehr als einen Sinneskanal (erste Abstraktion)
Störreize ausblenden				
<i>Umgang mit verbaler Instruktion während des Spiels</i>	Kind benötigt eine Unterbrechungshilfe; Spiel wird unterbrochen und <i>nicht</i> wieder aufgenommen	Kind unterbricht Spiel sofort ohne Unterstützung; spielt danach weiter	Instruktion wird ohne Spielunterbrechung verstanden; Reaktion erfolgt schneller und richtiger.	
<i>Aufgabenbezogenes Ausblenden von Störreizen</i> Basis: Änderung der Vorgaben bei Sortiertest (ab 3 Jahren)	n.a.	Viele Fehler bei Änderung der aufgabenbezogenen Vorgaben; Berücksichtigung der Änderung gelingt kaum, auch wenn sie grundsätzlich verstanden wird.	Wenige Fehler bei Änderung der aufgabenbezogenen Vorgaben, sofern der Wechsel nicht zu schnell und unerwartet geschieht.	Spontane Anpassung an Änderung der aufgabenbezogenen Vorgaben mit wenigen Fehlern
<i>Umweltbezogenes Ausblenden von Störreizen</i>	Das Kind reagiert auf Reize im unmittelbaren Umfeld (wenn es nicht ins Spiel vertieft ist)	Das Ignorieren von nahen und fernen Störreizen fällt dem Kind schwer	Kind kann sich bereits etwas auf eine Aufgabe konzentrieren, auch wenn dazu nahe und ferne Störreize ausgeblendet werden müssen.	Das Kind lässt sich nur noch von nahen Störreizen ablenken.
<i>Reizauswahl</i>	Lustvolle Reize	Mehrheitlich lustvolle Reize	Mehrheitlich eigene Interessen	Zunehmend auch gemäss Fremdziele
Dominante Reaktionen unterdrücken				
<i>Unterdrücken dominanter Reaktionen</i> Basis: Konfliktaufgaben (ab 4 Jahren)	Mit Unterstützung bspw. Ablenkung möglich Eine unangenehme oder anspruchsvolle Tätigkeit auszuführen ist noch kaum möglich.	Eine dominante Reaktion kann durch eine provozierte Verzögerung der geforderten Reaktion abgeschwächt werden.	Beim selbständigen Unterdrücken dominanter Reaktionen werden noch viele Fehler gemacht.	Schnellere und zunehmend korrekte Reaktion; die selbständige Unterdrückung dominanter Reaktionen gelingt immer besser.
Aufmerksamkeit aufrechterhalten (Aufmerksamkeitsspanne)				
(Durchschnittswerte)	unter 5 Min.	5 - 7 Minuten	mehr als 7 Minuten	ca. 15 Minuten

In der Phase I lernt das Kind seine Aufmerksamkeit auszurichten und zu vertiefen, in Phase II eignet es sich das vorübergehende Wechseln des Aufmerksamkeitsfokus an. In Phase III beginnt das Kind seine Aufmerksamkeit unter Berücksichtigung eigener Ziele länger aufrechtzuerhalten und in Phase IV diese unter Berücksichtigung von Fremdziele auszurichten und flexibel zu wechseln.

⁵ Die Altersangabe bezieht sich auf die durchschnittliche Entwicklung.

Allerdings ist die **Variabilität** bezüglich Aufmerksamkeit (Kap. 3.1.2.3) und in den Exekutiven Funktionen **"ausserordentlich gross"** (Jenni, 2021, S. 308). Es ist also mit bedeutenden interindividuellen Unterschieden zu rechnen. Deshalb wird nachfolgend nicht mehr Bezug genommen auf das Alter, sondern auf die Entwicklungsphase der Aufmerksamkeit.

"In der Regel 'verwächst' sich unkonzentriertes Verhalten nicht" (Krowatschek et al., 2019, S. 10). Aus Schwierigkeiten mit der Aufmerksamkeit können Leistungsprobleme entstehen (ebd.), die das Selbstbewusstsein und das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten mindern (ebd., S. 58) und zu negativen Kontrollüberzeugungen (Zimmer, 2019a, S. 54-55) und Verhaltensauffälligkeiten führen können (Krowatschek et al, 2019, S. 10), woraus sich ein **"Teufelskreis unkonzentrierten Verhaltens"** (ebd., S. 58) entwickeln kann.

3.2 Kognitive Beeinträchtigung

3.2.1 Definition und Bedeutung kognitiver Beeinträchtigung

Von einer **kognitiven Beeinträchtigung** spricht man bei einem **Intelligenzquotienten (IQ) von unter 70** (Jenni, 2021, S. 420). Der IQ zeigt "in der Regel eine recht **hohe Stabilität**" (Jenni, 2021, S. 39), d.h. Kinder mit kognitiver Beeinträchtigung "holen nicht auf" (ebd.).

Eine kognitive Beeinträchtigung "kann allein oder zusammen mit jeder anderen psychischen oder körperlichen Störung auftreten" (von Gontard, 2013, S. 31). Die Kinder "zeigen meist auch Störungen in der Wahrnehmung" (Jenni, 2021, S. 84). Wie in Kapitel 1.2 erwähnt, ist aufgrund der Wechselbeziehungen zwischen den Entwicklungsbereichen bei fast jeder Beeinträchtigung von einer Mehrfachbeeinträchtigung auszugehen. In der Gruppe der Kinder mit kognitiver Beeinträchtigung besteht deshalb eine grosse Heterogenität (Kuhl & Euker, 2016, S. 33). Auch bei gleicher Intelligenz zeigen die Kinder "**unterschiedliche Fähigkeitsprofile**" (ebd., S. 48).

Trotzdem gibt es **Gemeinsamkeiten**: Die kognitive Beeinträchtigung zeichnet sich durch das **verzögerte Erreichen von Entwicklungsstufen**, die **Beeinträchtigung von Informationsverarbeitungsprozessen** aufgrund begrenzter kognitiver Ressourcen und einem **Risiko für die motivationale Entwicklung** aus (ebd.; Sarimski, 2013, S. 56), d.h.

Kinder mit kognitiven Beeinträchtigungen sind Kinder, die Erfahrungen und Informationen, die sie in ihrer Umwelt vorfinden, langsamer verarbeiten, die weniger Eigeninitiative und Ausdauer in der Beschäftigung mit herausfordernden 'Aufgaben' haben, die ihre **Aufmerksamkeit und Handlungen schlechter steuern** können und deren Aufnahme und Speicherkapazität für komplexe Eindrücke begrenzt ist. (Sarimski, 2009, S. 101)

Die Schwierigkeiten bei der Bewältigung kognitiver Anforderungen "beeinträchtigen jedoch nicht nur den Erwerb von Wissen und Kompetenzen im schulischen Kontext, sondern ebenso das Lernen von praktischen und sozial-emotionalen Fähigkeiten, die für die Alltagsbewältigung von entscheidender Bedeutung sind" (Sarimski, 2013, S. 49). Sie **wirken sich also auf Aktivitäten und Teilhabe in allen Lebensbereichen aus** (Kap. 1.1).

3.2.2 Entwicklung bei kognitiver Beeinträchtigung

Basierend auf verschiedenen Studien wird zumindest für die frühen Stadien der kognitiven Entwicklung von einer **gleichen Entwicklungsabfolge ausgegangen** wie für alle Kinder (Kuhl et al., 2016, S. 42, Sarimski, 2013, S. 48). Kinder mit kognitiver Beeinträchtigung benötigen jedoch "mehr Zeit, um ihre Informationsverarbeitungsprozesse zu automatisieren, sich Speicher-, Bearbeitungsstrategien sowie Wissen anzueignen, so dass sie **langsamere Fortschritte von einer Entwicklungsstufe zur nächsten** machen" (Sarimski, 2022, S. 84). Als Ursache vermutet werden **anlagebedingte Besonderheiten oder Schädigungen von Hirnstrukturen**, "die für die Prozesse der Aufmerksamkeitssteuerung relevant sind" (Sarimski, 2013, S. 49).

Bestimmte Übergänge von einer Entwicklungsstufe zur nächsten bereiten vielen Kindern mit kognitiver Beeinträchtigung grössere Schwierigkeiten. Zudem kann in bestimmten Zeitspannen eine Verlangsamung des Entwicklungsverlaufs beobachtet werden. Entsprechend weist eine wachsende Zahl an Studien auf einen **asynchronen Entwicklungsverlauf** hin, d.h., dass sich Entwicklungsbereiche, die sich in der typischen Entwicklung parallel entfalten, nicht gleichzeitig entwickeln (ebd., S. 48). Die **Wechselbeziehungen zwischen den einzelnen Entwicklungsbereichen** sind dadurch **erschwert** (Trinkler, 2020, S. 1).

Die langsamere Entwicklung führt zu **einer Differenz zwischen dem Entwicklungsalter und dem biologischen Alter**. Nach Kuhl et al. (2016, S. 56-58) "orientieren sich die Interessen und Lebenswelten" der Kinder stärker an ihrem biologischen Alter als an ihrem Entwicklungsalter. "Dieser Effekt ist sicherlich nicht unabhängig von der Umwelt und verstärkt sich vermutlich durch eine altershomogene Gruppe und den Kontakt mit normalentwickelten Kindern" (ebd.). Das **biologische Alter ist also in die Überlegungen miteinzubeziehen**.

3.2.3 Aufmerksamkeit und kognitive Beeinträchtigung

Früher galten Aufmerksamkeitsschwierigkeiten als konstituierendes Merkmal für eine kognitive Beeinträchtigung (Steinhausen, Hässler & Sarimski, 2013, S. 148). Heute wird die Diagnose einer Aufmerksamkeitsstörung gestellt, wenn deren Ausmass, das bei kognitiver Beeinträchtigung übliche Mass übersteigt (ebd., S. 148-149).

3.2.3.1 Grundsätzliches

Kindern mit kognitiver Beeinträchtigung bereitet es grössere Schwierigkeiten, bei einer Aufgabe zu bleiben (Sarimski, 2013, S. 49, 2022, S. 84). Es "können Probleme in der Steuerung von Aufmerksamkeitsprozessen, in der Speicherung und im Abruf von Informationen sowie in exekutiven Funktionen voneinander unterschieden werden" (Sarimski, 2013, S. 56). Diese äussern sich in einer wesentlich **längeren Reaktionszeit und Schwierigkeiten beim Ausblenden von Störreizen** (Sarimski, 2014, S. 30-31). "Das Fähigkeitsprofil und die Einschränkungen in den einzelnen kognitiven Prozessen können dabei **sehr unterschiedlich ausgeprägt** sein" (Sarimski, 2022, S. 84).

3.2.3.2 Einflussfaktoren

Verschiedene Faktoren beeinflussen die Aufmerksamkeit und die damit eng verknüpften Exekutiven Funktionen:

Körperstrukturen und Körperfunktionen

Bei kognitiver Beeinträchtigung (Kap. 3.2) ist meist von einer **Mehrfachbeeinträchtigung** auszugehen, die sich von Kind zu Kind unterschiedlich auf die Aufmerksamkeit auswirkt (Kap. 3.2.3.1).

Die genetische Anlage beeinflusst auch die kindlichen Reifungsprozesse (Rueda & Conejero, 2020, S. 505). Selbst unter besten Umweltbedingungen kann sich ein Kind "nicht über sein individuell angelegtes maximales Entwicklungspotenzial hinaus entwickeln" (Jenni, 2021, S. 55). Ziel muss also sein, das individuelle Entwicklungspotenzial auszuschöpfen.

Personenbezogene Faktoren

Das Alter wirkt sich auf die Aufmerksamkeit aus (Kap. 4.2.2). Da die neuronale Entwicklung bei Mädchen schneller zu erfolgen scheint und sich positiv auf die Exekutiven Funktionen auswirkt (Zysset et al, 2018, S. 7), beeinflusst auch das **Geschlecht** die Aufmerksamkeit. Weiter zeigen sich **Temperamentsunterschiede** schon früh in der Reaktionsbereitschaft (Ursache et al, 2013 in Rueda & Conejero, 2020, S. 514). Die Aufmerksamkeit wird zudem vom **Gesundheitszustand** (Ettrich & Ettrich, 2004, S. 206) und durch **Medikamente** beeinflusst, die die Aufmerksamkeit verbessern oder herabsetzen können (Günther & Sturm, 2018, S. 59). Auch "körperliche Zustände wie Hunger und Müdigkeit" (Pauen & Roos, 2020, S. 134) sowie das Ausmass der Erfüllung weiterer **Grundbedürfnisse** des Kindes beeinflussen Intensität und Dauer des Verhaltens (Jenni, 2021, S. 140, S. 150); auch in Bezug auf Aufmerksamkeit.

Umweltbezogene Faktoren

Das Kind wächst in einer komplexen Umwelt mit verschiedensten Einflüssen auf, die es sich nicht aussuchen kann (Jenni, 2021, S. 47). **Interaktionen mit Erwachsenen** helfen dem Kind "seine Aufmerksamkeit zu fokussieren" (Center on the Developing Child, Harvard University, 2016, 296). "Wie sich eine Beeinträchtigung im Alltag tatsächlich auswirkt, hängt ganz wesentlich auch von den Erwartungen und Anforderungen des Umfeldes eines Kindes ab" (Jenni, 2021, S. 405). Einem Kind mit kognitiver Beeinträchtigung wird oftmals "eine geringere Erfolgsaussicht bei der Bewältigung kognitiver Anforderungen zugeschrieben" (Sarimski, 2013, S. 53-55). Dadurch erhält es im Alltag weniger **Gelegenheiten** zu selbstbestimmten Tätigkeiten als seinem Entwicklungspotential entspräche (ebd.). Ungünstige **familiäre Bedingungen** können eine Aufmerksamkeitsthematik verschärfen (Döpfner et al., 2019, S. 51). Während mindestens bis zum Alter von 4 Jahren ein besserer **sozioökonomischer Status** der Familie die Entwicklung der Exekutiven Funktionen positiv zu beeinflussen scheint (Fay-Stammbach et al, 2014, Zysset et al., 2019, zitiert nach Jenni, 2021, S. 268; Mollborn et al., 2014, zitiert nach Rueda & Conejero, 2020, S. 515; Zysset et al., 2018, S. 7), scheinen Kinder mit tiefem sozioökonomischem Status stärker von Förderangeboten zu profitieren (Zysset et al., 2018, S. 8; Lundy & Trawick-Smith, 2021, 467).

Aktivitäten und Teilhabe

Ein Kind setzt seine Kompetenzen in den verschiedenen Entwicklungsbereichen ein, um Aktivitäten auszuführen und an sozialen Situationen teilzuhaben.

Wahrnehmung: Von Geburt an bestehen Wahrnehmungspräferenzen, die unsere Aufmerksamkeit unwillkürlich auf bestimmte Reize lenken (Pauen & Roos, 2020, S. 49). Wahrnehmung und Aufmerksamkeit bestimmen "gemeinsam, welche Informationen vom Kind in welcher Art verarbeitet werden" (ebd.). Kinder mit kognitiver Beeinträchtigung benötigen für die Informationsverarbeitung mehr Zeit (Kap. 3.2.1). Zudem fällt es ihnen "in der Regel schwerer, die Beeinträchtigung in einem Wahrnehmungsbereich durch einen anderen zu kompensieren" (Wachsmuth, 2013, S. 319).

Exekutive Funktionen: können "innerhalb einer Person unterschiedlich gut ausgebildet sein" (Jansen & Richter, 2016, S. 36) und bereiten Kindern mit kognitiver Beeinträchtigung meistens Schwierigkeiten (Kap. 3.2.1):

Inhibition unterstützt die selektive Aufmerksamkeit (Kap. 3.1.2.2). Kinder lernen zuerst motorische Aktionen zu regulieren, dann emotionale und erst im Laufe der Grundschule auch anspruchsvollere kognitive (Bodrova & Leong, 2007, S. 128). Inhibition ist häufig verbunden mit weiteren Fähigkeiten. Z.B. der Bedarf eine dominante Reaktion zu unterdrücken, muss zuerst erkannt werden (Livesey, Keen, Rouse & White, 2006, S. 53), was Arbeits- und Langzeitgedächtnis-Prozesse erfordert.

Bei höherer Kapazität des **Arbeitsgedächtnisses** funktionieren Aufmerksamkeit und Merkfähigkeit besser (Brunsting, 2021, S. 9). Die Kapazität ist davon abhängig, wie gut irrelevante Informationen herausgefiltert werden können (Jansen & Richter, 2016, S. 178) und bei Kindern mit kognitiver Beeinträchtigung oftmals limitiert (Kuhl et al., 2016, S. 56, Sarimski, 2014, S. 31). Ihnen fällt v.a. die Verarbeitung auditiver Informationen schwer (Kuhl et al., 2016, S. 44-45). Das visuell-räumliche Arbeitsgedächtnis stellt "häufig eine relative Stärke" (ebd.) dar. Deshalb können visualisierte Informationen besser verarbeitet werden.

Die **kognitive Flexibilität** ermöglicht das gezielte Steuern der Aufmerksamkeit (Walk & Evers, 2013, S. 15) und das Wechseln des Aufmerksamkeitsfokus (Kubesch, 2016a, S. 15). Sie "baut auf der Inhibitionsfähigkeit und dem Arbeitsgedächtnis auf" (ebd. S. 17) und übernimmt die Aufgabe, nach erfolgter Reaktionshemmung, "in Übereinstimmung mit den im Arbeitsgedächtnis gespeicherten Inhalten eine Verhaltensänderung zu vollziehen" (ebd.).

Langzeitgedächtnis: Die Wahrnehmung von Reizen wird "oft wissensbasiert ausgelenkt" (Kiesel & Koch, 2018, S: 76). Mit zunehmendem Alter nimmt die Aufmerksamkeitsspanne auch deshalb zu, weil das Kind Wissen "aufgebaut hat, an das es anknüpfen kann" (Pauen & Roos, 2020, S. 63).

Explizite Gedächtnisprozesse wie das Erinnern von Ereignissen oder von Fakten sind bei Kindern mit kognitiver Beeinträchtigung "erheblich beeinträchtigt" (Kuhl et al., 2016, S. 46). Sie "setzen entweder keine gezielten Lernstrategien ein oder benötigen für ihren Einsatz mehr Kapazität ihres limitierten Arbeitsgedächtnisses, so dass weniger Raum bleibt, um die Inhalte zu speichern" (Sarimski, 2014, S. 31). Das Aneignen von Kompensationsstrategien ist grundsätzlich erschwert (Krajewski & Ennemoser, 2010, zitiert nach Kuhl et al., 2016. S. 42-43). Strategien bleiben "meist auf die jeweilige Aufgabe bezogen und können weniger gut auf neue Aufgaben übertragen werden" (Brown und Barclay, 1976, zitiert nach Sarimski, 2013, S. 51). Dies erschwert auch den Erwerb von Strategien zur Lenkung und Aufrechterhaltung der Aufmerksamkeit sowie zur Unterdrückung dominanter Reaktionen. Ein hoher Alltagsbezug scheint deshalb zentral.

Das **implizite Langzeitgedächtnis**, in dem Gesichter und Orte, motorische Abläufe, aber auch Konditionierungen gespeichert werden, scheint meist kaum beeinträchtigt zu sein (ebd., S. 50). Gelingt es also Strategien zu automatisieren, können sie erfolgreich angewendet werden - sofern es die situativen Umstände zulassen.

Sprache: Joint Attention, eine Vorläuferfähigkeit der selektiven Aufmerksamkeit (Pauen & Ross, 2020, S. 73-74), fällt den meisten Kindern mit kognitiver Beeinträchtigung nicht leicht (Aktas & Wolf, 2016, S. 177), was den Spracherwerb erschwert (Pauen & Roos, 2020, S. 73-74). Ein verspäteter Sprechbeginn und ein insgesamt verlangsamter Spracherwerb liegen denn auch bei fast allen Kindern vor. Die Art der Beeinträchtigung und das Ausmass variieren jedoch erheblich (Aktas & Wolf, 2016, S. 154). Zudem kann es durchaus sein, "dass ein Kind ein gutes Sprachverständnis hat, aber nur wenige Worte spricht" (Jenni, 2021, S. 129). Die Sprache wird genutzt "zur Steuerung und Fokussierung der Aufmerksamkeit (z. B. über Selbstinstruktion)" (Aktas & Wolf, 2016, S. 154) und spielt auch "bei der Entwicklung der Exekutiven Funktionen und der Selbstregulation eine wichtige Rolle [...]. Die Sprache hilft Kindern auch, zunehmend komplexe Regeln zu verstehen und zu befolgen: Regeln, die sowohl Verhalten regulieren wie auch solche, die für einfache Spiele gelten" (Center on the Developing Child, Harvard University, 2016, S. 300).

Motorik: Kinder mit kognitiver Beeinträchtigung weisen häufig motorische Beeinträchtigungen auf. Auf den Zusammenhang von Bewegung und Aufmerksamkeit wird in Kapitel 3.3.3 eingegangen.

Emotionen: Gefühle und emotionale Persönlichkeitseigenschaften bestimmen, welche Reize aus der Umwelt verstärkt wahrgenommen werden, wie sie interpretiert werden und wie schnell reagiert wird (Jansen & Richter, 2016, S. 178). "Selbstgesteckte, innere Ziele, Stimmungen und Zustände wie Hunger" (ebd., S. 170) wirken sich auf Befindlichkeit und Aufmerksamkeit aus. "Äussere Reize, die negative Gefühle hervorrufen (Spinnen, Schlangen, wütende Gesichter), erregen unsere Aufmerksamkeit stärker als neutrale Reize" (Carretié, 2014, zitiert nach ebd.). "Negative Emotionen, wie Stress, Angst und Wut, verhindern den Einsatz der Exekutiven Funktionen" (Walk & Evers, 2013, S. 38) und beeinträchtigen dadurch die Aufmerksamkeit. Nach Jenni (2021, S. 114) wird Inhibition benötigt, um Emotionen zu regulieren. Emotionen beeinflussen aber auch die Inhibitionsfähigkeit (Walk & Evers, 2013, S.13, 38). Kinder mit kognitiver Beeinträchtigung weisen i.d.R. Defizite in der Emotionsregulation auf (Sarimski & Steinhausen, 2019, S. 285). Grundsätzlich gelingt Inhibition in einem neutralen Kontext einfacher und früher als in einer emotional herausfordernden Situation (Kubesch, 2016b, S. 84). Temperamentvolle Kinder müssen häufiger ihre inhibitorischen Kompetenzen einsetzen (Rueda & Conejero, 2020, S. 514).

Motivation: "Die Fokussierung der Aufmerksamkeit stellt i.d.R. ein motiviertes Verhalten dar" (Sturm, 2005, S. 6) und hängt von den Exekutiven Funktionen ab (Jansen & Richter, 2016, S. 289). Kinder mit kognitiver Beeinträchtigung unterliegen aufgrund ihrer oft negativen Lernerfahrungen "einem erhöhten Risiko im Bereich der motivationalen Entwicklung. Sie haben häufiger eine geringere Zuversicht in ihre eigenen Fähigkeiten und sind weniger ausdauernd bei der Bewältigung anspruchsvoller Aufgaben" (Kuhl et al., 2016, S. 48). Und sie sind in ihrer Motivation stärker beeinflussbar: Eine erfolgreiche Vorübung führt zu einer stärkeren Leistungssteigerung und eine Fehlerrückmeldung zu grösserer Verunsicherung (ebd.). Durch Wahlmöglichkeiten können Motivation und Aufmerksamkeitsspanne erhöht werden (Pfeiffer, 2018, S. 133). Dagegen verstärken unbeliebte Anforderungen eine Aufmerksamkeitsstörung (Günther & Sturm, 2018, S. 61)

Soziales: Auch wenn ein Kind im Einzelsetting in der Lage ist, "bei der Sache zu bleiben" (Brandau et al, 2020, S. 69; Krowatschek, 2019, S. 23), kann die Anwesenheit eines anderen Kindes die Aufmerksamkeit beeinträchtigen (Pfeiffer, 2018, S. 134). Gruppensituationen verlangen nach aufmerksamem Verfolgen des Geschehens und nach Abstimmung der Handlungspläne (Sarimski, 2016, S. 231). Eine gute Inhibition fördert dabei "angemessenes Verhalten" (Walk & Evers, 2013, S. 13). Nach Sarimski (2016, S. 232-233) spielen Kinder mit kognitiver Beeinträchtigung häufiger allein, nehmen seltener von sich aus Kontakt zu anderen Kindern auf oder reagieren auf deren Kontaktangebote. Es gelingt ihnen weniger gut, die Absichten anderer Kinder zu erkennen und sie haben weniger Ideen, wie sie sich am Spiel beteiligen oder in schwierigen Situationen reagieren können. Bei "provokativen Verhaltensweisen anderer Kinder, wissen sie seltener, wie sie sich behaupten können, und wählen häufiger unterwürfige oder aggressive Reaktionen" (Van Nieuwenhuijzen & Vriens, 2012, zitiert nach Sarimski, ebd.).

Die Ausführungen zeigen, dass die Entwicklungsbereiche in **komplexen Wechselwirkungen** zur Aufmerksamkeit stehen. Dadurch wird nachvollziehbar, weshalb Störungen der Aufmerksamkeitsleistungen zu den häufigsten kognitiven Beeinträchtigungen im Kindesalter gehören (Günther & Sturm, 2018, S. 58) und die weitere Entwicklung beeinträchtigen (Lauth & Schlottke, 2019, S. 39).

Situationsbezogene Faktoren

Die Aufmerksamkeitsleistungen hängen zudem stark von Aufgabenmerkmalen und anderen Kontextfaktoren ab (Kiesel & Koch, 2018, S. 86), bspw. von der Art der Aufgabe, wobei schwierige Aufgaben zu Resignation und monotone zu Ermüdung führen können. Auch Aufgabenstellung und Instruktion (Krampen, 2007, S. 8), sowie Belastungen, die direkt aus der Situation resultieren, wie bspw. Lärm, Raumklima, soziales Klima oder auch der Tageszeitpunkt (Günther & Sturm, 2018, S. 62) haben einen Einfluss.

3.2.4 Erfassen des Entwicklungsstandes der Aufmerksamkeit

Schwierigkeiten mit der Aufmerksamkeit "zeigen sich bereits im Vorschulalter" (Krowatschek, 2019, S. 9). Sie äussern sich in **Ablenkbarkeit und geringer Ausdauer** (Lauth & Schlottke, 2019, S. 48), konkret darin, dass es einem Kind schwerfällt, seine Aufmerksamkeit der Situation entsprechend zu steuern (Krowatschek, 2019, S. 9). Dabei kann nicht von einem einheitlichen Störungsbild ausgegangen werden (Lauth & Schlottke, 2019, S. 59), da "eine genaue Bestimmung der Grenze zwischen 'normal' und 'aufmerksamkeitsgestört'" (Rosenkötter, 2021, S. 191) nicht möglich ist.

In der Aufmerksamkeitsdiagnostik werden verschiedene, sich gegenseitig ergänzende Methoden eingesetzt, um damit die Qualität aufmerksamen Verhaltens in verschiedenen Kontexten zu eruieren (Büttner & Schmidt-Atzert, 2004, S. 21; Günther & Sturm, 2018, S. 60):

3.2.4.1 Beobachtung

Im Spielverhalten bildet sich "die kindliche Entwicklung und Befindlichkeit" (Jenni, 2021, S. 255) ab. Auch die Entwicklung der Aufmerksamkeit kann im Freispiel beobachtet werden (Rueda & Conejero, 2020, S. 510).

Bei Schwierigkeiten mit der Aufmerksamkeit "ist im Allgemeinen davon auszugehen, dass mehrere, aber nicht alle Komponenten beeinträchtigt sind" (Strassburg, 2018, S. 295). Es gilt also, die einzelnen Teilfähigkeiten separat zu betrachten. Die folgende Tabelle zeigt typische Verhaltensweisen⁶, die literaturbasiert so zutreffend wie möglich den einzelnen Teilfähigkeiten sowie der jeweiligen Entwicklungsphase (✓) zugeordnet wurden:

Tabelle 2: Beobachtungsbogen zur Einschätzung des Entwicklungsstands der Aufmerksamkeit (eigene Darstellung nach Höhl & Weigelt, 2015, S. 126-127; Krowatschek, 2019, S. 10; Rosenkötter, 2021, S. 191; Sarimski, 2009, S. 134-135; Schroer et al., 2016, S. 108-109)

Teilfähigkeit	Phase			
	I	II	III	IV
<i>Thema, Verhaltensweise(n)</i>				
Lenkung der Aufmerksamkeit				
<i>Wahrnehmung: Berücksichtigung von Sinneskanälen</i>				
- Das Kind kann seine Aufmerksamkeit nicht gut auf ein Spielzeug ausrichten und aufrechterhalten.	✓			
- Dem Kind fällt es schwer, ein Spielzeug systematisch zu erkunden und dabei seine Aufmerksamkeit von einem zum anderen Detail wandern lassen.	✓			
- Es gibt kaum Reize, die die Aufmerksamkeit wecken oder fesseln.	✓			
- Das Kind kann für kurze Zeit bei einer Aktivität verweilen.		✓		
- Das Kind kann während des Spielens zuhören.			✓	
- Das Kind hat Schwierigkeiten, auf Einzelheiten zu achten und macht Flüchtigkeitsfehler.			✓	
- Das Kind verliert oder verlegt öfters Dinge.			✓	
- Das Kind kann Vorgaben berücksichtigen.				✓
- Das Kind kann auf Vorschläge reagieren.				✓

⁶ Es wurden nur Punkte in die Aufstellung übernommen, die in Bezug auf die Aufmerksamkeit aussagekräftig sind. Die Aussage "Das Kind scheint oft nicht zuzuhören, wenn es angesprochen wird" wurde nach der Evaluation entfernt (Kap. 5.1).

Teilfähigkeit	Phase			
	I	II	III	IV
<i>Thema, Verhaltensweise(n)</i>				
Ausblenden von Störreizen				
<i>Umgang mit verbaler Instruktion während des Spiels</i>				
- Kann sich das Kind kurz ins Spiel vertiefen, reagiert es nicht auf verbale Ansprache.	✓			
- Das Kind benötigt Unterstützung, um nach einer Unterbrechung wieder ins Spiel zurückzufinden	✓			
- Das Kind kann seine Aufmerksamkeit vorübergehend auf etwas anderes richten.		✓		
- Das Kind kann während des Spielens zuhören.			✓	
<i>Grundsätzlicher Umgang mit Störreizen</i>				
- Ist das Kind nicht ins Spiel vertieft, reagiert es auf alle nahen Reize.	✓			
- Das Kind ist leicht ablenkbar, d.h. es wendet sich häufig Störreizen zu		✓		
- Das Kind kann Störreize für kurze Zeit ausblenden.			✓	
- Das Kind beachtet ferne Störreize nicht mehr.				✓
<i>Umgang mit Änderungen aufgabenbezogener Vorgaben (bspw. Änderung einer Sortierregel)</i>				
- Änderungen aufgabenbezogener Vorgaben können noch kaum umgesetzt werden.		✓		
- Das Kind kann Änderungen aufgabenbezogener Vorgaben berücksichtigen, sofern sie nicht zu schnell und unerwartet erfolgen.			✓	
- Das Kind kann spontane Änderungen aufgabenbezogener Vorgaben berücksichtigen.				✓
Dominante Reize unterdrücken				
<i>Verhalten während des Spiels</i>				
- Das Kind kann nicht ohne Unterstützung warten.	✓			
- Das Kind wechselt schnell von einer Aktivität zur anderen.		✓		
- Das Kind kann mit Unterstützung einen ersten Impuls unterdrücken.		✓		
- Das Kind kann nur schwer abwarten, bis es an der Reihe ist.			✓	
- Das Kind übt beim Erledigen von Aufgaben viele Nebenaktivitäten aus.			✓	
- Das Kind hat Schwierigkeiten, Aufgaben und Aktivitäten zu organisieren.				✓
- Das Kind mag keine Aufgaben oder Spiele, die kognitiv anstrengend sind oder ein erhöhtes Mass an Konzentration erfordern und vermeidet diese.				✓
- Das Kind kann erste Impulse unterdrücken.				✓
<i>Umgang mit Spielregeln (Vgl. auch Kap. 3.3.2.2)</i>				
- Das Kind erfindet eigene Regeln.	✓			
- Das Kind verändert Spielregeln nach Belieben.		✓		
- Das Kind versteht Spielregeln, hält sie aber nur kurz ein.			✓	
- Dem Kind fällt es schwer, Regeln einzuhalten. Es achtet auf deren Einhaltung bei anderen.				✓
Aufmerksamkeit aufrechterhalten (Aufmerksamkeitsspanne)				
- Ausdauer im Spiel oder in der Ausführung von Aufgaben (Durchschnittswert in Minuten)	< 5	5-7	> 7	≧ 15

Die einzelnen Beobachtungspunkte geben Hinweise darauf, ob die Ursache von Schwierigkeiten eher im Bereich der Wahrnehmung oder der Inhibition zu suchen ist. Die Abgrenzung ist jedoch nicht eindeutig, da sich beide Kompetenzen auf alle Aufmerksamkeitsleistungen auswirken.

Bei der Beobachtung, die sich idealerweise über mehrere Therapiestunden erstreckt, handelt es sich zudem um eine subjektive Beurteilung (Büttner & Schmidt-Atzert, 2004, S. 39; Rosenkötter, 2021, S. 191-192), die zu potenziellen Verzerrungen durch Beobachtungsfehler führen kann (Krampen, 2007, S. 19).

3.2.4.2 *Standardisierte Tests*

Ein standardisierter Test kann grundsätzlich hilfreich sein, weil er klare Ergebnisse bezüglich spezifischer Merkmale liefert (Krampen, 2007, S. 9) und bei Wiederholung einen Verlauf aufzeigen kann. Allerdings muss bei jüngeren Kindern berücksichtigt werden, dass die "Re-Testreliabilität niedriger sein kann und sie zudem bei einer Testwiederholung deutlich mehr von einer ersten Durchführung profitieren" (Günther & Sturm, 2018, S. 61).

Zur Messung der Aufmerksamkeit sind Tests ab 3 Jahren verfügbar (ebd., S. 63ff)⁷, bspw. die Kas-seler-Konzentrationsaufgabe (KKA), ein Durchstreichtest (ebd., S. 73, Sarimski, 2022, S. 112) oder das Konzentrations-Handlungsverfahren für Vorschulkinder (KHV-VK), ein Kartensortiertest (Günther & Sturm, 2018, S. 283ff).

Allerdings werden standardisierte Testverfahren frühestens ab Phase IV empfohlen (ebd., S. 61, Rosenkötter, 2021, S. 192) und sind bei Kindern mit kognitiver Beeinträchtigung aufgrund von Verständnisschwierigkeiten, der Überforderung des Arbeitsgedächtnisses und wegen mangelnder Kooperation meist nicht durchführbar (Euker & Kuhl, 2016, S. 102; Trinkler, 2020, S. 1).

Sollten sie doch zum Einsatz kommen, müssen zusätzlich folgende Punkte beachtet werden:

- Die Aufmerksamkeit des Kindes ist abhängig vom Interesse an der Aufgabe (Motivation), von der Befindlichkeit (Emotion) und Situationsmerkmalen (Kap. 3.2.3.2). "Es ist also keinesfalls sicher, dass jedes Kind in einer gegebenen Testsituation zeigen kann, was in ihm steckt" (Pauen & Roos, 2020, S. 134).
- Testverfahren bilden Alltagsprobleme nicht ab und führen häufig zu Diskrepanzen mit anderen Erhebungsmethoden (Rosenkötter, 2021, S. 191-192).
- Es gibt keine Aufgabe, die ausschliesslich Aufmerksamkeit verlangt (Büttner & Schmidt-Azert, 2004, S. 13). Für einen Kartensortiertest sind zusätzlich feinmotorische Kompetenzen notwendig, für einen Durchstreichtest grafomotorische. Visuelle Fähigkeiten und das (Wieder)erkennen von Symbolen (Gedächtnis) sind in beiden Aufgaben gefragt und können das Ergebnis beeinflussen (ebd., S. 217-218; Daseking & Petermann, 2009, S.27). Zudem beschränken sich Aufmerksamkeitstests meist auf die visuelle Aufmerksamkeit (Günther & Sturm, 2018, S. 62).

3.2.4.3 *Interdisziplinärer Austausch und Befragung des Umfelds*

Beide können für die Psychomotoriktherapie wichtige Hinweise liefern.

⁷ Nicht mitberücksichtigt sind computergestützte Testinstrumente, da diese durch die Verfasserin aufgrund von Kosten-Nutzen-Überlegungen als nicht zweckmässig beurteilt werden.

3.2.5 Förderung der Aufmerksamkeit bei Kindern mit kognitiver Beeinträchtigung

Die Entwicklung von Kindern mit kognitiver Beeinträchtigung verläuft günstiger, "wenn sie eine gezielte Förderung erhalten" (Shonkoff & Hauser-Cram, 1987, zitiert nach Sarimski, 2022, S. 92). Wie erste Untersuchungen belegen, ist es dafür **nicht notwendig, spezielle Förderprogramme zu entwickeln** (Kuhl et al., 2016, S. 51). Es gilt jedoch, **sich auf die beeinträchtigungsbedingten Besonderheiten einzustellen** und "die Motivation der Kinder zur Auseinandersetzung mit herausfordernden Aufgaben durch sensible Unterstützung und positive Bestärkung für kleine Erfolge" (Sarimski, 2009, zitiert nach Sarimski, 2013, S. 53-55) zu erhöhen. Die Ergebnisse eines computergestützten **Aufmerksamkeitstrainings** deuten darauf hin, dass die selektive Aufmerksamkeit bei Kindern mit kognitiver Beeinträchtigung **wirksam** gefördert werden kann (Kirk, Gray, Ellis, Taffe & Cornish, 2016, S. 1380).

Zur Förderung der Aufmerksamkeit stehen **verschiedene Trainingsprogramme** zur Verfügung (Ruedo & Conejero, 2020, S. 516), von denen noch unklar ist, welches am wirksamsten ist (ebd., S. 517). Rosenkötter (2021, S. 197) empfiehlt verschiedene Vorgehensweisen, die je nach Kind und Kontext angewendet werden sollen, da es **keinen "gleichen 'Königsweg' für alle Kinder"** gebe (ebd., S. 197). Er nennt die **Psychomotoriktherapie** als eine Möglichkeit, da sie "von einem Zusammenspiel des psychischen Erlebens mit der Entwicklung von Motorik und Wahrnehmung ausgeht" (ebd.), womit er den Bezug zur **Bewegung** (Kap. 3.3) herstellt. Die Psychomotoriktherapie wird auch zur Entwicklungsförderung bei kognitiver Beeinträchtigung eingesetzt (Fischer et al, 2013, S. 336-359; Zimmer, 2019c, 404-412; Beudels, 2010, 124-131).

Rosenkötter (2021, S. 197) erwähnt zwei Therapieprogramme, die Hinweise auf konkrete Vorgehensweisen zur Förderung der Aufmerksamkeit enthalten. Deren Autor:innen (Döpfner et al., 2019, S. 61; Lauth & Schlotke, 2019, S. 225), aber auch weitere (z.B. Brandau et al, 2020, S. 155) sind sich einig, dass die Förderung auf **spielerische Art und Weise** erfolgen soll. Höhl und Weigelt (2015, S. 128) empfehlen den Aufbau von intensivem und ausdauerndem Spielverhalten. Aber auch strukturierte Spielformen zur Stärkung der Exekutiven Funktionen (z.B. Healey & Healey, 2019), werden nach ersten Studien als erfolgsversprechend betrachtet (Halperin et al., 2019, S. 3). Zusätzlich zur Bewegung stellt also das **Spiel** ein wichtiges Fördermittel dar (Kap. 3.3).

Die Autor:innen des Marburger Konzentrationstrainings (MKT) für Kindergarten und Vorschulkinder (Krowatschek et al., 2019, S. 59), welches von Rosenkötter (2021, S. 197), Lauth & Schlotke (2021, S. 226) und Sarimski (2022, S. 112) zur Förderung der Aufmerksamkeit empfohlen wird, sind der Meinung, dass Bewegung und freies Spiel die Aufmerksamkeit grundsätzlich positiv beeinflussen.

Zur Förderung der Exekutiven Funktionen, die eng mit der Aufmerksamkeit verbunden sind, führt Sarimski (2022, S. 120) das "Tools of the Mind"-Programm⁸ (Bodrova & Leong, 2007) auf und verweist für einen Überblick auf Kubesch (2016a) und Walk & Evers (2013).

⁸ Kinder aus 'Tools'-Kindergärten verfügen gemäss einer Studie über deutlich bessere Exekutive Funktionen als Kinder anderer Kindergärten (Walk & Evers, 2013, S. 37)

3.3 Bewegungsspiel

3.3.1 Bedeutung des Bewegungsspiels

Spiel und Bewegung bilden in den frühen Lebensjahren eine Einheit (Zimmer, 2019a, S. 74). "Fast alles, was Kinder tun, in den Händen halten, sehen, fühlen und hören wird zum **Spiel**" (Jenni, 2021, S. 253), welches "stets von intrinsischer Motivation sowie von angenehmen Emotionen, wie Freude und Spass, geprägt" (O'Connor, 2016, zitiert nach Stöppler, 2019, S. 683) ist.

"Über **Bewegung setzt sich ein Kind aktiv mit seiner Umwelt auseinander**, es wirkt auf sie ein und passt sich ihr an, dabei lernt es sich selbst, aber auch seine Umwelt und deren Gesetzmässigkeiten kennen" (Zimmer, 2018, S. 10). Es lernt beim Spielen (Schroer et al., 2016, S. 27; Walk & Evers, 2013, S. 47, Zimmer, 2020, S. 99). "Jeder Lernvorgang im Spiel ist ein Entwicklungsschritt und bewirkt eine reale Veränderung der Person" (Schroer et al, 2016, S. 27). Auch für Kinder mit kognitiver Beeinträchtigung ist das Spiel die **Basis, von der aus sie sich in all ihren Entwicklungsbereichen entfalten** (Fischer, 2013, S. 345). Dabei können Bewegungserfahrungen "wesentlich dazu beitragen, dass sie ein realistisches, aber leistungszuversichtliches Selbstbild aufbauen" (Zimmer, 2020, S. 38). Das Bewegungsspiel wirkt sich also positiv auf die **gesamte kindliche Entwicklung** und damit auch auf die Entwicklung der Aufmerksamkeit aus.

Der **Beziehungsaufbau** wird durch das Bewegungsspiel erleichtert (Fischer, 2013, S. 338), da das Kind darauf unmittelbarer und spontaner reagiert, sich leichter zu Aktivität anregen und zum Mitmachen herausfordern lässt und so auch sprachliche Hürden und Kommunikationshindernisse kompensieren kann (Zimmer, 2019c, S. 405). Dabei gilt es zu berücksichtigen, dass der Beziehungsaufbau bei Kindern mit kognitiver Beeinträchtigung mehr Zeit in Anspruch nimmt (Trinkler, 2020, S. 1).

3.3.2 Entwicklung des Bewegungsspiels

Das Bewegungsspiel ist einerseits geprägt vom motorischen Entwicklungsstand des Kindes, andererseits aber auch von der ihm entsprechenden Spielform.

3.3.2.1 Entwicklung der Bewegung

Der zwar interindividuell verschiedene, oftmals aber hohe Bewegungsdrang im Kleinkind- und Vorschulalter führt dazu, dass Kinder viele Bewegungserfahrungen machen und neu erworbene Fertigkeiten verfeinern (Jenni, 2021, S. 97-98, S. 244-45, Zimmer, 2020, S. 88). Dabei werden die Bewegungsgrundformen zunächst einzeln geübt und ausdifferenziert, später dann auch miteinander kombiniert (Jenni, 2021, S. 299).

Kinder mit kognitiver Beeinträchtigung zeigen oftmals **geringere Aktivität** (Beuels, 2010, S. 126; Sarimski, 2013, S. 54; Zimmer, 2019c, S. 409). Das Erlernen neuer Bewegungsformen fällt ihnen schwerer (Häusermann et al., 2014, S. 57) und führt zu längeren Übungsphasen. Zudem geht die kognitive Beeinträchtigung häufig mit körperlichen Beeinträchtigungen einher (Wachsmuth, 2013, S. 318, Jenni, 2021, S. 103), was sich ebenfalls auf die Bewegungsentwicklung auswirkt.

Die detaillierte Entwicklung der Bewegungsformen bei durchschnittlicher Entwicklung kann folgender Übersicht entnommen werden:

Tabelle 3: Durchschnittliche Entwicklung der Bewegungsformen (Jenni, 2021, S. 299; Zimmer, 2020, S. 85; Zimmer, 2011, S. 15-21)

Phase I	Phase II	Phase III	Phase IV
Grundformen			
<ul style="list-style-type: none"> - Gehen - Steigen im Nachstellschritt mit Festhalten - Herabsteigen auf allen Vieren, rückwärts - Klettern 30 cm - Hindurchwinden - Purzeln, Wälzen - Werfen ungezielt - Aufgreifen, Körperfangen zufällig <p><i>Später:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Erstes Rennen - Einbeinstand 2 Sek. - Klettern hüft hoch, höhere Geschwindigkeit - Beidbeiniges aufspringen, über Linie springen - Niederspringen niedrige Höhe - Werfen mit Ganzkörpereinsatz 	<ul style="list-style-type: none"> - Gehen auf Zehenspitzen - Rennen - Steigen im Wechselschritt mit Festhalten - Herabsteigen mit Festhalten - Balancieren auf Bordsteinkante oder ca. 20 cm breitem Balken - Rutschen - Überspringen von Hindernissen, Niederspringen von Stufe - Hüpfen beidbeinig (einbeinig 1-3x) - Rollen (Längsachse) - Schockwurf beidhändig (grosser Ball) - Körperfangen (grosser, leichter Ball, geringe Distanz) 	<ul style="list-style-type: none"> - Rückwärtsgehen - Freies Steigen - Herabsteigen mit Festhalten - Balance halten - Einbeinstand 3-4 Sek. - Hängen, Schwingen - Hindurchwinden (Turnbank) - Überspringen beidbeinig (z.B. Seil) - Hüpfen in unregelmäßigem Rhythmus - Hüpfen einbeinig (4-5x) - Rolle vorwärts (in die Rückenlage) - Zielwurf (1-2 m aus Stand, kleiner Ball) - Weitwurf (4-5 m) aus Stand - Körperfangen brusthoch 	<ul style="list-style-type: none"> - Freies Hoch- und Herabsteigen - Laufen (zyklisch) - (Rad-) Fahren teilweise ohne Hilfe - Balancieren auf ca. 10 cm breitem Balken, auf erhöhtem Balken, rückwärts - Einbeinstand 10 Sek. - Überspringen einbeinig - Hüpfen einbeinig (5-8 x) - Rolle vorwärts (in den Sitz) - Zielwurf (ca. 3 m), einhändig - Weitwurf: Schrittstellung - Ballprellen: 5x - Körperfangen: verschiedene Höhen, grössere Entfernung
			<p>Kombinationen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laufen und Springen - Werfen und Fangen - etc.

3.3.2.2 Entwicklung des Spiels

In Bezug auf das Spiel ist bei Kindern mit kognitiver Beeinträchtigung von einem **gleichen, jedoch verlangsamten Entwicklungsverlauf** auszugehen (Jenni, 2021, S. 263; Schroer et al, 2016, S. 128).

Die Entwicklung des Spiels durchläuft dabei verschiedene Phasen, die sich überschneiden:

Abbildung 3: Spielphasen bei typischer Entwicklung (in Anlehnung an Schroer, 2005, S. 24, zitiert nach Schroer, Biene-Deissler & Greving, 2016, S. 55)

Im **Funktionsspiel** werden sensomotorische Entwicklungsschritte vollzogen und es treten erste Imitationsspielhandlungen auf (Schroer et al, 2005, S. 128). Danach verschiebt sich der Schwerpunkt Richtung **Konstruktions- und Rollenspiel**. Kinder mit kognitiver Beeinträchtigung weisen oftmals "**Defizite des Symbolgebrauchs im Spiel**" (Sarimski, 2013, S. 55) auf, was zu einer verzögerten und reduzierten Rollenspieltätigkeit führen kann. Bezüglich des Einhaltens von Regeln sind alle Kinder zunächst noch weitgehend auf Unterstützung angewiesen (Brandau et al., 2020, S. 66; Center on the Developing Child, Harvard University, 2016, S. 303; Rueda & Conejero, 2020, S. 511). Mit zunehmender Entwicklung der Exekutiven Funktionen werden erste einfache **Regelspiele** möglich.

Nachfolgend ist die relevante, durchschnittliche Entwicklung des kindlichen Spiels detaillierter aufgeführt:

Tabelle 4: Durchschnittliche Entwicklung der Spielformen (Höhl & Weigelt, 2015, S. 71; Bodrova & Leong, 2016, S. 269-270; Schroer et al., 2016, S. 67-68, 83-87, 97-102, 108-109; Madeira Firmino, 2012, S. 127)

Phase I	Phase II	Phase III	Phase IV
Funktionsspiel			
<p><i>Geben-Nehmen-Spiele</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Turn-Taking: Gegenstand reichen und zurückerwarten <p><i>Spielthemen:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - ausräumen – einräumen, ziehen – schieben, hoch – runter klettern; sich wirksam erleben <p><i>Parallel-Spiele</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - tauscht Gegenstände 	<ul style="list-style-type: none"> - Durch Nachahmung Gleichaltriger erweitertes Funktionsspiel 		

Phase I	Phase II	Phase III	Phase IV
Konstruktionsspiel			
Bauen, Gestalten mit amorphen Materialien, Zuordnen und Puzzeln			
<ul style="list-style-type: none"> - Bauen horizontal - Bauen vertikal und horizontal (Mauer, Brücke) 	<ul style="list-style-type: none"> - Kind baut eine Treppe - Kind baut einfache dreidimensionale Bauwerke, benennt sie und verwendet sie für sein Spiel 	<ul style="list-style-type: none"> - Differenziertere Konstruktionen; aus verschiedenen Materialien - Gezielter Materialeinsatz - Ergebnisorientierung 	<ul style="list-style-type: none"> - Wertschaffendes Konstruktionsspiel: Plan, Ausführung, Erkennbares Produkt; in Abstimmung mit anderem Kind oder Kindern
<ul style="list-style-type: none"> - Kind ordnet 3 bis 4 Farben zu - Kind setzt unterschiedliche Formen nach dem Prinzip "Versuch und Irrtum" ein - Einfache Puzzle mit 2 – 3 Teilen 	<ul style="list-style-type: none"> - Kind fügt Puzzleteile anhand von Form, Farbe und Schnittstelle zusammen - Kind sortiert von sich aus nach Farben und benennt sie - Kind sortiert Objekte nach mehreren Merkmalen: Grösse, Form, Farbe 	<ul style="list-style-type: none"> - Kind legt Puzzle mit mehreren Teilen und zunehmender Komplexität der Bilder - Kind legt aus geometrischen Formen Muster nach eigenen Vorstellungen oder entsprechend der Vorlage. - Sortierregel kann kurzfristig geändert werden. 	<ul style="list-style-type: none"> - ---
Symbol- und Rollenspiel			
<p><i>Imitationsspielhandlung:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Kind ahmt ihm vertraute Tätigkeit nach <p><i>Symbolspielhandlung:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Kind führt eine Handlung an der Puppe aus - Kind verwandelt Figuren in Akteure - Kind ersetzt ein Objekt durch ein anderes (So tun als ob) 	<p><i>Skriptgeleitete Spielhandlung:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Kind spielt nach Anweisung anderer Kinder eine Rolle - Kind begleitet sein Spiel sprachlich - Kind stellt unterschiedliche Tätigkeiten in einem sinnvollen Spielablauf dar, die zu einer Alltagssituation gehören. 	<p><i>Alltägliche und fantasievolle Geschichten als Spielhandlung</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Kind spielt Erfahrungen aus dem täglichen Leben - Kind spielt erzählte Geschichten nach - Kind spielt allein ausführliche Rollenspiele, jedoch auch mit anderen Kindern, wobei es einerseits bestimmte Tätigkeiten vorgibt, andererseits auf die Handlungsweise der anderen Kinder eingehen kann. Es finden Dialoge zwischen den einzelnen Akteuren statt. - Kind spielt eigene Phantasiegeschichten von Elfen, Hexen, Zauberern und tut so, als ob es über magische Kräfte verfügt (magisches Denken). 	
Regelspiel			
<ul style="list-style-type: none"> - Kind denkt sich selbst Regeln aus 	<ul style="list-style-type: none"> - Verändert Regeln nach Belieben 	<ul style="list-style-type: none"> - Kind entwickelt Regelverständnis, d.h. versteht die Regel, hält sie aber nur kurz ein 	<ul style="list-style-type: none"> - Kind hat gutes Regelverständnis und achtet auf Regeleinhaltung bei anderen
<ul style="list-style-type: none"> - Einmal ich - einmal du 	<ul style="list-style-type: none"> - Erste Bewegungsspiele mit Regelcharakter, z.B. Verstecken 	<ul style="list-style-type: none"> - Bewegungsspiele mit Regelcharakter zum Sich-erproben, Sich-mit-anderen-messen, 	<ul style="list-style-type: none"> - Erste sportliche Gruppenspiele

Kinder mit kognitiver Beeinträchtigung "zeigen **weniger Eigeninitiative** zum Spielen. Es fällt ihnen mitunter schwer, sich eigenständig mit den im Spiel liegenden Anforderungen auseinanderzusetzen, sich ausdauernd darin zu vertiefen" (Schroer et al., 2016, S. 131). "**Einfache Spielverläufe werden häufig unverändert wiederholt**" (Stöppler, 2019, S. 685) oder die Kinder bleiben auf ein bestimmtes Spielzeug oder ein Spielthema fixiert. Sie bleiben "konkret und anschaulich in den Spielhandlungen, die Sicherheit geben. Abweichungen im Spielgeschehen führen mitunter zur Irritation" (Schroer et al., 2016, 132). Dadurch bleiben Erfolgserlebnisse aus

oder die erzielten Fortschritte sind den Kindern nicht bewusst. Sie erfahren wenig Selbstwirksamkeit und positive Bestätigung der eigenen Handlung. Gelingt die Umsetzung nicht, reagieren sie stärker mit Frustration, geben bei Schwierigkeiten schneller auf und zeigen ein ausweichendes Verhalten, um den Misserfolg zu vermeiden. (ebd.)

3.3.3 Aufmerksamkeit und Bewegung

Die von Jean Piaget postulierte enge Beziehung zwischen **Bewegung und Kognition** wurde für das relevante Entwicklungsalter durch verschiedene Studien bestätigt (Jenni, 2021, S. 102-103; Jansen & Richter, 2016, S. 223). Erklärt wird dies

mit den positiven Auswirkungen der körperlichen Bewegung auf den Blutfluss im Gehirn und damit auf die Sauerstoffzufuhr. Auch zeigen sich bei Bewegungsaktivität erhöhte Spiegel von Neurotransmittern und Wachstumsfaktoren. Ausserdem wurden strukturelle Veränderungen des Gehirns wie die Entstehung von neuen Blutgefässen und die Bildung neuer Synapsen und Dendriten als Folge der motorischen Aktivität beschrieben. (Alvarez-Buenio et al., 2017, de Greeff et al 2018, Verburgh et al., 2014, zitiert nach Jenni, 2021, S. 103)

Bewegungsaktivitäten können sich also kurzfristig positiv auswirken (Kubesch, 2016c, S. 140). Durch regelmässige Bewegung können die höheren kognitiven Funktionen (Jenni, 2021, S. 103), d.h. Aufmerksamkeitslenkung, Inhibition und Arbeitsgedächtnis (Kubesch, 2016c, S. 141), aber auch grundsätzlich verbessert werden (Kap. 3.3.4).

Bezüglich des Zusammenhangs von **Bewegung und Aufmerksamkeit im betrachteten Entwicklungsalter** ist lediglich eine **beschränkte Anzahl Studien** zu finden (Wood et al, 2020, S. 13). Sie umfassen häufig kleine Stichproben, und sind oft nur bedingt vergleichbar (Jansen & Richter, 2016, S. 255-256). Dies nicht zuletzt deshalb, weil oft zwischen Aufmerksamkeit und Exekutiven Funktionen unterschieden wird, teilweise jedoch, wohl aufgrund der Überlappung der beiden Konstrukte (Kap. 3.1.2.4), gleichartige Tests zur Messung beider Konstrukte zur Anwendung kommen⁹.

Grundsätzlich kann festgehalten werden, dass ein **Zusammenhang** besteht zwischen Bewegung und Aufmerksamkeit (z.B. Wood et al, 2020, S. 13) sowie Bewegung und Exekutiven Funktionen (z.B. Livesey et al., 2006, S. 55, Kubesch, 2016c, S. 138).

Kinder mit guten koordinativen Fähigkeiten erbringen bessere Aufmerksamkeitsleistungen (Wick et al., 2020, S. 1-8). Dagegen kann die Bewegungsqualität, gemessen an den Mitbewegungen, auf Aufmerksamkeitschwierigkeiten hindeuten (Kakebeeke et al., 2017, S. 885-900). Mitbewegungen sind jedoch kaum beeinflussbar (Jenni, 2021, S. 41, 96).

Die kurzfristige Aufmerksamkeit kann verbessert werden durch "regelmässige Pausen mit Bewegungsaktivität" (de Greeff et al. 2018, zitiert nach Jenni, 2021, S. 103). Bereits eine 30minütige Aktivität erhöht das anschliessende Aufrechterhalten der Aufmerksamkeit (Palmer, Miller und Robinson, 2020, S. 433-437). Freies Spiel mit intensiver Bewegungsaktivität führt dazu, dass soziale Störreize besser ausgeblendet werden können (Koepp, Gershoff, Castelli und Bryan, 2022, S. 7) und es v.a. Jungen und Kindern mit tiefem sozioökonomischem Status besser gelingt, sich im Klassenverband auf eine Aufgabe zu konzentrieren (Lundy & Trawick-Smith, 2021, S. 463-471).

⁹ z.B. ein Kartensortiertest durch Wick, Kriemler & Granacher, 2020, bez. Aufmerksamkeit, aber auch durch Livesey, Keen, Rouse & White, 2006, zur Messung der Exekutiven Funktionen

Die Praxis zeigt zudem, dass **das Ausführen einer Entspannungsübung nach aktiver Bewegung zu erhöhter Aufmerksamkeit führt** (Zimmer, 2018, S. 17).

Mehrere Studien belegen eine **positive Wirkung von regelmässig stattfindenden Bewegungsinterventionen auf die Entwicklung der Aufmerksamkeit** - und auch auf die der Inhibition, sofern die inhibitorischen Fähigkeiten reifungsbedingt bereits in Entwicklung sind (Wood et al., 2020, S. 8-10). Die Interventionen beinhalten einerseits neue Bewegungsfertigkeiten, da sie einen hohen Grad an Aufmerksamkeit verlangen (Jansen & Richter, 2016, S. 51), andererseits wird die Komplexität der Aufgaben im Laufe der Zeit durch erhöhte motorische oder inhibitorische Anforderungen gezielt gesteigert. Grundsätzlich haben "bilaterale Körperkoordinationsaufgaben und Bewegungen, die eine Zeitkomponente aufweisen" (Van der Fels et al., 2015, zitiert nach Jansen & Richter, 2016, S. 117) und gleichzeitig kognitive Anforderungen beinhalten¹⁰ (Planinsec, 2002, S. 419) einen positiven Einfluss auf die kognitiven Fähigkeiten. Auch regelmässig ausgeführtes Yoga (Wood et al., 2020, S. 8) und Autogenes Training (Krampen, 2007, S. 71) wirken sich positiv aus.

¹⁰ z.B. Rennen im Zickzack

3.3.4 Förderung der Aufmerksamkeit durch das Bewegungsspiel

"Grundsätzlich erfordern die meisten Spiele Aufmerksamkeit" (Brandau et al., 2020, S. 155) **und bieten Gelegenheiten, die Exekutiven Funktionen weiterzuentwickeln** (Walk & Evers, 2013, S. 44-46). Spiele verlangen von den Kindern nicht nur ein Lenken der Aufmerksamkeit auf das eigentliche Tun, sondern auch auf "die Regeln, den Spielverlauf und ggf. auch die Mitspieler" (Krampen, 2007, S. 25-26). **Der Aufbau eines intensiven und ausdauernden Spielverhaltens fördert deshalb die Aufmerksamkeit** (Döpfner et al, 2019, S. 88).

Erfahrungsgemäss können alle Spielformen in Bewegungsangebote integriert werden.

Bewegungsaktivitäten fördern das Zusammenspiel der Sinne (Zimmer, 2020, S. 77). Bewegung und Wahrnehmung sind demzufolge als Einheit zu verstehen (Fischer, 2013, S. 340). Neben aktivem Handeln braucht es "immer auch des Innehaltens, der Ruhe, des Wahrnehmens und des Sich-Bewusstwerdens des eigenen Körpers" (ebd.). **Wahrnehmung, Bewegung und Entspannung sind also eng verknüpft.**

Aufgrund des besonderen Spielverhaltens benötigen Kinder mit kognitiver Beeinträchtigung **"gezielte Anregungen von außen und eine anleitende Begleitung**, um sich der Spielwelt in ihrer Vielfalt anzunähern" (Schroer et al, 2016, S. 132). Über Erfolgserlebnisse kann die Freude am Bewegungsspiel geweckt (Beudels, 2010, S. 127) und das Selbstwertgefühl gestärkt (Fischer, 2019, S. 342) werden.

Bewegungsspiele sind meist mit geringem Aufwand an die Möglichkeiten des Kindes anpassbar bspw. durch Bereitstellen spezieller Hilfestellungen, Visualisierungshilfen, der Reduzierung der Spieldauer oder dem Vereinfachen der Spielregeln (Stöppler, 2019, S. 685-686). Dabei gilt es zu berücksichtigen, dass ein Kind mit kognitiver Beeinträchtigung **zur Verinnerlichung von Lernprozessen auf häufige Wiederholungen in vielen Variationen angewiesen** ist (Häusermann et al., 2014, S. 55).

4 Förderung der Aufmerksamkeit von Kindern mit kognitiver Beeinträchtigung durch das Bewegungsspiel; Aufbau und Inhalt des Konzepts AIM

Die Verknüpfung der Themen Aufmerksamkeit, kognitive Beeinträchtigung und Bewegungsspiel (Kap. 3) bildet die theoretische Grundlage für das Konzept. Es soll eigenständig sein und deshalb zwecks Nachvollziehbarkeit eine **kurze theoretische Einführung** beinhalten. Diese soll das zugrundeliegende Verständnis der Aufmerksamkeit und deren Einflussfaktoren festhalten, auf die vier Entwicklungsphasen der Aufmerksamkeit, deren Erfassung und die Besonderheiten bei kognitiver Beeinträchtigung eingehen sowie die Wirkung des Bewegungsspiels auf die Aufmerksamkeit beschreiben.

Im Hauptteil des Konzepts soll konkret auf die entwicklungsorientierte **Förderung der Aufmerksamkeit**, d.h. auf Grundprinzipien und Rahmenbedingungen (Kap. 4.1), therapeutische Interventionen (Kap. 4.2) und Förderbereiche (Kap. 4.3), eingegangen werden. Die Ausführungen sollen für jede der vier Aufmerksamkeitsphasen ergänzt werden durch entwicklungspezifische Hinweise sowie Informationen zum durchschnittlichen Entwicklungsstand bezüglich des Bewegungsspiels. Weiter wird für jede Entwicklungsphase ein **Bewegungsangebot** vorgestellt und durch weitere **Bewegungsspielideen** ergänzt. Letztere basieren auf ausgewählter Literatur (Kap. 4.4).

Das **Konzept** soll den Namen **AIM** [eim] erhalten. Dieser wird in Kapitel 4.5 erklärt.

4.1 Grundprinzipien und Rahmenbedingungen

Ziel der Förderung ist einerseits die Verbesserung der Aufmerksamkeit, die sich auf das Lernen und auf alle Tätigkeiten sowie die Teilhabe positiv auswirkt, andererseits aber auch das Vermeiden von sekundären Auffälligkeiten (Döpfner et al, 2019, S. 58; Krowatschek et al, 2019, S. 11; Rosenkötter, 2021, S. 198).

Die Grundsätze zur **Förderung von Aufmerksamkeit** und Exekutiven Funktionen im betrachteten Entwicklungsalter (z.B. Brandau et al, 2020, S. 103; Krowatschek et al., 2019, S. 23; Walk & Evers, 2013, S. 38-40, 45-47) entsprechen weitgehend den **Prinzipien kindzentrierter, psychomotorischer Förderung** (Häusler, 2022, S. 1-2; Zimmer, 2019a, S. 141-146, S 166): Ganzheitlichkeit, Berücksichtigen von Entwicklungsstand, Ressourcen und Interessen des Kindes, Verstärken der Eigentätigkeit des Kindes durch Aufgreifen von Handlungsimpulsen des Kindes, spielerische und erlebnisorientierte Förderung der Selbstwirksamkeit, Ermöglichen von Erfolgserlebnissen, positive Verstärkung im Sinne von Bewusstmachen individueller Erfolge, soweit notwendig eindeutige und klare Regeln, die kongruent eingefordert werden (ebd.).

Die Psychomotoriktherapie als "Förderangebot, das über Bewegung und Spiel die Kinder in unterschiedlichen Bereichen unterstützt" (Häusler, 2022), eignet sich also bestens zur Förderung der Aufmerksamkeit sowie in diesem Zusammenhang auch zur Förderung der Wahrnehmung (Zimmer, 2019b, Sandhaus, 2012, S. 109) und der Exekutiven Funktionen (Deffner et al., 2017, 190-196, Deffner, 2017, S. 66) und dies auch bei Kindern mit kognitiver Beeinträchtigung (Kap. 3.2.5).

Basis einer erfolgreichen therapeutischen Arbeit bildet eine "positive und tragfähige" **Beziehung** zum Kind (Döpfner, 2019, S. 336), die an einer "freundlichen und vertrauensvollen Atmosphäre" spürbar ist (Zimmer, 2022, S. 141). Deren Aufbau wird durch das Bewegungsspiel erleichtert (Kap. 3.3.4).

Bei der Förderung eines Kindes mit kognitiver Beeinträchtigung sind nach Kuhl et al. (2016, S. 49-58) sowie Beudels (2010, S. 128) folgende **Grundprinzipien** zu beachten:

- Die **Entwicklungsorientierung** berücksichtigt den Entwicklungsstand des Kindes in den verschiedenen Entwicklungsbereichen (Kap. 3.2.2) sowie die Auswirkungen des langsameren und meist asynchronen Entwicklungsverlaufs. Bei Unsicherheit bezüglich des Entwicklungsstandes empfiehlt sich das Einsteigen mit einfachen Aufgaben, um dem Kind Erfolgserlebnisse zu ermöglichen (Jenni, 2021, S. 263).
- Die **Ressourcenorientierung** bezieht die spezifischen Kompetenzen und Interessen eines Kindes, sein Bedürfnis nach Sicherheit oder Neuem (Zimmer, 2020, S. 112-113) sowie seine Anstrengungsbereitschaft (Jansen & Richter, 2016, S. 166) in die Überlegungen mit ein. Die Angebote sollen einen passenden Anreizcharakter und Neuigkeitsgehalt aufweisen und so konzipiert sein, dass sich das Kind aus unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen dasjenige auswählen kann, das ihm entspricht (Zimmer, 2020, S. 113). Dabei gilt es zu berücksichtigen, dass Kinder mit kognitiver Beeinträchtigung Begleitung benötigen, damit sie zu Erfolgserlebnissen kommen (Kap. 5.1)
- Um den Interessen des Kindes gerecht zu werden, ist das biologische Alter in die Überlegungen miteinzubeziehen (**Lebensweltorientierung**) (Kap. 3.2.2).
- Da vielen Kindern mit kognitiver Beeinträchtigung das Übertragen von Erlerntem auf neue Situationen schwerfällt, ist auf einen hohen **Alltags- und Lebensweltbezug** zu achten (Beudels, 2010, S. 128).

Zur Förderung der Aufmerksamkeit wird z.T. **Einzeltherapie** (z.B. Krampen, 2007, S. 69-71), oftmals aber auch ein **Gruppensetting** empfohlen (z.B. Rosenkötter, 2021, S. 197; Lauth & Schlottke, 2019, S. 225). Manche Autor:innen (z.B. Zimmer, 2019c, S. 404-412) gehen auch bei Kindern mit kognitiver Beeinträchtigung implizit von Gruppenangeboten aus. Andere (z.B. Trinkler, 2020, S. 128) empfehlen aufgrund der hohen Reizsensibilität und Ablenkbarkeit eher Einzelsetting, wieder andere betrachten beide als valable Möglichkeiten (z.B. Beudels, 2010, S. 12).

Für ein Kind in der **frühen Aufmerksamkeitsentwicklung** kann aufgrund der hohen Ablenkbarkeit ein **Einzelsetting** sinnvoll sein. Die **Kleingruppe** bietet jedoch aus Sicht der Verfasserin für die meisten Kinder **Vorteile**: Sie verlangt nach Ausblenden von Störreizen im Zusammenhang mit dem anderen Kind, nach Reaktionshemmung im Spiel, der Anwendung von Strategien und ermöglicht Lernen am Modell (Walk & Evers, 2013, S. 40). Wie immer, gilt es sich jedoch am einzelnen Kind zu orientieren.

Der **Therapieraum** soll übersichtlich und reizarm gestaltet sein, um Orientierung zu ermöglichen und Ablenkung zu reduzieren (Brandau et al., 2020, S. 66-67, S. 100). Er soll zudem für sichere Bewegungsaktivitäten geeignet sein, da unaufmerksames Verhalten die Unfallgefahr erhöhen kann (Brandau et al., 2020, S. 148). Die **Einrichtung** sollte veränderbar sein, damit sie vom Kind mitgestaltet werden kann (Beudels, 2010, S. 128; Brandau et al., 2019, S. 100; Zimmer, 2019a, S. 146-148).

Das Kind soll zwischen mehreren **Spielformen** wählen können. (Döpfner et al., 2019, S. 336). Dabei fordern **Bewegungsspielangebote** ein Kind mit kognitiver Beeinträchtigung zu Eigenaktivität auf (Beudels, 2010, S. 128; Zimmer, 2019a, S. 74). Beudels (ebd.) empfiehlt Angebote, die das Wahrnehmen von Geschwindigkeit erlauben "sowie vielfältige Gelegenheiten zum Schwingen, Schaukeln und Rotieren wie auch zur Gleichgewichtsprovokation" (ebd.), da diese basalen Körpererlebnisse "Ausgangspunkt für weitere Aktivitäten bilden" (ebd.). Die Angebote sollten ein gewisses, bewältigbares Risiko bieten (Beudels, 2010, S. 127; Brandau et al., 2020, S. 145), dem Kind soll also **etwas zugetraut** werden (Zimmer, 2019c, S. 410).

Als **Materialien** können sowohl Sportgeräte und psychomotorische Hilfsmittel wie bspw. Schaumstoffklötze oder Rollbretter, als auch Alltagsmaterialien zum Einsatz kommen (Zimmer, 2019a, S. 148-150), deren hoher Aufforderungscharakter vielfältige Ideen und Anregungen produziert, die auch ausserhalb der Therapiestunden "wieder aufgegriffen werden können" (Beudels, 2010, S. 128). Materialien, die zu intensiver Bewegung anregen, sind bspw. **Bälle, Reifen und Kegel** (Lundy & Trawick-Smith, 2021, 468). Es ist "hilfreich, wenn Kinder selbständig darauf zugreifen können, ohne dass die Auswahl sie überfordert" (Deffner et al., 2017, S. 194; Döpfner et al., 2019, S. 337).

Stunden und Aktivitäten sollen **klar strukturiert** sein (Brandau et al., 2020, S. 145-147; Krowatschek et al., 2019, S. 23; Sarimski, 2009, S. 101, 2013, S. 299) bspw. mit einem Signal für Start und Ende einer Tätigkeit, durch Aufteilen von Tätigkeiten in Schritte sowie deren Visualisierung mit Bildern. Die Hemmung dominanter Reaktionen fällt dem Kind leichter, wenn es über den Ablauf informiert ist und daran erinnert wird (Brandau et al., 2020, S. 67). Durch **Wahlmöglichkeiten** können Motivation und Aufmerksamkeitsdauer erhöht werden (Pfeiffer, 2018, S. 133).

Meist ist es sinnvoll **zunächst Bewegungsaktivitäten** einzuplanen, **auf die eine Entspannungsphase** folgt (Krowatschek et al., 2019, S. 26; Zimmer, 2018, S. 17-18). So kann das Kind "wieder zur Ruhe kommen und sich anschliessend anderen, konzentrierten Betätigungen zuwenden" (Zimmer, 2018, S. 17). Entspannungsübungen sollen "dann eingesetzt werden, wenn die Kinder ein deutlich erkennbares Bedürfnis danach haben (ebd.).

Da **Aufmerksamkeit durch eine kurze Pause wiedererlangt** werden kann (Kap. 3.1.2.3), gilt es entsprechende Möglichkeiten in die Planung miteinzubeziehen. Bei höherem Entwicklungsalter können diese auch aus einem Regelspiel bestehen, sofern es keine komplizierten oder neuen Regeln beinhaltet (Krowatschek et al., 2019, S. 27).

4.2 Therapeutische Interventionen

Diese basieren auf einer Grundhaltung, die die **Wertschätzung** des Kindes unabhängig von seiner Person (Fischer, 2013, S. 341-342) und das möglichst **wenig direkte Lenken** der Bewegungsspiele durch Aufgreifen und Begleiten der Impulse des Kindes (ebd.) umfasst.

Ein **Kind in Phase I kann durch eine völlig offene Bewegungssituation überfordert sein** (Zimmer, 2012, S. 21). Ein **möglichst grosser Handlungsspielraum**, dessen **Grenzen** "in erster Linie durch die Eigengesetzlichkeit des Materials, die Gruppe und die gemeinsam getroffenen Vereinbarungen gesetzt werden" (Zimmer, 2019a, S. 74), gibt ihm Entscheidungsfreiheit, aber auch Unterstützung für die selbständige Bewältigung der Situation" (Zimmer, 2012, S. 21-22). So kann das Kind die Erfahrung machen, "mit **seinen Handlungen etwas zu bewirken**" (ebd.). "Auch kleine Erfolgserlebnisse steigern das Selbstvertrauen und machen Mut, sich neuen Herausforderungen zuzuwenden und zunehmend eigene Vorstellungen und Wünsche zu äussern" (Beudels, 2010, S. 128).

Zimmer (2019a, S. 166) empfiehlt das **Verhalten des Kindes zu verbalisieren**. "Auch kleinste Fortschritte geraten so eher in sein Bewusstsein. Diese indirekten Bewertungen ersetzen Lob¹¹ und Vergleiche mit anderen Kindern" (ebd.). Durch das **Verbalisieren von Spielhandlungen** wird die Aufmerksamkeit des Kindes auf das Spiel gelenkt und unterstützt. Auch Eberhart (2016, S. 219) betrachtet bspw. die sprachliche Begleitung von Bewegungsaufgaben als hilfreich. Dabei gilt es die sprachliche Begleitung an die kindlichen Möglichkeiten und die Situation anzupassen, damit ein Kind nicht überfordert wird, wenn es z.B. "hoch konzentriert die Sprossenwand hochklettert" (Madeira Firmino, 2012, S. 127). Bei einem Kind in Phase I (Kap. 4.1.3) sollen verbale Interventionen erst erfolgen, wenn das Kind sein Spiel unterbrochen hat (Brandau et al., 2020, S. 63-64), anschliessend soll es nach Möglichkeit "verbal oder aktional" (Döpfner et al., 2019, S. 338) zum Spiel zurückgeführt werden. Ausführlichere verbale Verstärkung soll bei allen Kindern in natürlichen Pausen eingesetzt werden, damit sie den Spielablauf nicht behindern (ebd.). "Nicht spielbezogene ablenkende Handlungen oder Äusserungen [des Kindes] werden zunächst ignoriert" (ebd.). **Fehlerrückmeldungen sind zu vermeiden**, da sie zu Verunsicherung führen (Kuhl et al., 2016, S. 48).

Bei **Instruktionen** ist auf Blickkontakt zu achten. "Manchmal ist es auch nötig, das Kind während des Ansprechens zu berühren" (Brandau et al., 2020, S. 144). Es soll sichergestellt werden, dass das Kind die **klaren Regeln und Instruktionen** verstanden hat (Brandau et al., 2020, S. 66-67, S. 146; Taylor, 2011, zitiert nach Deffner et al., 2017, S. 194).

Aussagen sollen gut strukturiert und nicht zu lang (Häusermann et al., 2014, S. 57) sowie **einfach und verständlich** sein, damit sie das Arbeitsgedächtnis entlasten (Kuhl et al., 2016, S. 54-55).

¹¹ Andere Autor:innen legen grosses Gewicht auf Loben (z.B. Krowatschek et al, 2019, S. 23). Fischer (2013, S. 342) schreibt, Lob solle angemessen und handlungsbezogen sein. Lob soll also sorgsam eingesetzt werden.

Unterstützte Kommunikation im Sinne von Gebärden, Piktogrammen und elektronischen Hilfsmitteln kann zur Verständigung eingesetzt werden (Sarimski, 2009, S. 74, Wachsmuth, 2013, S. 327). Auch **visuelle** und sehr konkrete **Erinnerungshilfen** unterstützen das Arbeitsgedächtnis (Bodrova & Leong, 2016, S. 269-270) und aufgrund der Transfereffekte die Aufmerksamkeit (Kubesch, 2016a, S. 12).

"**Warnreize**", wie Achtung, Aufpassen, etc., erhöhen die Reaktionsbereitschaft (Kap. 3.1.2.1).

Um erlernte Hilflosigkeit zu vermeiden, sollen **vorschnelle Hilfeleistungen unterlassen** werden (Fischer, 2013, S. 341-342). Sukzessive abnehmende Hilfestellungen (**Scaffolding**) unterstützen das Kind (Eberhart, 2016, S. 218; Sarimski, 2022, S. 104) dagegen. So können bspw. Hilfestellungen zunächst verbal und mit Geste begleitet werden und schrittweise wegfallen (Sarimski, ebd.), sobald das Kind den entsprechenden Handlungsschritt internalisiert hat. (Deffner et al., 2017, S. 194).

Gemeinsam erstellte Pläne helfen dem Kind, seine Handlungen zu strukturieren und an einem Ziel festzuhalten (Walk & Evers, 2013, S. 36). Aufgaben oder Tätigkeiten können dazu **in Schritte** unterteilt (Kuhl et al., 2016, S. 53-54) und zunehmend selbständig vom Kind ausgeführt werden. Wird damit beim letzten Handlungsschritt begonnen, wird die Methode "**Backward Chaining**" (Sarimski, 2022, S. 103) genannt.

Zur Förderung der Aufmerksamkeit in Phase III und IV wird von verschiedenen Autor:innen (Brandau et al., 2020, S. 67-68; Döpfner et al., 2019, S. 61; Krowatschek et al., 2019, S. 14; Sarimski, 2022, S. 112) **Selbstinstruktion** empfohlen, d.h. zunächst lautes, dann leiser werdendes Vorsprechen:

Tabelle 5: *Selbstinstruktionstraining bei durchschnittlicher Entwicklung (nach Brandau et al., 2020, S. 67-68; Krowatschek et al., 2019, S. 14-16; 54)*

Phase III bis IV	Grundschulalter	10-11 Jahre
<ul style="list-style-type: none"> - Modellernen: Dem Kind wird vorgezeigt, wie es zu einer Aufgabe sprechen und diese durchführen kann - Fremdsteuerung: Die psychomotorische Fachperson spricht die Instruktionen aus, während das Kind die Aufgabe ausführt. - Lautes Denken: Das Kind <i>spricht</i> die Instruktion laut, während es die Aufgabe durchführt. Dazu kann das Kind zu lautem Denken aufgefordert werden: Sinnvolle Hinweise sind: Stopp, Was sollst du tun? Sag mir kurz, was du tun möchtest. Sag mir, wie du es machen willst. 	<ul style="list-style-type: none"> - Leise Selbstinstruktion: Das Kind <i>flüstert</i> die Instruktion, während es die Aufgabe durchführt. 	<ul style="list-style-type: none"> - Inneres Sprechen resp. Selbstinstruktion: Das Kind <i>denkt</i> die Instruktion, während es die Aufgabe durchführt.

Auch Strategien können mittels Selbstinstruktion eingeübt werden (Döpfner et al., 2019, S. 338). Sie müssen explizit vermittelt und der Transfer auf neuartige Probleme muss geübt werden (Kuhl et al., 2016, S. 54-55), da sich Kinder mit kognitiver Beeinträchtigung Informationen bspw. "seltener 'leise vorsprechen' [...] oder in Kategorien gruppieren" (Sarimski, 2013, S. 50).

Ein Kind in Phase III oder IV kann vor oder während des Spiels dazu aufgefordert werden, sein **Verhalten bewusst zu steuern**, bspw. mit Aussagen wie "Ich bin gespannt, ob du es schaffst, nichts anderes zu erzählen, bis das Dach vom Haus fertig ist" (Döpfner et al., 2019, S. 338).

Grundsätzlich soll dem Kind oft und kurz die Gelegenheit geben werden, sich auf Aufmerksamkeit einzustellen und zu "lernen, diesen Zustand mit verschiedenen Mitteln herzustellen" (Brunsting, 2021, S. 9). Es gilt also, das **Kind zu beobachten und Tätigkeiten zu verstärken, die ihm helfen die Aufmerksamkeit aufrechtzuerhalten**. Dabei kann es sich um intensive Bewegung handeln (Kap. 3.3.4), aber auch um eine kurze Entspannungsphase (Brunsting, 2021, S. 9).

Durch **genaues Beobachten, worauf das Kind fokussiert**, können auch allfällige Schwierigkeiten in der Joint Attention kompensiert werden (Aktas & Wolf, 2016, S. 177).

Weiter empfiehlt es sich, in der **Nachbereitung** jeweils zu notieren, wie intensiv und ausdauernd gespielt wurde, welche Hilfestellungen zum Einsatz kamen (Döpfner et al., 2019, AB F17a.1) und wie erfolgreich sie waren. Ebenfalls festzuhalten sind neue Erkenntnisse zu den einzelnen Kompetenzen oder zur Entwicklungsphase.

4.3 Förderbereiche

Die Aufmerksamkeit kann mit dem erwähnten therapeutischen Verhalten grundsätzlich bei allen Tätigkeiten positiv beeinflusst werden.

Als spezifisches Aufmerksamkeitstraining sind die Förderung der Wahrnehmung sowie der Exekutiven Funktionen am erfolgversprechendsten, da sie am engsten mit der Aufmerksamkeit verknüpft sind (Kap. 3.1). Das Langzeitgedächtnis wird dabei mittrainiert.

4.3.1 Förderung des Zusammenspiels der Wahrnehmungsbereiche

Nach Zimmer (2019b, S. 48-49) sind die Sinne des Kindes vom ersten Lebenstag an funktionsfähig, **deren Zusammenarbeit muss sich jedoch im alltäglichen Gebrauch der Sinnesorgane noch entwickeln**. "Jede Handlung des Kindes führt zu Erfahrungen, die die Differenziertheit seiner Wahrnehmungsfähigkeit verbessern" (ebd.).

Erlebnisreiche und herausfordernde Bewegungsangebote (Häusermann et al., 2014, S. 20, Zimmer, 2012, S. 20) sowie spannende Spielhandlungen (Zimmer, ebd.) eignen sich besonders für vielfältige Wahrnehmungserfahrungen, da das Kind selbst aktiv ist (Zimmer, 2020, S. 81). **Freude und Spass** sind wesentliche Einflussfaktoren für den Erfolg einer Wahrnehmungsförderung (Zimmer, 2019b, S. 48). Dabei gilt es zu beachten, dass das Wahrgenommene auch bei gleichen Reizen verschieden ist (ebd.).

Die eigentliche Wahrnehmungsförderung beinhaltet drei Schritte:

- In Phase I steht das **freie Explorieren** in für das Kind sinnvollen Handlungssituationen durch das Beobachten und Nachahmen anderer sowie durch das Angebot anregender Materialien im Vordergrund (Sandhaus, 2012, S: 109). Idealerweise werden deshalb **Erfahrungen in allen Wahrnehmungsbereichen angeboten**.
- Danach soll das Kind dazu befähigt werden, **seine Aufmerksamkeit auf sich, auf Gegebenheiten der Umwelt und auf andere Kinder zu richten** (Zimmer, 2019b, S. 59). Lauth & Schlottke (2019, S. 225) umschreiben dies mit "Vermittlung von Grundfertigkeiten (genau hinschauen, genau zuhören, systematisch vergleichen u.Ä.)." Auch bei den im MKT (Krowatschek et al., 2019, S. 27, 50-52) enthaltenen Spiele zur Verbesserung der Sinneswahrnehmung richtet das Kind seine Aufmerksamkeit gezielt auf eine Wahrnehmungsmodalität.
- Anschliessend werden **einzelne Sinne ausgeschaltet**, "um deren Dominanz über andere Sinnesbereiche auszuschliessen und diese dadurch überhaupt zur Geltung kommen zu lassen" (Zimmer, 2019b, S. 59). Dabei soll ein Training verschiedene Sinnesbereiche und Komplexitätsstufen umfassen (Sturm, 2005, S. 81).

Auch Entspannung unterstützt die Wahrnehmung (Kap. 3.3.4). Dabei können unterschiedliche Verfahren zum Einsatz kommen, deren Gemeinsamkeit die "Intensivierung der Wahrnehmung, insbesondere der Körperwahrnehmung" (Zimmer, 2018, S. 20) ist:

- Spielerische Massageübungen, wie eine Ballmassage (Zimmer, 2018, S. 26), evtl. verbunden mit Geschichten, die die Bewegung begleiten, können bereits bei Kindern in Phase I angewendet wer-

den (Haberer, 2012, S. 100). Ebenso Atemübungen mit dem Ziel, den Atem bewusst zu machen (ebd., S. 97) und Anspannungen zu lösen, wie bspw. das Aufblasen eines unsichtbaren Luftballons (Krowatschek et al, 2019, S. 26, 46).

- "Für Kinder wurden spezielle Formen des Yoga entwickelt, die weniger statische Körperhaltungen, sondern mehr dynamische Übungen enthalten. Die bildhaften Bezeichnungen vermitteln Kindern ein konkretes Bild von der einzunehmenden Körperhaltung und -bewegung" (Zimmer, 2018, S. 23). Als Beispiel kann die Übung "Kater Kuschel schläft" genannt werden, die ab Phase II eingesetzt werden kann (Salbert, 2020, S. 28).
- Autogenes Training in Form von Fantasiereisen stellt ein kognitives Verfahren dar (Zimmer, 2018, S. 21-22) und wird bei Kindern ab Phase III eingesetzt (Salbert, 2020, S. 79). Werden Fantasiereisen selbst erfunden, können sie den Bedürfnissen und Interessen des Kindes angepasst werden (ebd.) und kommen auch für manche Kinder mit kognitiver Beeinträchtigung in Frage (Kap. 5.2).
- Bei der Progressiven Muskelentspannung, die Salbert (2020, S. 109) ab Phase IV empfiehlt, kommt das Kind "durch die gezielte Anspannung und die nachfolgende Lockerung von bestimmten Muskelgruppen" zur Ruhe (Zimmer, 2018, S. 24) und verbessert dadurch seine Körperwahrnehmung (ebd.).

Sollen Entspannungsübungen als Ritual verwendet werden, müssen sie schrittweise eingeübt und regelmässig praktiziert werden, um ihre Wirkung zu entfalten (Zimmer, 2012, S. 90).

Nachstehend werden geeignete Bewegungsspielaktivitäten aufgelistet:

Tabelle 6: Bewegungsspielaktivitäten zur Wahrnehmungsförderung (eigene Darstellung nach Center on the Developing Child, Harvard University, 2016, S. 300-305, 307-308; Salbert, 2020; Zimmer, 2019b, S. 110)

Phase I	Phase II	Phase III	Phase IV
- Vielseitige Bewegungs- und Wahrnehmungsangebote, die möglichst alle Sinne ansprechen (visuell, auditiv, taktil, vestibulär, kinästhetisch) und zum freien Explorieren einladen.	- Vielseitige Bewegungs- und Wahrnehmungsangebote, die möglichst alle Sinne ansprechen (visuell, auditiv, taktil, vestibulär, kinästhetisch) und innerhalb derer das Kind die Aufmerksamkeit auf sich, Gegenstände oder Gegebenheiten oder andere Kinder lenken kann, so dass es genau hinschaut,inhört, ertastet, spürt, vergleicht etc.	- Spielideen bei denen einzelne Sinne ausgeschaltet werden bspw. die Augen schliessen. Dadurch kann dieser Sinn, aber auch die anderen besser wahrgenommen werden. Achtung: Das Kind muss dafür bereit sein, sich bspw. trauen, die Augen zu schliessen (Zimmer, 2019b, S. 110).	
- Spielerische Massageübungen - Atemübungen	- Yoga	- Autogenes Training	- Progressive Muskelentspannung

Schroer et al. (2016, S. 132-133) halten fest, dass stereotyp anmutende Spielweisen als bekannte und vertraute Tätigkeiten emotional stabilisieren. **Stereotype Handlungsweisen** können Kindern mit kognitiver Beeinträchtigung also Sicherheit vermitteln und sie dadurch in der Entspannung unterstützen (Kap. 5.2). Sie sollten deshalb nicht unterdrückt werden.

4.3.2 Förderung der Exekutiven Funktionen mit Fokus Inhibition

Die Exekutiven Funktionen (Kap. 4.2.4.2) verbessern sich durch Hirnreifung und möglichst viele Übungsgelegenheiten (Walk & Evers, 2013, S. 19) und lassen sich bereits im Kleinkindalter trainieren (Diamond, 2016, zitiert nach Deffner et al., 2017, S. 191). Es zeigen sich "grössere Effekte, je länger und häufiger geübt" (Deffner et al., 2017, S. 192) wird. Die Entwicklung der Inhibition kann selbst dann positiv beeinflusst werden, wenn ein Kind nur wenige Übungsgelegenheiten erhält (Bodrova & Leong, 2003, 2005, zitiert nach Bodrova & Leong, 2016, S. 269).

Speziell in Phase I – aber auch später - **gilt es, dem Kind "möglichst viel Raum für eigentätiges und selbstreguliertes Tun zu schaffen"** (Deffner et al., 2017, S. 194). Dabei "muss das Kind seine Aufmerksamkeit auf ein Ziel fokussieren und aufrechterhalten" (Center on the Developing Child, Harvard University, 2016, S. 300).

Die Entwicklung der Exekutiven Funktionen erfolgt insbesondere in Phase II bis IV rasch. (Kap. 3.1.3). **"Wenn ein Kind neue und schwierige Aktivitäten ausprobiert, muss es seine Aufmerksamkeit fokussieren**, seine Handlungen kontrollieren und anpassen und beharrlich ein Ziel verfolgen" (Center on the Developing Child, Harvard University, 2016, S. 305). Die Bewegungsspiele sollen deshalb **zunehmend komplexer werden**, damit sie für das Kind noch interessant und reizvoll sind (ebd.). Dazu kann die Spieldauer ausgedehnt oder die Komplexität des Spiels durch anspruchsvollere Regeln, zusätzliche Störreize oder geringere Vorstrukturierung erhöht werden (Döpfner et al., 2019, S. 340).

Die Exekutiven Funktionen werden auch bei **ruhigeren Aktivitäten** unterstützt, "bei denen das Kind sein Erregungsniveau senken und seine Aufmerksamkeit fokussieren muss: wenn es z. B. auf einem Schwebebalken geht oder Yogaübungen mit langsamer Atmung macht" (Center on the Developing Child, Harvard University, 2016, S. 305),

Im Anschluss braucht es jeweils eine **Regenerationsphase** (Deffner et al., 2017, S.192).

Speziell **soziale Situationen** bieten viele Gelegenheiten, die Exekutiven Funktionen und ihr Zusammenspiel zu trainieren (Kubesch, 2016b, S. 84; Walk & Evers, 2013, S. 38): Das Kind muss sich Regeln merken (Arbeitsgedächtnis), warten, bis es an der Reihe ist (Inhibition) und sich auf Regeländerungen und Mitspieler einstellen (Kognitive Flexibilität) (ebd., S. 45). Im Spiel werden häufig alle drei Funktionen gefördert, je nach Ziel und Aufbau des Spiels steht eine davon im Vordergrund (ebd., S. 47). **Inhibition kann bspw. im Umgang mit Regeln gezielt gefördert werden:** Ist ein Kind mit einem Regelspiel vertraut, soll es die Möglichkeit erhalten, sich die Regeln selbständig ins Gedächtnis zu rufen und sie umzusetzen (Center on the Developing Child, Harvard University, 2016, S. 307). Erkennt ein Kind Regelverletzungen bei anderen Kindern, hat diese selbst jedoch noch nicht internalisiert, kann es als Kontrolleurin oder Kontrolleur eingesetzt werden. Dadurch setzt es sich mit der Regel auseinander und lernt gleichzeitig, diese auch selbst einzuhalten (Eberhart, 2016, S. 219).

Die psychomotorische Fachperson kann die Entwicklung der Exekutiven Funktionen durch ihr Verhalten unterstützen, indem sie das Kind z.B. **durch Fragen und Impulse zum Forschen und Spekulieren anregt** (Deffner et al., 2017, S 193). Das Fokussieren auf die jeweilige Tätigkeit resp. das Ausblenden von Störreizen kann bei einem Kind in Phase II und III durch Instruktion unterstützt wer-

den. Sind die Störreize für das Kind verständlich (bspw. in Muttersprache), sind dazu häufigere Anweisungen notwendig (Kannass, Colombo & Wyss, 2010, S. 12). Es gilt also zu **beobachten, welche Störreize das Kind ablenken**, um es im Umgang damit wirkungsvoll zu unterstützen. Die sich entwickelnde Inhibition wirkt sich auch auf die Emotionsregulation aus (Walk & Evers, 2013, S. 28). Trotzdem benötigt das Kind noch Unterstützung im Umgang mit Niederlagen (ebd., S. 44-45) und im Aushandeln von Konflikten (Center on the Developing Child, Harvard University, 2016, S. 307). Bezüglich letzterem werden das Münze-werfen oder Strohhalm-ziehen empfohlen (ebd.).

Das Rollenspiel bietet einem Kind ab Phase III viele Gelegenheiten die Exekutiven Funktionen zu trainieren: "Handlungsschritte planen, sich an die Rolle erinnern, die Rolle der Mitspieler präsent halten, Rollen aushandeln, Requisiten (er)finden" (Deffner, 2017, S. 65). Allerdings fallen Rollenspiele vielen Kindern mit kognitiver Beeinträchtigung schwer (Kap. 3.3.2.2), weshalb sie nicht im Vordergrund stehen.

Nachstehend werden geeignete Bewegungsspielaktivitäten aufgelistet:

Tabelle 7: Bewegungsspielaktivitäten zur Förderung der Exekutiven Funktionen (eigene Darstellung nach Brandau et al., 2020, S. 66-67; Krowatschek et al., 2019, S. 47-48; Center on the Developing Child, Harvard University, 2016, S. 300-305, 307-308; Walk & Evers, 2013, S. 40-43)

Phase I	Phase II	Phase III	Phase IV
<ul style="list-style-type: none"> - Materialien und Möglichkeiten, um neue Bewegungsfertigkeiten zu erlernen und zu vertiefen, ergänzt durch einfache Regeln. - Einfache Nachahmungsspiele - Stopp-Spiele (Achtung: Das Kind muss ans Stoppen erinnert werden) - Singspiele mit vielen Bewegungen - Einfache Sortierspiele (ohne Regeländerung) - Erstes Abwechseln im Spiel 	<ul style="list-style-type: none"> - Neue und zunehmend komplexer werdende Bewegungsaktivitäten, die Regeländerungen und Stoppaktivitäten beinhalten - Einfache Nachahmungsspiele - Sortierspiele (nach unterschiedlichen Regeln sortieren, Sortierregel kurzfristig ändern). - Ruhigere Aktivitäten, die Aufmerksamkeit erfordern, z.B. Balancieren oder Yoga-Übungen. 	<ul style="list-style-type: none"> - Bewegungsspiele planen, d.h. Vorgehen, benötigtes Material und Regeln vereinbaren - Neue und zunehmend komplexer werdende Bewegungsaktivitäten, d.h. Bewegungsspiele mit Tempovariationen - Bewegungsspiele mit Regelcharakter (noch ohne komplizierte Regeln) zum Sich-erproben und Sich-mit-anderen-messen - Anspruchsvollere Nachahmungsspiele - Sortierspiele mit sich schnell ändernden Regeln - Anspruchsvollere ruhigere Aktivitäten, die Aufmerksamkeit erfordern 	<ul style="list-style-type: none"> - Bewegungs- und Konstruktionsspiele planen und ausführen, z.B. Hindernisparcours - Selbständiges Einhalten von Regeln und schnelles Reagieren bei Bewegungsspielen mit zunehmend komplexeren Regeln - Bewegungsspiele, die Koordination verlangen und aerobes Training bieten, z.B. Fußball - Anspruchsvollere ruhigere Aktivitäten, die Aufmerksamkeit erfordern

4.3.3 Übersicht Förderziele

Zunächst steht also die Förderung der Wahrnehmung im Vordergrund. Anschliessend wird das Gewicht zunehmend, aber nicht ausschliesslich, auf die Förderung der Inhibition gelegt.

Die folgende Übersicht zeigt die in Kapitel 3.1.3.5 beschriebenen Entwicklungsphasen der Aufmerksamkeit als übergreifende Ziele formuliert. Ergänzt werden sie durch entsprechende Förderziele bezüglich Wahrnehmung und Exekutiver Funktionen, die individuell für jedes Kind weiter konkretisiert werden können.

Tabelle 8: Übersicht Förderziele

Phase I	Phase II	Phase III	Phase IV
Das Kind lernt die Aufmerksamkeit auszurichten und sich zu vertiefen.	Das Kind lernt den Aufmerksamkeitsfokus vorübergehend zu wechseln.	Das Kind lernt die Aufmerksamkeit unter Berücksichtigung eigener Ziele länger aufrechtzuerhalten.	Das Kind lernt die Aufmerksamkeit unter Berücksichtigung von Fremdziele auszurichten und flexibel zu wechseln.
<i>Förderbereich Wahrnehmung</i>			
- Das Kind kann intensiv und ausdauernd wahrnehmen.	- Das Kind kann seine Wahrnehmung gezielt lenken (genau hinschauen, hinhören, etc.).	- Das Kind kann einzelne Sinne bewusst wahrnehmen.	- Bei Bedarf: Das Kind kann einzelne Sinne bewusst wahrnehmen.
<i>Förderbereich Inhibition</i>			
- Das Kind kann einfache, aufgabenbezogene Vorgaben mit Unterstützung anwenden.	- Das Kind kann Änderungen aufgabenbezogener Vorgaben berücksichtigen. - Das Kind kann nach Vorankündigung stoppen.	- Das Kind kann mit Unterstützung Regeln im gemeinsamen Spiel einhalten. - Das Kind kann das Tempo variieren und auf Kommando stoppen.	- Das Kind kann nahe Störreize ausblenden, d.h. sich auf die eigene Tätigkeit konzentrieren, auch wenn das andere Kind etwas anderes tut. - Das Kind kann sich auf vorgegebene Tätigkeiten einlassen. - Das Kind kann schnell reagieren und selbstständig stoppen. - Das Kind kann Spielregeln selbstständig einhalten.

4.4 Konkrete Bewegungsspielideen

Der vorliegenden Literatur können verschiedenste Bewegungsspielideen entnommen werden. Nachfolgend werden die aus Sicht der Verfasserin hilfreichsten Quellen aufgeführt und einem Hauptthema zugeordnet, wobei die Zuordnung i.d.R. zu mehreren Themen möglich wäre:

Table 9: Literatur für konkrete Bewegungsspielideen

Bewegungsspiel
<ul style="list-style-type: none">- Zimmer, R. (2020) <i>Handbuch Bewegungserziehung. Grundlagen für Ausbildung und pädagogische Praxis.</i> (überarbeitete Neuauflage, 26. Gesamtaufl.). Freiburg im Breisgau: Herder.- Zimmer, R. (Hrsg.). (2012). <i>Psychomotorik für Kinder unter drei Jahren. Entwicklungsförderung durch Bewegung.</i> (2. Aufl.). Freiburg im Breisgau: Herder.- Zimmer, R. (2011). <i>Vom Greifen zum Begreifen – Entwicklungsförderung durch Bewegung. Kindergarten heute spezial. Wissen kompakt. Themenheft zu fachwissenschaftlichen Inhalten.</i> Freiburg im Breisgau: Herder.
Wahrnehmung und Entspannung
<ul style="list-style-type: none">- Krowatschek, D., Albrecht, S. & Krowatschek, G. (2019). <i>Marburger Konzentrationstraining (MKT) für Kindergarten, Vorschule und Eingangsstufe.</i> (5. Aufl.). Dortmund: Borgmann.- Salbert, U. (2020). <i>Ganzheitliche Entspannungstechniken für Kinder. Bewegungs- und Ruheübungen, Geschichten und Wahrnehmungsspiele aus dem Yoga, dem Autogenen Training und der Progressiven Muskelentspannung.</i> (13. Aufl.). Aachen: Ökotopia.- Zimmer, R. (2019b). <i>Handbuch Sinneswahrnehmung. Grundlagen einer ganzheitlichen Bildung und Erziehung.</i> (überarbeitete Neuauflage, 23. Gesamtaufl.). Freiburg im Breisgau: Herder.- Zimmer, R. (2018). <i>Wilde Spiele zum Austoben. Durch Bewegung zur Ruhe kommen.</i> Freiburg im Breisgau: Herder.
Exekutive Funktionen: Inhibition
<ul style="list-style-type: none">- Kubesch, S. (2016a). <i>Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis</i> (2. Nachdruck 2020 der 2. aktualisierten und erweiterten Aufl.). Bern: Hogrefe.- Walk, L.M. & Evers, W.F. (2013). <i>Förderung exekutiver Funktionen. Wissenschaft. Praxis. Förderspiele.</i> Bad Rodach: Wehrfritz.

Bei allen Aktivitäten soll die Freude am gemeinsamen Bewegungsspiel im Vordergrund stehen, da dadurch Lernen begünstigt wird (Walk & Evers 2013, S. 38), auch bezüglich Aufmerksamkeit.

4.5 Benennung des Konzepts

AIM [eim] steht für Attention, Inhibition und Movement, also für die Förderung von Aufmerksamkeit und Inhibition durch Bewegung resp. das Bewegungsspiel.

Die Wahrnehmung ist im Ausdruck nicht enthalten, jedoch implizit mitgemeint. Denn Wahrnehmung beinhaltet die Aufnahme und Verarbeitung von Reizen. Aufmerksamkeit entscheidet, welche der wahrgenommenen Reize weiterverarbeitet werden (Kiesel & Koch, 2018, S. 37). Diesen Reizen folgen "Reaktionen in der Motorik oder im Verhalten eines Menschen, die wiederum zu neuen Wahrnehmungen führen" (Zimmer, 2019b, S. 32). Zur Wahrnehmung und Verarbeitung eines Reizes müssen Störreize ausgeblendet werden. Das erfordert Inhibition, ebenso die Unterdrückung einer Reaktion. Wahrnehmung ist also eng verknüpft mit Aufmerksamkeit, Inhibition und Bewegung.

"To aim" bedeutet zielen, "to be aimed at something" auf etwas gerichtet sein. "The aim" ist das Ziel, der Zweck, die Zielscheibe. Der Ausdruck AIM beinhaltet somit das Fokussieren der Aufmerksamkeit, das mit dem Konzept verbessert werden soll.

5 Evaluation des Konzepts AIM

Wie in Kap. 2.2 detaillierter ausgeführt, wurde das Konzept einer Fremd- und Eigeneinschätzung unterzogen. Die folgenden Ausführungen basieren auf dem Fragebogen (Anhang C2) und dem Gespräch (Anhang C3) mit der erfahrenen Psychomotoriktherapeutin aus dem Sonderschulbereich, nachfolgend Expertin genannt. Sie werden ergänzt durch die Erfahrungen der Verfasserin beim Erproben von AIM mit ihren Therapiekindern mit Körper- und Mehrfachbeeinträchtigung, die laufend dokumentiert (Anhang C4) und anschliessend im Fragebogen zusammenfassend festgehalten wurden (Anhang C5).

5.1 Umfang und Verständlichkeit der theoretischen Einführung

Die theoretischen Ausführungen werden durch die Expertin **fast durchwegs als verständlich beschrieben und im Umfang als angemessen** betrachtet.¹²

Konstrukt und Einflussfaktoren der Aufmerksamkeit sind nach Meinung der Expertin **"kurz und knackig und trotzdem vollständig"** (Anhang C3, S. 106) **beschrieben, wobei die Wechselwirkung zwischen Emotion und Inhibition (Emotionsregulation) noch klarer hervorgehoben werden könnte**. Nach Jenni (2021, S. 114) wird Inhibition benötigt, um Emotionen zu regulieren. Emotionen beeinflussen aber auch die Inhibitionsfähigkeit (Walk & Evers, 2013, S.13, 38). Kinder mit kognitiver Beeinträchtigung weisen i.d.R. Defizite in der Emotionsregulation auf (Sarimski & Steinhäuser, 2019, S. 285). Als Fördermittel gelten die positive Verhaltensunterstützung, die den Fokus auf zielführende Verhaltensweisen richtet (ebd.), sowie Scaffolding, wodurch u.a. versucht wird, durch bestärkende Kommentare, die "Motivation aufrechtzuerhalten und Frustration zu vermeiden" (Sansour, 2019, S. 277). Beide Interventionen sind sinngemäss oder explizit bereits im Konzept enthalten. Der **Ausdruck "emotionale Kinder"** wurde seitens Expertin **als wertend verstanden**. Jenni (2021, S. 225) schreibt, dass die Entwicklung der Emotionsregulation "in einem hohen Mass vom Temperament des Kindes abhängig" (ebd.) ist. So wurde auch die Aussage von Ruedo & Conejero (2020, S. 514) aufgefasst, denn Temperamenteigenschaften zeigen sich schon sehr früh und weisen eine hohe Stabilität auf (Jenni, 2021, S. 98). Eine bessere Formulierung könnte der Ausdruck "temperamentvolle Kinder" sein.

Die Unterscheidung in die vier **Entwicklungsphasen der Aufmerksamkeit** anhand von Kriterien (Lenkung der Aufmerksamkeit, Umgang mit Störreizen, dominante Reaktionen, Aufmerksamkeitsspanne) wird von der Expertin wie auch von der Verfasserin als **klar und nützlich** betrachtet. In der Praxis der Verfasserin bestätigte sich die Aussage Strassburgs, dass sich die einzelnen Aufmerksamkeitskomponenten unterschiedlich entwickeln können (Kap. 3.2.4.1). Dies zeigte sich bspw. darin, dass ein Kind nicht mehr auf ferne Störreize reagiert, was auf Phase IV der Aufmerksamkeitsentwicklung hindeutet, Regeln jedoch erst kurz einhält, was Phase III entspricht.

¹² Umfang und Verständlichkeit sowie Vollständigkeit der Informationen zu den einzelnen Entwicklungsphasen können aus Sicht der Verfasserin selbst nicht zuverlässig beurteilt werden. Deshalb wurde darauf verzichtet.

Wichtig und richtig ist gemäss Expertin der Hinweis, dass die **Entwicklung** bei Kindern mit kognitiver Beeinträchtigung **grundsätzlich gleich** verläuft wie bei anderen Kindern.

Die **Erfassung des Entwicklungsstandes ist anhand der Beobachtungspunkte nicht eindeutig und trennscharf** möglich, was verschiedene Gründe zu haben scheint:

- Der Expertin sind die Aussagen betr. **Regelverständnis** nicht ganz klar. Das könnte damit zusammenhängen, dass es sich um zwei verschiedene Arten von Regeln handelt: aufgabenbezogene Vorgaben und Spielregeln.
- Die Verfasserin hat zudem festgestellt, dass die Aussage "Das Kind scheint oft nicht zuzuhören, wenn es angesprochen wird." auch zutreffen kann, weil ein Kind mit kognitiver Beeinträchtigung auditive Reize weniger gut verarbeiten kann als visuelle (Kap. 3.2.3.2). Dabei handelt es sich um eine **generelle Schwierigkeit, die keine Aussage zum Entwicklungsstand** zulässt.
- Ein weiterer Grund könnte aus Sicht der Verfasserin sein, dass sich die verschiedenen Kompetenzen, auf denen die Aufmerksamkeit basiert, unterschiedlich schnell entwickeln und dadurch eine Abgrenzung der Phasen nur in der Theorie möglich ist. Es zeigt sich in der Praxis, dass nicht alle Kinder eindeutig einer Phase zugeordnet werden können. Zudem sind bei der Beobachtung über mehrere Stunden deutliche Unterschiede in der Aufmerksamkeitsleistung zu erkennen, die nicht auf situative Faktoren zurückgeführt werden können, sondern wohl in der momentanen Befindlichkeit und im Interesse des Kindes am Angebot zu suchen sind. Die Annahme der Verfasserin (Kap. 3.2.4.1), **dass die Erfassung der Aufmerksamkeit über mehrere Therapiestunden erfolgen sollte**, wurde somit **bestätigt**.
- Zudem kann die Beobachtung aus Sicht der Verfasserin durch **beeinträchtigungsbedingte Besonderheiten** erschwert werden, wie der Umgang mit aufgabenbezogenen Vorgaben und Spielregeln eines Kindes mit vermuteter Autismus-Spektrum-Störung aufzeigte.
- Bei den Beobachtungspunkten handelt es sich um Aussagen, die durch die Verfasserin literaturbasiert (Kap. 3.2.4.1) den einzelnen Fähigkeiten und Phasen zugeordnet wurden. Der Expertin ist nicht immer vollständig klar, was zu beobachten ist. Sie würde **ICF-basierte Fähigkeiten zur Beobachtung** begrüssen. Die ICF-CY unterscheiden zwischen absichtsvollem Fokussieren der Aufmerksamkeit auf eine Person (d1600) oder die Umgebung (d1601) sowie absichtsvollem Lenken der Aufmerksamkeit "über einen angemessenen Zeitraum auf eine spezifische Handlung oder Aufgabe" (WHO, 2017, S. 156). Zur Einschätzung der Kompetenzen der Kinder existieren Checklisten für die Altersgruppe 0 - 3 Jahre sowie 4 – 6 Jahre (Kraus de Camargo, Simon, Ronen & Rosenbaum, 2020, S. 170-192), die sich jedoch bezüglich Aufmerksamkeit nicht unterscheiden. Hollenweger Haskell (2014, S. 33-34) schreibt, dass bei sehr jungen Kindern, die Funktionen der Aufmerksamkeit (b140), der Wahrnehmung (b156) oder der Emotionen (b152) nur bedingt getrennt voneinander eingeschätzt werden können. "Eine Einschätzung muss immer sowohl im Vergleich mit Gleichaltrigen als auch im Vergleich mit Fähigkeiten in anderen Bereichen vorgenommen werden" (ebd.). Bei der detaillierten phasenbezogenen Einschätzung, wie sie in dieser Arbeit vorgeschlagen wird, scheint es sich also um ein anspruchsvolles Vorgehen zu handeln. Dennoch betrachtet die Verfasserin die Erfassung des Entwicklungsstands als wichtig, um danach passende Interventionen einsetzen zu können.

- Der Hinweis, dass es einfacher wäre, wenn alle Beobachtungspunkte positiv oder negativ formuliert wären, wurde geprüft: Im Sinne der Ressourcenorientierung (Kap. 4.1) wäre eine positive Formulierung zu bevorzugen. Allerdings verlieren manche Aussagen dadurch an Aussagekraft, was die bereits eingeschränkte Trennschärfe zwischen den einzelnen Phasen weiter reduzieren würde. Deshalb wird darauf verzichtet.

Das **Bewegungsspiel** wird als **geeignete Intervention zur Förderung der Aufmerksamkeit** bestätigt. Die Expertin empfiehlt, die Ausführungen durch den Hinweis zu ergänzen, dass Kinder mit kognitiver Beeinträchtigung mehr Begleitung benötigen, damit sie zu Erfolgserlebnissen kommen. Auch die Erfahrung der Verfasserin zeigt, dass manche Kinder wenig explorieren und andere Neuem gegenüber zwar aufgeschlossen sind, es ihnen beim Erkunden aber oft an Ausdauer fehlt. Sie hat das Bewegungsangebot durch eine Nestschaukel zwecks vestibulärer Erfahrungsmöglichkeit und Entspannung ergänzt, was sich bewährt hat.

Die theoretische Einführung spricht nach Ansicht der Expertin alle für die praktische Arbeit wichtigen Punkte an. Aus Sicht der Verfasserin könnte allenfalls noch explizit hervorgehoben werden, dass Joint Attention als Vorläuferfähigkeit gilt (Pauen & Roos, 2020, S. 73-74).

5.2 Realisierbarkeit in der Praxis

Die **Ausführungen zur allgemeinen Förderung der Aufmerksamkeit** werden von der Expertin als verständlich und im Umfang angemessen beurteilt: "Das Kapitel ist **sehr nützlich**, es kommt alles vor, was an Hilfestellungen wichtig ist" (Anhang C3, S. 108).

Der unscharfe Ausdruck "Verhaltensweisen", der im Konzept als Überbegriff für **Grundhaltung und Interventionen** verwendet wurde, sollte nach Ansicht der Expertin durch die jeweilige Bezeichnung ersetzt werden. Vereinzelt wurde bezüglich weiterer **Begrifflichkeiten** nachgefragt, die im Konzept konkretisiert werden sollen.

Die einzelnen Entwicklungsphasen enthalten grossmehrheitlich die für die praktische Anwendung wichtigsten Punkte, sind verständlich formuliert und im Umfang angemessen.

Auch die **Spielideen sind nachvollziehbar beschrieben und entsprechen dem jeweiligen Entwicklungsstand. Deren Umsetzung scheint mehrheitlich realistisch**, wenn auch einige Spielideen der Phase III sowie einige Entspannungsangebote für manche Kinder kognitiv sehr anspruchsvoll sein können. Die Expertin setzte das Bewegungsangebot in Therapiestunden ein. Sie sagt dazu: "Das Bewegungsangebot, das schrittweise anspruchsvoller wird, immer wieder dasselbe bietet und doch anders, ist cool" (ebd.). Auch die Verfasserin erlebte das Angebot mit ihren Therapiekindern als geeignet, da es verschiedene Schwierigkeitsstufen und Spielmöglichkeiten anbietet und trotz weitgehend gleicher Ausgangslage zu sehr unterschiedlichen Therapiestunden führt; darin also kindzentriert gearbeitet werden kann.

Unbedingt aufzunehmen ist sicherlich der Hinweis der Expertin, die **Entspannungsmöglichkeiten durch basalere Angebote**, wie bspw. die Rollbrett-Schleuder, **zu ergänzen**. Auch die Verfasserin stellte fest, dass Kinder höherer Entwicklungsstufen die wahrnehmungsbezogenen Angebote aus

Phase I genießen und dass das erste Einführen einer Yoga-Übung auf wenig Begeisterung stieß. Die Expertin weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass stereotype Handlungsweisen Kindern mit kognitiver Beeinträchtigung Sicherheit vermitteln und dadurch helfen sich zu entspannen. Auch Schroer et al. (2016, S. 132-133) halten fest, dass stereotyp anmutende Spielweisen als bekannte und vertraute Tätigkeiten emotional stabilisieren und der Entspannung dienen.

Der Vorschlag der Expertin, die **Spielideen in allen Phasen unter denselben Titeln** aufzuführen, wurde durch die Verfasserin bereits beim Erstellen des Konzepts in Betracht gezogen. Weil nicht alle Bewegungsspiel-Kategorien in allen Entwicklungsphasen relevant sind und Wiederholungen von Spielideen zwecks Übersichtlichkeit vermieden werden sollten, wird darauf verzichtet.

Die Verfasserin arbeitet meist mit **Zweiergruppen, wobei verschiedene Entwicklungsalter bezüglich Aufmerksamkeit** möglich sind. Dadurch können die Exekutiven Funktionen gefördert werden (Walk & Evers, 2013, S. 46). Gleichzeitig kann sich die therapeutische Arbeit in Bezug auf das Verbalisieren jedoch schwierig gestalten, wenn bei einem Kind darauf verzichtet werden sollte, damit dessen Spielfluss nicht unterbrochen wird, beim anderen Verbalisieren jedoch die Spieltätigkeit unterstützt. Dies bestätigt den Nutzen des Einzelsettings für Kinder in Phase I (Kap. 4.1). Weil die Einschätzung des Entwicklungsstands aber frühestens im Laufe der ersten Therapiestunden (Kap. 3.2.4.1) vorgenommen werden kann und somit bei der Zuteilung der Kinder noch nicht zwingend vorliegt, kann wohl nicht immer darauf Rücksicht genommen werden.

Die Verfasserin erlebte die **Erfassung der Aufmerksamkeitsspanne** während der Therapiestunden als **schwierig**, da Start- und Endpunkt nicht immer offensichtlich sind und das Zeitgefühl täuschen kann. Diesbezüglich könnten Videoaufnahmen helfen. Allerdings gestaltet sich die Beobachtung von konzentriertem Verhalten wohl nie völlig eindeutig: "Nur weil ein Kind den Blick auf etwas richtet, heisst dies noch nicht, dass es den Gegenstand aufmerksam betrachtet" (Anhang C5, S. 130). Auch Helmke und Renkl (1992, zitiert nach Büttner & Schmidt-Atzert, 2004, S. 27) schreiben, dass "mentales Engagement der unmittelbaren Beobachtung nicht zugänglich ist."

Unter Berücksichtigung der punktuellen Verbesserungsmöglichkeiten, die weitgehend in die vorliegende Arbeit sowie in die überarbeitete Version des Konzepts AIM einbezogen wurden, fällt die **Evaluation des Konzepts positiv** aus. Auf den Vorschlag der Definition ICF-basierter Fähigkeiten zur optimierten Beobachtung des Entwicklungsstands der Aufmerksamkeit wird in Kapitel 6.3 weiter eingegangen.

AIM scheint sich für die Psychomotoriktherapie nicht zuletzt deshalb zu eignen, weil wichtige Informationen zu Entwicklung, Einflussfaktoren und Förderung enthalten sind, und weil das Konzept eine Fülle an ersten Ideen liefert, die flexibel an die Möglichkeiten und Interessen des Kindes angepasst werden können.

6 Diskussion

6.1 Beantwortung der Fragestellung

In dieser Arbeit ging es darum herauszufinden, wie die Aufmerksamkeit von Kindern mit kognitiver Beeinträchtigung durch das Bewegungsspiel in der Psychomotoriktherapie gefördert werden kann.

1. Wie entwickelt sich die Aufmerksamkeit bei Kindern im Alter von 2 bis 6 Jahren?

Die Aufmerksamkeit entwickelt sich über vier nicht ganz scharf abgrenzbare Phasen von einer wahrnehmungsorientierten, auf einen Sinneskanal gerichteten Aufmerksamkeit zu einer Aufmerksamkeit, die zunehmend auch in komplexeren Situationen und unter Berücksichtigung von Vorgaben aufrechterhalten werden kann. Dabei spielen Wahrnehmungskompetenzen und Exekutive Funktionen, die Inhibition im Speziellen, eine zentrale Rolle. Aber auch Fähigkeiten und Fertigkeiten weiterer Entwicklungsbereiche sowie kontext- und situationsbezogene Faktoren haben einen Einfluss.

2. Wie entwickelt sich die Aufmerksamkeit bei Kindern mit kognitiver Beeinträchtigung?

Bei Kindern mit kognitiver Beeinträchtigung entwickelt sich die Aufmerksamkeit in der gleichen Abfolge wie bei allen Kindern, meist jedoch langsamer. Typisch sind verzögerte Reaktionszeiten, Schwierigkeiten beim Lenken der Aufmerksamkeit, beim Ausblenden von Störreizen und beim Unterdrücken dominanter Reaktionen. Aufgrund der grossen Heterogenität der Gruppe der Kinder mit kognitiver Beeinträchtigung, können diese Schwierigkeiten mit der Aufmerksamkeit sehr unterschiedlich ausfallen.

3. Welcher Zusammenhang besteht zwischen Aufmerksamkeit und Bewegungsspiel?

Bezüglich des Zusammenhangs von Bewegung und Aufmerksamkeit im entsprechenden Entwicklungsalter ist lediglich eine beschränkte Anzahl Studien zu finden. Die noch zu bestätigenden Ergebnisse deuten darauf hin, dass sich Bewegungsaktivität kurzfristig positiv auf die Aufmerksamkeit auswirkt und dass regelmässig stattfindende Bewegungsinterventionen die Entwicklung der Aufmerksamkeit begünstigen, wenn sie neue Bewegungsfertigkeiten beinhalten, die durch zunehmende koordinative und inhibitorische Anforderungen gezielt erschwert werden. Das Bewegungsspiel, das auch Entspannungsangebote beinhalten kann, ist eng verknüpft mit der Wahrnehmung - und mit zunehmender Entwicklung auch mit den Exekutiven Funktionen. Es eignet sich zur Förderung der Aufmerksamkeit.

4. Wie sollen Bewegungsspielangebote in der Psychomotoriktherapie ausgestaltet sein und welche therapeutischen Interventionen können angewendet werden, um die Aufmerksamkeit eines Kindes mit kognitiver Beeinträchtigung zu fördern?

Die möglichst offenen Bewegungsangebote sollen einfach an die Möglichkeiten und Interessen des Kindes adaptiert und variiert werden können. Dabei sollen die Anforderungen zunehmend gesteigert und, sobald altersbedingt möglich, auch inhibitorische Vorgaben integriert werden. Je nach Entwicklungsphase der Aufmerksamkeit kommen teilweise unterschiedliche Rahmenbedingungen und therapeutischen Interventionen zur Anwendung, die dem Kind zu vertieftem und ausdauerndem Spielverhalten verhelfen. Beispiele für letztere sind die Rückführung zum Spiel, das Verbalisieren, Scaf-

foldung oder erste Schritte der Selbstinstruktion. Dabei gilt es die spezifischen Besonderheiten von Kindern mit kognitiver Beeinträchtigung, bspw. in der Aneignung von Strategien, zu berücksichtigen.

Durch die Beantwortung der einzelnen Unterfragen gelang es also, die Forschungsfrage zu beantworten sowie die Hypothese zu verifizieren.

6.2 Relevanz der Befunde für die Berufspraxis

Eine Verknüpfung der Themen Aufmerksamkeit, kognitive Beeinträchtigung und Bewegungsspiel scheint bisher nicht stattgefunden zu haben. Es könnten also neue Erkenntnisse erarbeitet werden.

Basierend auf der Evaluation ist davon auszugehen, dass das Konzept Psychomotoriktherapeut:innen, die die Aufmerksamkeit von Kindern mit kognitiver Beeinträchtigung gezielt fördern möchten, nützliche theoretische Grundlagen sowie Hinweise und Ideen für die praktische Arbeit liefert. Da auch grundsätzliche Informationen zur Arbeit mit Kindern mit kognitiver Beeinträchtigung enthalten sind, sollte es auch Berufsleuten dienen, die neu in den Sonderschulbereich einsteigen.

Viele der gewonnenen Erkenntnisse sind für alle Kinder im Entwicklungsalter zwischen 2 – 6 Jahren relevant. Es können also auch Kinder ohne eigentliche Aufmerksamkeitsthematik oder kognitive Beeinträchtigung von der Arbeit mit dem Konzept profitieren, weil die Förderung der Aufmerksamkeit das Lernen unterstützt (Pauen & Roos, 2020, S. 49). Das auf der vorliegenden Arbeit basierende Konzept könnte deshalb auch für Psychomotoriktherapeut:innen im Regelschulbereich interessant sein.

Es ist durchaus denkbar, dass Grundprinzipien, Rahmenbedingungen, therapeutische Interventionen und manche Bewegungsspielideen auch für andere Berufsgruppen von Nutzen sein könnten, z.B. für Therapeut:innen und Heilpädagog:innen im Sonderschulbereich oder (Spezial-) Lehrpersonen im Regelschulbereich.

Beim Einsatz des Konzepts muss berücksichtigt werden, dass die Erkenntnisse zur Wirkung von Bewegung auf die Aufmerksamkeit im entsprechenden Entwicklungsalter noch durch repräsentative Studien zu verifizieren sind. Weiter gilt es zu beachten, dass zwischen den Kindern eine grosse Variabilität besteht und ein Kind "sich nicht über sein individuell angelegtes maximales Entwicklungspotenzial hinaus entwickeln" (Jenni, 2021, S. 55) kann. Es gilt also, realistische Erwartungen an das einzelne Kind, aber auch an das entwickelte Konzept zu stellen.

6.3 Ausblick

Wie in Kapitel 2.3 erwähnt, wäre eine vertiefere Evaluation des Konzepts wünschenswert gewesen. Diese könnte nun als eigenständiges Projekt durchgeführt werden, das zu einem optimierten und bezüglich der Bewegungsspielideen umfassenderen Konzept führt.

Interessant wäre sicherlich die Konkretisierung der Beobachtungspunkte im Sinne der von der Expertin vorgeschlagenen ICF-basierten Fähigkeiten zur Erfassung des Entwicklungsstandes der Aufmerksamkeit. Dazu müssten die entsprechenden Items aus den ICF-CY so beschrieben werden, dass sie beobachtbare Beurteilungsmerkmale widerspiegeln. Castro und Pinto (Pretis, 2020, S. 91-92) haben ein solches erweitertes Core-Set für Autismus-Spektrum-Störungen erstellt (Anhang D1, S. 131). Etwas Vergleichbares zur Aufmerksamkeitsthematik scheint auf den ersten Blick nicht verfügbar zu sein, was jedoch anhand einer umfassenden Recherche überprüft werden müsste.

Die Beurteilungsmerkmale im zu entwickelnden Core-Set Aufmerksamkeit sollten das Verhalten des Kindes in Bezug auf Aufmerksamkeit und deren Entwicklung beschreiben, damit sie für die Psychomotoriktherapie von Nutzen sind (Vetter & Samman, 2015, S. 27, 31). Hinweise auf mögliche Formulierungen mit Bezug zum Ausblenden von Störreizen (Anhang D2, S. 131) liefert bspw. eine Studie zur Erstellung einer Spielbeobachtungsskala (Li, 2023, S. 13).

Möglicherweise entfällt durch entsprechend formulierte Beobachtungsmerkmale die Unterteilung in die vier Phasen der Aufmerksamkeitsentwicklung zugunsten von Alterskategorien (0 – 3 Jahre und 4 – 6 Jahre) wie sie bei den ICF-Checklisten Anwendung finden (Kraus de Camargo et al, 2020, S. 170, 181). Dadurch würde die Entwicklung von Kindern unter 2 Jahren zusätzliches Gewicht erhalten, was aus Sicht der Verfasserin für die Psychomotoriktherapie im Sonderschulbereich nützlich wäre, da nicht alle Kinder ein Entwicklungsalter von 2 Jahren oder mehr aufweisen.

Sind die beobachtbaren Beurteilungsmerkmale definiert, sollten sie anhand von kontrollierten Einzelfallstudien im Sonderschulbereich oder mittels repräsentativer Studien im Vorschulbereich evaluiert werden.

Alternativ wäre es denkbar, sich mit spezifischen Diagnosen oder genetischen Syndromen zu befassen, um deren Auswirkung auf die Aufmerksamkeit zu beleuchten. Allerdings scheint der Zusatznutzen für den kindzentrierten psychomotorischen Ansatz eher begrenzt zu sein, da auch bezüglich der einzelnen genetischen Syndrome von einer gewissen Variabilität ausgegangen werden muss (Sarimski, 2014, S. 20) und zudem viele genetische Syndrome so selten auftreten, dass zuverlässige Aussagen schwierig sind (ebd., S. 38).

Eine weitere Option besteht darin, die Sammlung an Bewegungsspiel-Ideen weiterzuentwickeln und durch zusätzliche Bewegungsangebote und Spielideen zu ergänzen. Diese könnten sich an den Jahreszeiten oder für das Entwicklungsalter typischen Themen orientieren.

6.4 Reflexion des Arbeitsprozesses

Die **Themenwahl** erfolgte aufgrund einer Fragestellung aus dem Praktikum. Da die Thematik weiterhin aktuell ist, sind die Arbeitsergebnisse **für die praktische Arbeit nützlich**.

Die **Eingrenzung der Thematik** gestaltete sich nicht einfach. Der Versuch, die Aufmerksamkeits-thematik auf die selektive Aufmerksamkeit einzuschränken, erwies sich aufgrund der engen Verknüpfung der Aufmerksamkeitsleistungen, der unterschiedlichen Aufmerksamkeitskonstrukte und der nicht einheitlich verwendeten Begrifflichkeiten als nicht zweckmässig. Die teilweise Überschneidung mit den Exekutiven Funktionen sowie die vielen Wechselwirkungen mit und zwischen den Einflussfaktoren erschwerten nicht nur die weitere Eingrenzung der Thematik, sondern auch den Einstieg ins Thema. Die Thematik hätte auch durch die Reduzierung des Entwicklungsalters von 2 bis 6 Jahren auf 3 bis 6 Jahre eingegrenzt werden können. Dadurch hätten aber wichtige, praxisrelevante Erkenntnisse nicht Eingang gefunden in die Arbeit.

Das **hermeneutische Vorgehen** führte zu einer Vielzahl an zu prüfenden Quellen. Im Nachhinein ist besser ersichtlich, welche Quellen auch wirklich nützlich sind.

Das **schrittweise Vorgehen in der Beantwortung der Unterfragen** bewährte sich grundsätzlich. Rückblickend wäre es möglicherweise effizienter gewesen, mit dem Thema "Aufmerksamkeit bei kognitiver Beeinträchtigung" einzusteigen und die sich daraus ergebenden weiterführenden Fragen zu klären, als sich zuerst mit dem "Konstrukt der Aufmerksamkeit" zu befassen.

Die **dünne Forschungslage** im entsprechenden Entwicklungsalter, aber auch in Bezug auf den Zusammenhang von Aufmerksamkeit und Bewegung, löste aufwändigere Recherchearbeiten aus als vorgesehen. In der Folge musste die erste Konzeptversion unter hohem Zeitdruck erstellt werden, was sich bspw. auf die Wahl einiger Begrifflichkeiten negativ auswirkte. Auch die Benennung des Konzepts war erst später möglich und konnte somit nicht im Rahmen der Evaluation überprüft werden.

Zur **Evaluation des Konzepts** standen zunächst kontrollierte Einzelfallstudien zur Diskussion. Allerdings wurde rasch klar, dass diese den zeitlichen Rahmen der Arbeit sprengen würden. Dies bestätigte sich beim Erproben des Konzepts in der Praxis (Anhang C5, S. 130).

Die Evaluation durch die erfahrene Psychomotoriktherapeutin **lieferte wertvolle Hinweise zur Optimierung des Konzepts**. Dabei ermöglichte der Fragebogen eine grundsätzliche Einschätzung, die mit dem Eindruck der Verfasserin verglichen werden konnte. Das Gespräch erlaubte Unklarheiten und Verbesserungsmöglichkeiten zu diskutieren, wodurch sie besser verständlich wurden.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass das gewählte Vorgehen zwar zu einem höheren Arbeitsaufwand führte als vorgesehen, sich aber grundsätzlich bewährte.

Literaturverzeichnis

- Aktas, M. & Wolf, S.M. (2016). Diagnostik und Förderung lautlicher Sprache. In Kuhl J. & Euker, N. (Hrsg.), *Evidenzbasierte Diagnostik und Förderung von Kindern und Jugendlichen mit intellektueller Beeinträchtigung*. (S. 153-192). Bern: Hogrefe.
- Beudels, W. (2010). Bewegung, Spiel und Sport. Wie aktivieren wir Kinder mit Behinderung? *Praxis der Psychomotorik*, 35(3), 124-131.
- Bodrova, E. & Leong, D.J. (2007). *Tools of the Mind, The Vygotskian Approach to Early Childhood Education* (2nd ed.). Upper Saddle River, New Jersey: Pearson Education.
- Bodrova, E. & Leong, D.J. (2016). Selbstregulation: Eine Basis für frühes Lernen. In Kubesch, S. (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis* (2. Nachdruck 2020 der 2. aktualisierten und erweiterten Aufl.). Bern: Hogrefe.
- Brandau, H., Pretis, M. & Kaschnitz, W. (2020). *ADHS bei Klein- und Vorschulkindern* (4. aktualisierte Aufl.). München: Ernst Reinhardt.
- Brunsting, M. (2011). *Praxisbuch Aufmerksamkeitstraining: ADS. Hintergründe und Ursachen*. (6. Aufl.). Schaffhausen: Schubi Lernmedien.
- Büttner, G. & Schmidt-Atzert, L. (2004). Diagnostische Verfahren zur Erfassung von Aufmerksamkeit und Konzentration. In Büttner, G. & Schmidt-Atzert, L. (Hrsg.), *Diagnostik von Konzentration und Aufmerksamkeit. Jahrbuch der pädagogisch-psychologischen Diagnostik. Tests und Trends. Neue Folge. Band 3*. (S. 23-62). Göttingen: Hogrefe.
- Center on the Developing Child, Harvard University. (2016). Exekutive Funktionsfähigkeiten üben und verbessern – von der frühen Kindheit bis ins Jugendalter. In Kubesch, S. (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis* (2. Nachdruck 2020 der 2. aktualisierten und erweiterten Aufl.). (S. 295-321). Bern: Hogrefe.
- Daseking, M. & Petermann F. (2009). *KET-KID. Kognitiver Entwicklungstest für das Kindergartenalter*. Göttingen: Hogrefe.
- Deffner, C. (2017). Förderung der Exekutiven Funktionen im Setting der Psychomotorik. *Motorik*, 40(2), 63-66.
- Deffner, C., Quante, S. & Walk, L. (2017). Exekutive Funktionen und Psychomotorik. Stärkung der Selbstregulationsfähigkeit aus neurowissenschaftlicher Sicht. *Motorik*, 40(4), 189-196.
- Döpfner, M., Schürmann, St. & Frölich J. (2019). *Therapieprogramm für Kinder mit hyperkinetischem und oppositionellem Problemverhalten THOP*. (6. überarbeitete Aufl.). Weinheim: Belz.

- Drechsler, R. & Günther, W. (2018). Neuropsychologische Testverfahren für Kinder und Jugendliche. Einführung. In: Schelling, D., Heinemann, D., Schächtele B. & Sturm W. (Hrsg.), *Handbuch neuropsychologischer Testverfahren. Band 2.* (S. 26-52). Göttingen: Hogrefe.
- Eberhart, J. (2016). Pädagogische Konzepte zur Förderung der exekutiven Funktionen und der Selbstregulation von Kindern und Jugendlichen. In Kubesch, S. (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis* (2. Nachdruck 2020 der 2. aktualisierten und erweiterten Aufl.). (S. 217-229). Bern: Hogrefe.
- Etrich, Ch. & Etrich, K.U. (2004). Entwicklung der Konzentrationsfähigkeit im Vorschulalter und diagnostische Probleme ihrer Erfassung. In Büttner, G. & Schmidt-Atzert, L. (Hrsg.), *Diagnostik von Konzentration und Aufmerksamkeit, Jahrbuch der pädagogisch-psychologischen Diagnostik. Tests und Trends. Neue Folge. Band 3.*, (S. 205-231). Göttingen: Hogrefe
- Euker, N. & Kuhl, J. (2016). Diagnose und Förderung des lautorientierten Lesens und Schreibens. In Kuhl J. & Euker, N. (Hrsg.), *Evidenzbasierte Diagnostik und Förderung von Kindern und Jugendlichen mit intellektueller Beeinträchtigung.* (S. 85-122). Bern: Hogrefe.
- Fischer, K. (2013). Bewegung. Spiel und Sport. In Neuhäuser, G., Steinhausen H-Chr., Hässler, F. & Sarimski, K. (Hrsg.), *Geistige Behinderung. Grundlagen, Erscheinungsformen und klinische Probleme, Behandlung, Rehabilitation und rechtliche Aspekte.* (4. vollständig überarbeitete und erweiterte Aufl.). (S. 336-350). Stuttgart: W. Kohlhammer.
- Günther, Th. & Sturm, W. (2018). Diagnostische Domänen und Bereiche. Aufmerksamkeit. In: Schelling, D., Heinemann, D., Schächtele B. & Sturm W. (Hrsg.), *Handbuch neuropsychologischer Testverfahren. Band 2.* (S. 53-167). Göttingen: Hogrefe.
- Haberer, E. (2012). Ruhespiele & Entspannungsrituale – Erlebtes verarbeiten. In Zimmer, R. (Hrsg.), *Psychomotorik für Kinder unter drei Jahren. Entwicklungsförderung durch Bewegung.* (2. Aufl.). (S. 87-104). Freiburg im Breisgau: Herder.
- Häusler, M. (2022). *Was ist Psychomotorik.* Unveröffentlichtes Skript. Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich.
- Halperin, J.M., Marks, D.H., Chacko, A., Bedard, A.-C., O'Neill, S., Curchack-Lichtin, J. ... Berwid, O.G. (2019). Training Executive, Attention, and Motor Skills (TEAMS): a Preliminary Randomized Clinical Trial of Preschool Youth with ADHD. *Journal of Abnormal Child Psychology*, 48(3), 375–389. <https://doi.org/10.1007/s10802-019-00610-w>
- Healey, D. & Healey, M. (2019). Randomized Controlled trial comparing the effectiveness of structured-play (ENGAGE) and behavior management (TRIPLE P) in reducing problem behaviors in preschoolers. *Scientific Reports*, 9(1), 3497. <https://doi.org/10.1038/s41598-019-40234-0>
- Höhl, St. & Weigelt, S. (2015). *Entwicklung in der Kindheit (4 – 6 Jahre).* München: Ernst Reinhard.

- Hollenweger Haskell, J. (2014). ICF-CY: Die Anwendung der ICF in der frühen Kindheit. In Grötzbach, H., Hollenweger Haskell, J. & Iven, C. (Hrsg.), *ICF und ICF-CY in der Sprachtherapie. Umsetzung und Anwendung in der logopädischen Praxis* (2. aktualisierte und überarbeitete Aufl.). (27-42). Idstein: Schulz-Kirchner.
- Jäncke, L., (2021). *Lehrbuch kognitive Neurowissenschaften*. (3. überarbeitete Aufl.). Bern: Hogrefe.
- Jansen, P. & Richter, St. (2016). *Macht Bewegung wirklich schlau? Zum Verhältnis von Bewegung und Kognition*. Bern: Hogrefe.
- Jenni, O. (2021). *Die kindliche Entwicklung verstehen. Praxiswissen über Phasen und Störungen*. Berlin: Springer.
- Kakebeeke, T.H., Messerli-Bürgy, N., Meyer, A. H., Zysset, A. E., Stülb, K., Leeger-Aschmann, C.S., Schmutz, E.A., Arhab, A., Puder, J.J., Kriemler, S., Munsch, S., Jenni, O.G. (2017). Contralateral Associated Movements Correlate with Poorer Inhibitory Control, Attention and Visual Perception in Preschool Children. *Perceptual and Motor Skills*, 124(5), 885-899. <https://doi.org/10.1177/0031512517719190>
- Kannass, K.N., Colombo, J. & Wyss, N. (2010). Now, Pay Attention! The Effects of Instruction on Children's Attention. *Journal of Cognition and Development*, 11(4), 509-532. <https://doi.org/10.1080/15248372.2010.516418>
- Kiesel, A. & Koch, I. (2018) Wahrnehmung und Aufmerksamkeit. In Kiesel, A. & Spada, H. (Hrsg.), *Lehrbuch Allgemeine Psychologie*. (4. vollständig überarbeitete und erweiterte Aufl.). (S.35-120). Göttingen: Hogrefe.
- Kirk, H.E., Gray, K. M., Ellis, K., Taffe, J. & Cornish, K.M. (2016). Computerised attention training for children with intellectual and developmental disabilities: a randomised controlled trial. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 57(12), 1380-1389. <https://doi.org/10.1111/jcpp.12615>
- Koepp, A.E., Gershoff, E.T., Castelli, D.M. & Bryan, A.E. (2022). Preschoolers' executive functions following indoor and outdoor free play. *Trends in Neuroscience and Education*, 28, 100182. <https://doi.org/10.1016/j.tine.2022.100182>
- Krampen, G. (2007). *KKA. Kaseler-Konzentrations-Aufgabe für 3- bis 8-Jährige. Manual*. Göttingen: Hogrefe.
- Kraus de Camargo, O., Simon, L., Ronen, G.M. & Rosenbaum, P.L. (Hrsg.). (2020). *Die ICF-CY in der Praxis*. (2. vollständig überarbeitete und erweiterte Aufl.). Bern: Hogrefe.
- Krowatschek, D., Albrecht, S. & Krowatschek, G. (2019). *Marburger Konzentrationstraining (MKT) für Kindergarten, Vorschule und Eingangsstufe*. (5. Aufl.). Dortmund: Borgmann.
- Kubesch, S. (Hrsg.). (2016a). *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis* (2. Nachdruck 2020 der 2. aktualisierten und erweiterten Aufl.). Bern: Hogrefe.

- Kubesch, S. (2016b). Entwicklung, Testung und neuronale Korrelate "kalter" und "heisser" exekutiver Funktionen. In Kubesch, S. (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis*. (2. Nachdruck 2020 der 2. aktualisierten und erweiterten Aufl.). (S. 75-85). Bern: Hogrefe.
- Kubesch, S. (2016c). Der Sport macht's! In Kubesch, S. (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis* (2. Nachdruck 2020 der 2. aktualisierten und erweiterten Aufl.). (S.137-160). Bern: Hogrefe
- Kuhl, J. & Euker, N. (2016). Evidenzbasierte Förderung von Kindern und Jugendlichen mit intellektueller Beeinträchtigung – Chancen und Grenzen des Konzepts. In Kuhl J. & Euker, N. (Hrsg.), *Evidenzbasierte Diagnostik und Förderung von Kindern und Jugendlichen mit intellektueller Beeinträchtigung*. (S. 19-38). Bern: Hogrefe.
- Kuhl, J., Hecht, T. & Euker, N. (2016). Grundprinzipien des Unterrichts und der Förderung von Kindern und Jugendlichen mit intellektueller Beeinträchtigung – Entwicklungs-, Ressourcen- und Lebensweltorientierung. In Kuhl, J. & Euker, N. (Hrsg.), *Evidenzbasierte Diagnostik und Förderung von Kindern und Jugendlichen mit intellektueller Beeinträchtigung*. (S. 39-64). Bern: Hogrefe.
- Li, S., Jiang, Q. & Deng, Ch. (2023). The Development and Validation of an Outdoor Free Play Scale for Preschool Children. In *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 20(1), 350. <https://doi.org/10.3390/ijerph20010350>
- Livesey, D., Keen, J., Rouse, J. & White, F. (2006). The relationship between measures of executive function, motor performance and externalising behaviour in 5- and 6-year-old children. *Human Movement Science*, 25(1), 50-64. <https://doi.org/10.1016/j.humov.2005.10.008>
- Lundy, A. & Trawick-Smith, J. (2021). Effects of active outdoor play on preschool children's on-task classroom behavior. *Early Childhood Education Journal*, 49(3), 463-471. <https://doi.org/10.1007/s10643-020-01086-w>
- Madeira Firmino, N. (2012). Zur Sprache kommen – durch Bewegung. In Zimmer, R. (Hrsg.), *Psychomotorik für Kinder unter drei Jahren. Entwicklungsförderung durch Bewegung*. (2. Aufl.). (S. 123-133). Freiburg im Breisgau: Herder.
- Palmer, K.K., Miller, M.W. & Robinson, L.E. (2013). Acute Exercise Enhances Preschoolers' Ability to Sustain Attention. *Journal of Sport and Exercise Psychology*, 35(4), 433-437. <https://doi.org/10.1123/jsep.35.4.433> auch verfügbar unter: https://www.researchgate.net/publication/256076396_Acute_Exercise_Enhances_Preschoolers%27_Ability_to_Sustain_Attention
- Pauen, S. & Roos, J. (2020). *Entwicklung in den ersten Lebensjahren (0 – 3 Jahre)*. (2. aktualisierte Aufl.). München: Ernst Reinhard.
- Pfeiffer, T. (2018). Entwicklung der Aufmerksamkeit. In Strohmer, J. (Hrsg.), *Psychologische Grundlagen für Fachkräfte in Kindergarten, Krippe und Hort*. (S. 129-135). Bern: Hogrefe.

- Planinsec, J. (2002). Relations between motor and cognitive dimensions of preschool girls and boys. *Perceptual and Motor Skills*, 94(2), 415-423. <https://doi.org/10.2466/pms.2002.94.2.415>
auch verfügbar unter: https://www.researchgate.net/publication/11345545_Relations_between_motor_and_cognitive_dimensions_of_preschool_girls_and_boys
- Porporino, M., Iarocci, G., Shore, D.I. & Burack, J.A. (2004). A developmental change in selective attention and global form perception. *International Journal of Behavioral Development*, 28(4), 358-364. <https://doi.org/10.1080/01650250444000063> auch verfügbar unter: https://www.researchgate.net/publication/229019696_A_developmental_change_in_selective_attention_and_global_form_perception
- Pretis, M. (2020). ICF-basiertes Arbeiten in der Frühförderung (3. überarb. Aufl.). München: Ernst Reinhardt.
- Roos, M. & Leutwyler, B. (2017). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtstudium. Recherchieren, schreiben, forschen.* (2. überarbeitete Aufl.). Bern: Hogrefe.
- Rosenkötter, H. (2021). *Motorik und Wahrnehmung im Kindesalter. Eine neuropädagogische Einführung.* (2. überarbeitete Aufl.). Stuttgart: W. Kohlhammer.
- Rueda, M.R. & Conejero, A. (2020). Developing attention and self-regulation in infancy and childhood. In Rubenstein, J., Chen, B., Rakic, P. & Kwan, K.Y. (Eds.), *Neural Circuit and Cognitive Development.* (2nd ed.). (pp. 505-522). London: Academic Press. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-814411-4.00023-8>
- Salbert, U. (2020). *Ganzheitliche Entspannungstechniken für Kinder. Bewegungs- und Ruheübungen, Geschichten und Wahrnehmungsspiele aus dem Yoga, dem Autogenen Training und der Progressiven Muskelentspannung.* (13. Aufl.). Aachen: Ökotopia.
- Sandhaus, M. (2012). Wahrnehmen – die Sinne erproben. In Zimmer, R. (Hrsg.), *Psychomotorik für Kinder unter drei Jahren. Entwicklungsförderung durch Bewegung.* (2. Aufl.). (S. 105-122). Freiburg im Breisgau: Herder.
- Sansour, T. (2019). Genetische Syndrome und pädagogische Interaktionen. In Schäfer, H. (Hrsg.), *Handbuch Förderschwerpunkt geistige Entwicklung. Grundlagen. Spezifika. Fachorientierung. Lernfelder.* (S. 271-280). Weinheim: Beltz.
- Sarimski, K. (2009). *Frühförderung behinderter Kleinkinder. Grundlagen, Diagnostik und Interventionen.* Göttingen: Hogrefe.
- Sarimski, K. (2013). Psychologische Theorien geistiger Behinderung. In Neuhäuser, G., Steinhausen H-Chr., Hässler, F. & Sarimski, K. (Hrsg.), *Geistige Behinderung. Grundlagen, Erscheinungsformen und klinische Probleme, Behandlung, Rehabilitation und rechtliche Aspekte.* (4. vollständig überarbeitete und erweiterte Aufl.). (S. 44-58). Stuttgart: W. Kohlhammer.
- Sarimski, K. (2014). *Entwicklungspsychologie genetischer Syndrome.* (4. überarbeitete und erweiterte Aufl.). Göttingen: Hogrefe.

- Sarimski, K. (2016). Diagnostik und Förderung sozial-adaptiver Kompetenz. In Kuhl J. & Euker, N. (Hrsg.), *Evidenzbasierte Diagnostik und Förderung von Kindern und Jugendlichen mit intellektueller Beeinträchtigung*. (S. 219-248). Bern: Hogrefe.
- Sarimski, K. (2022). *Handbuch interdisziplinäre Frühförderung*. (2. aktualisierte Aufl.). München: Ernst Reinhardt.
- Sarimski, K. & Steinhausen, H.-Chr. (2010). Psychische Störungen und geistige Behinderung – Herausforderungen und Handlungsoptionen. In Schäfer, H. (Hrsg.), *Handbuch Förderschwerpunkt geistige Entwicklung. Grundlagen. Spezifika. Fachorientierung. Lernfelder*. (S. 281-290). Weinheim: Beltz.
- Schmidt-Atzert, L., Büttner, G. & Bühner, M. (2004). Theoretische Aspekte von Aufmerksamkeits- / Konzentrationsdiagnostik. In Büttner, G. & Schmidt-Atzert, L. (Hrsg.), *Diagnostik von Konzentration und Aufmerksamkeit. Jahrbuch der pädagogisch-psychologischen Diagnostik. Tests und Trends. Neue Folge. Band 3*. (S. 3-22). Göttingen: Hogrefe.
- Schroer, B., Biene-Deissler, E & Greving, H. (2016). *Das Spiel in der heilpädagogischen Arbeit*. Stuttgart: W. Kohlhammer.
- Stöppler, R., (2019). Spielen – konzeptionelle Grundlagen und unterrichtliche Möglichkeiten. In Schäfer, H. (Hrsg.), *Handbuch Förderschwerpunkt geistige Entwicklung. Grundlagen, Spezifika. Fachorientierung. Lernfelder*. (S. 682-688). Weinheim: Beltz.
- Strassburg, H.-M, Dacheneder, W. & Kress, W. (2018). *Entwicklungsstörungen bei Kindern. Praxisleitfaden für die interdisziplinäre Betreuung*. (6. Aufl.). München: Elsevier.
- Sturm, W. (2005). *Aufmerksamkeitsstörungen. Fortschritte der Neuropsychologie. Band 4*. Göttingen: Hogrefe.
- Trinkler, G., (2020). *Psychomotoriktherapie mit Kindern und Jugendlichen mit kognitiven Beeinträchtigungen*. Unveröffentlichtes Skript. Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich.
- Veer, I.M., Luyten, H., Mulder, H., van Tuijlb, C. & Slegers, P.J.C. (2017). Selective attention relates to the development of executive functions in 2,5 to 3-year-olds: A longitudinal study. *Early Childhood Research Quarterly*, 41, 84–94. <https://doi.org/10.1016/j.ecresq.2017.06.005>
- Vetter & Sammann (2009). Diagnostik: Core-Sets in der Psychomotorik? Ein Vorschlag für die Nutzung der ICF-Strukturen in pädagogisch-therapeutischen Berufen. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 15(8), 26-34. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5883707>
- Von Gontard, A. (2013). Genetische und biologische Grundlagen. In Neuhäuser, G., Steinhausen H.-Chr., Hässler, F. & Sarimski, K. (Hrsg.), *Geistige Behinderung. Grundlagen, Erscheinungsformen und klinische Probleme, Behandlung, Rehabilitation und rechtliche Aspekte*. (4. vollständig überarbeitete und erweiterte Aufl.). (S 30-44). Stuttgart: W. Kohlhammer.

- Wachsmuth, S. (2013). Kommunikationsförderung. In Neuhäuser, G., Steinhausen H-Chr., Hässler, F. & Sarimski, K. (Hrsg.), *Geistige Behinderung. Grundlagen, Erscheinungsformen und klinische Probleme, Behandlung, Rehabilitation und rechtliche Aspekte*. (4. vollständig überarbeitete und erweiterte Aufl.). (S. 311-335). Stuttgart: W. Kohlhammer.
- Walk, L.M. & Evers, W.F. (2013). *Förderung exekutiver Funktionen. Wissenschaft. Praxis. Förderungsspiele*. Bad Rodach: Wehrfritz.
- Wick, K, Kriemler, S. & Granacher, U. (2022). Associations between measures of physical fitness and cognitive performance in preschool children. *BMC Sports Science, Medicine and Rehabilitation*, 14, 80. <https://doi.org/10.1186/s13102-022-00470-w>
- Wood, A.P., Nocera V.G., Kybartas, T.J. & Coe, D.P. (2020). Physical Activity and Cognitive Aspects of Self-Regulation in Preschool-Aged Children: A Systematic Review. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(18), 6576. <https://www.mdpi.com/1660-4601/17/18/6576>
- World Health Organisation (2017). *ICF-CY. Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen. Übersetzt und herausgegeben von Judith Hollenweger und Olaf Kraus de Camargo unter Mitarbeit des Deutschen Instituts für Medizinische Dokumentation und Information (DIMDI)*. (4. Nachdruck der 2. Korrigierten Aufl.) Bern: Hogrefe.
- Zimmer, R. (2011). Vom Greifen zum Begreifen – Entwicklungsförderung durch Bewegung. *Kindergarten heute spezial. Wissen kompakt. Themenheft zu fachwissenschaftlichen Inhalten*. Freiburg im Breisgau: Herder.
- Zimmer, R. (Hrsg.). (2012). *Psychomotorik für Kinder unter drei Jahren. Entwicklungsförderung durch Bewegung*. (2. Aufl.). Freiburg im Breisgau: Herder.
- Zimmer, R. (2012). Zur Einführung: Psychomotorik – ganzheitlich orientierte Entwicklungsförderung durch Bewegung. In Zimmer, R. (Hrsg.), *Psychomotorik für Kinder unter drei Jahren. Entwicklungsförderung durch Bewegung*. (2. Aufl.). (S. 11-22). Freiburg im Breisgau: Herder.
- Zimmer, R. (2018). *Wilde Spiele zum Austoben. Durch Bewegung zur Ruhe kommen*. Freiburg im Breisgau: Herder.
- Zimmer, R. (2019a). *Handbuch Psychomotorik, Theorie und Praxis der psychomotorischen Förderung von Kindern*. (überarbeitete Neuauflage, 14. Gesamtaufl.). Freiburg im Breisgau: Herder.
- Zimmer, R. (2019b). *Handbuch Sinneswahrnehmung. Grundlagen einer ganzheitlichen Bildung und Erziehung*. (überarbeitete Neuauflage, 23. Gesamtaufl.). Freiburg im Breisgau: Herder.
- Zimmer, R. (2019c). Psychomotorik. In Schäfer, H. (Hrsg.), *Handbuch Förderschwerpunkt geistige Entwicklung. Grundlagen, Spezifika. Fachorientierung. Lernfelder*. (S. 404-412). Weinheim: Beltz.

- Zimmer, R. (2020) *Handbuch Bewegungserziehung. Grundlagen für Ausbildung und pädagogische Praxis*. (überarbeitete Neuauflage, 26. Gesamtafl.). Freiburg im Breisgau: Herder.
- Zysset, A.E, Kakebeeke, T.H., Messerli-Bürky, N., Meyer, A.H., Stülb, K., Leeger-Aschmann, C.S. ... Jenni, O.G. (2018). Predictors of executive functions in preschoolers: findings from the SPLASHY study. *Front Psychol* 9(11). <https://doi.org/10.3389%2Ffpsyg.2018.02060>

Abbildungs- und Tabellenverzeichnis

Titelbild:	AIM (gestaltet von Joelle Joss, 2023) _____	0
Abbildung 1:	Aufmerksamkeitsfunktionen im Kleinkind- und Vorschulalter _____	10
Abbildung 2:	Aufmerksamkeitsfunktionen, Kompetenzen, Einflussfaktoren _____	14
Abbildung 3:	Spielphasen bei typischer Entwicklung (in Anlehnung an Schroer, 2005, S. 24, zitiert nach Schroer, Biene-Deissler & Greving, 2016, S. 55) _____	32
Tabelle 1:	Entwicklung der Aufmerksamkeit in der Übersicht _____	17
Tabelle 2:	Beobachtungsbogen zur Einschätzung des Entwicklungsstands der Aufmerksamkeit (eigene Darstellung nach Höhl & Weigelt, 2015, S. 126-127; Krowatschek, 2019, S. 10; Rosenkötter, 2021, S. 191; Sarimski, 2009, S. 134-135; Schroer et al., 2016, S. 108-109) _____	26
Tabelle 3:	Durchschnittliche Entwicklung der Bewegungsformen (Jenni, 2021, S. 299; Zimmer, 2020, S. 85; Zimmer, 2011, S. 15-21) _____	31
Tabelle 4:	Durchschnittliche Entwicklung der Spielformen (Höhl & Weigelt, 2015, S. 71; Bodrova & Leong, 2016, S. 269-270; Schroer et al., 2016, S. 67-68, 83-87, 97-102, 108-109; Madeira Firmino, 2012, S. 127) _____	32
Tabelle 5:	Selbstinstruktionstraining bei durchschnittlicher Entwicklung (nach Brandau et al., 2020, S. 67-68; Krowatschek et al, 2019, S. 14-16; 54) _____	41
Tabelle 6:	Bewegungsspielaktivitäten zur Wahrnehmungsförderung (eigene Darstellung nach Center on the Developing Child, Harvard University, 2016, S. 300-305, 307-308; Salbert, 2020; Zimmer, 2019b, S. 110) _____	44
Tabelle 7:	Bewegungsspielaktivitäten zur Förderung der Exekutiven Funktionen (eigene Darstellung nach Brandau et al., 2020, S. 66-67; Krowatschek et al., 2019, S. 47-48; Center on the Developing Child, Harvard University, 2016, S. 300-305, 307-308; Walk & Evers, 2013, S. 40-43) _____	46
Tabelle 8:	Übersicht Förderziele _____	47
Tabelle 9:	Literatur für konkrete Bewegungsspielideen _____	48

Anhang

A	Glossar	68
B	Rechercheprotokoll	72
C	Unterlagen zur Evaluation des Konzepts	100
	C1 Fragebogen leer	100
	C2 Fragebogen; ausgefüllt durch erfahrene Psychomotoriktherapeutin	103
	C3 Protokoll der Besprechung vom 22.3.2023	106
	C4 Dokumentation der Erprobung des Konzepts in der Praxis	110
	C5 Fragebogen; ausgefüllt durch Verfasserin	125
D	Beispiele für Beobachtungskriterien	131
	D1 Beispiel-Item aus dem Core-Set für Kinder mit Autismus-Spektrum-Störung (Pretis, 2020, S. 92)	131
	D2 Im Spiel beobachtbare Reaktion auf Störreize (Li, 2023, S. 13)	131
	Selbständigkeitserklärung	133

A Glossar

Begriff	Definition	Kap.
Arbeitsgedächtnis	Es ist Teil der Exekutiven Funktionen, ermöglicht Informationen kurzzeitig zu speichern und zu verarbeiten und wird deshalb auch Kurzzeitgedächtnis genannt (Jenni, 2021, S. 110, 115; Kubesch, 2016, S. 15; Walk & Evers, S. 11).	3.2.3.2
Aufmerksamkeit	Die Gesamtheit aller Aufmerksamkeitsfunktionen, durch die es uns gelingt, "aktiv einen kleinen Teil der Informationsmengen zu verarbeiten, die auf unser Sensorium einprasseln" (Jänke, 2021, S. 303). Sie umfasst die Reaktionsbereitschaft, die selektive Aufmerksamkeit sowie die Aufmerksamkeitsspanne (Günther & Sturm, 2018, S. 56).	3.1
- geteilte	Die Aufmerksamkeit wird auf mehrere Reize verteilt, wechselt also hin und her (Jänke, 2021, S. 311-314; Günther & Sturm, 2018, S. 54-55). Die geteilte Aufmerksamkeit wird in der Diagnostik ab ca. 6 Jahren mitberücksichtigt (Günther & Sturm, 2018, S. 55) und ist somit nicht Thema dieser Arbeit.	
- selektive, fokussierte, gerichtete	Die Aufmerksamkeit wird auf bestimmte Reize gerichtet, während andere Reize nicht beachtet werden (Jänke, 2021, S. 311-314; Günther & Sturm, 2018, S. 53-55).	
Aufmerksamkeitsspanne	Dauer des Aufrechterhaltens der Aufmerksamkeit; auch Daueraufmerksamkeit genannt.	3.1.2.3
Bewegungsspiel	Spielerische Bewegung (ohne Leistungsgedanke)	3.3
Biologisches Alter	Chronologisches Alter, Lebensalter	3.2.2
Daueraufmerksamkeit	Dauer des Aufrechterhaltens der Aufmerksamkeit; auch Aufmerksamkeitsspanne (Döpfner et al., 2019, S. 48) genannt; auch längerfristige Aktivierung der Aufmerksamkeit genannt (ab 6 Jahren wird unterschieden in Daueraufmerksamkeit (Reize treten häufig und regelmässig auf) und Vigilanz (Reize treten selten und unregelmässig auf) (Jänke, 2021, S. 311-314; Günther & Sturm, 2018, S. 53-55)	3.1.2.3

Begriff	Definition	Kap.
Exekutive Funktionen	Sie umfassen nach dem Modell von Miyake et al., das eines der bekanntesten ist, das Arbeitsgedächtnis, die Inhibition und die kognitive Flexibilität (Jenni, S. 114). Die drei Teilfunktionen "sind fast ständig im Einsatz" (Walk & Evers, 2013, S. 16). Sie sind unabhängig voneinander, arbeiten aber eng zusammen (ebd. S. 10).	3.2.3.2
Inhibition	Reaktionshemmung und Teil der Exekutiven Funktionen Die Fähigkeit, "unwichtige Aktivitäten zu unterbrechen, störende Reize oder plötzliche Impulse zu ignorieren, sich nicht ablenken zu lassen oder automatisierte Antworten unterdrücken zu können" (Jenni, S. 114).	3.1.2.2 3.2.3.2
Joint Attention	"Schon gegen Ende des ersten Lebensjahres können [Kinder] ihre Aufmerksamkeit zusammen mit ihrem Gegenüber auf ein Objekt richten und gleichzeitig die Absicht der Person sowie den Gegenstand der gemeinsamen Betrachtung geistig repräsentieren – eine Fähigkeit, die in der Fachwelt 'Joint Attention' (gemeinsame Aufmerksamkeit) genannt wird und die für den Spracherwerb äusserst wichtig ist, weil es sehr häufig vorkommt, dass ein Erwachsener auf einen Gegenstand schaut und diesen für das Kind benennt" (Pauen & Roos, 2020, S. 73-74). Bei der mit anderen geteilten Aufmerksamkeit (WHO, 2017, S.88) handelt es sich um eine Vorläuferfähigkeit der selektiven Aufmerksamkeit.	3.2.3.2
KKA	Kaseler-Konzentrationsaufgabe (KKA), ein für 3- bis 8-jährige Kinder einsetzbarer Durchstreichtest (Günther & Sturm, 2018, S. 73, Sarimski, 2022, S. 112)	3.2.4.2
KHV-VK	Konzentrations-Handlungsverfahren für Vorschulkinder (KHV-VK), ein für 3- bis 7-jährige Kinder konzipierter Kartensortiertest (Günther & Sturm, 2018, S. 283ff)	3.2.4.2
Kognitive Beeinträchtigung	Intelligenzquotienten (IQ) von unter 70 (Jenni, 2021, S. 420) andere synonyme Begrifflichkeiten sind: kognitive Entwicklungsstörung (Jenni, 2021, S. 39), intellektuelle Beeinträchtigung (Kuhl & Euker, 2016), Kinder mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung (Schäfer, 2019)	3.2.1

Begriff	Definition	Kap.
Kognitive Flexibilität	Sie ermöglicht u.a. das Wechseln des Aufmerksamkeitsfokus (Kubesch, 2016, S. 15), also gezieltes Steuern der Aufmerksamkeit (Walk & Evers, 2013, S. 15) sowie das Anpassen des Verhaltens an Veränderungen oder neue Gegebenheiten (Jenni, 2021, S. 114-115).	3.2.3.2
Langzeitgedächtnis	Es speichert Erfahrungen und Wissen mit unbegrenzter Speicherdauer und besteht aus zwei Teilen, dem expliziten oder deklarativen sowie dem impliziten oder prozeduralen Gedächtnissystem (ebd., S. 110).	3.2.3.2
Psychomotoriktherapie	"Psychomotorik ist ein Förderangebot, das über Bewegung und Spiel die Entwicklung in unterschiedlichen Bereichen unterstützt" (Häusler, 2022, S. 2), damit das Kind "mit den Anforderungen im Alltag besser zurechtkommt und in seiner individuellen Persönlichkeit gestärkt wird" (ebd. S. 1).	3.2.5
Reiz	Etwas, das die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Dabei kann es sich um ein plötzliches helles Licht oder ein lautes Geräusch handeln, aber auch um ein Spielzeug, eine Aufgabe oder Tätigkeit, eine Information oder eine Person (Pauen & Roos, 2020, S. 62; Schmidt-Atzert, Büttner & Bühner, 2004, S 6; Ettrich & Ettrich, 2004, S. 206).	3.1.1
Reaktionsbereitschaft	Auch Alertness, Aufmerksamkeitsaktivierung oder Grundaufmerksamkeit genannt. Sie umfasst die allgemeine Wachheit, die kurzfristige Steigerung der Aktivierung nach einem Warnreiz sowie willentliche Steigerung des Aktivierungsniveaus (Jänke, 2021, S. 311-314; Günther & Sturm, 2018, S. 53-55).	3.1.1 3.1.2.1
Scaffolding	Vorübergehende, sukzessive abnehmende Hilfestellungen zur Unterstützung des Kindes (Kubesch, 2016, S. 218).	4.3
Selbstinstruktion	zunächst lautes, dann leiser werdendes Vorsprechen (Krowatschek et al, 2019, S. 14-16; 54)	4.3
Selbstregulation	Oberbegriff; Wird unterschieden in emotionale und kognitive Selbstregulation (Jenni, 2021, S. 114)	3.2.3.2
- emotionale oder heisse	Sie umfasst die Emotionsregulation, die Selbstbeherrschung und den Belohnungsaufschub (ebd.)	
- kognitive oder kalte	Dabei handelt es sich um die Exekutiven Funktionen (ebd.)	

Begriff	Definition	Kap.
Störreize	Reize, die die Fokussierung auf einen zu beachtenden Reiz beeinträchtigen.	3.1.2.2
Wahrnehmung	Aufnahme und Interpretation sensorischer Information (Jenni, 2021, S. 83), wobei visuelle, auditive, taktile, kinästhetische und vestibuläre Informationen im Vordergrund stehen.	3.1.2.2 3.2.3.2

B Rechercheprotokoll

Fragestellung: Wie kann die (selektive) Aufmerksamkeit von Kindern mit kognitiver Beeinträchtigung (im Entwicklungsalter von 2 – 6 Jahren) durch das Bewegungsspiel gefördert werden?

Leitfrage 1: Wie entwickelt sich die (selektive) Aufmerksamkeit bei Kindern im Alter von 2 bis 6 Jahren?

Leitfrage 2: Wie entwickelt sich die (selektive) Aufmerksamkeit bei Kindern mit kognitiver Beeinträchtigung?

Leitfrage 3: Welcher Zusammenhang besteht zwischen (selektiver) Aufmerksamkeit und Bewegung?

Leitfrage 4: Wie sollen Bewegungsspielangebote in der Psychomotoriktherapie ausgestaltet sein und welche therapeutischen Interventionen können angewendet werden, um die Aufmerksamkeit eines Kindes mit kognitiver Beeinträchtigung zu fördern?

Nr.	Datum	Suchbegriff	Such-instrument	Tref-fer	Auswahl-kriterium	aufbewahrtes Dokument (Relevante Treffer)	Quellen-typ	Inhalt	Relevanz 1 mässig 2 mittel 3 hoch
1	4.7.22		P07 Diagnostik (?): Empfehlung Myrtha Häusler		Inhaltliche Differenzierung Aktualität	Rosenkötter, H. (2021) <i>Motorik und Wahrnehmung im Kindesalter. Eine neuropädagogische Einführung.</i> (2. überarbeitete Aufl.). Stuttgart: W. Kohlhammer	Buch	Grundlagen Aufmerksamkeit, Diagnostik und Förderung (inkl. MKT, PMT)	3
2	4.7.22		TB10 Therapieplanung und Kasuistik		Inhaltliche Differenziertheit	Büttner, G., Schmidt-Atzert, L. (2004). <i>Jahrbuch der pädagogisch-psychologischen Diagnostik. Tests und Trends. Neue Folge. Band 3. Diagnostik von Konzentration und Aufmerksamkeit.</i> Göttingen: Hogrefe	Buch	Unterscheidung Aufmerksamkeit und Konzentration, Entwicklung, Testung	3
3	4.7.22		P05 Entwicklung Motorik und Wahrnehmung / PP4.1 Praktikum 4 ↘ 139		Inhaltliche Differenziertheit	Kubesch, S. (Hrsg.) (2016). <i>Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis</i> (2. Nachdruck 2020 der 2. aktualisierten und erweiterten Auflage 2016). Bern: Hogrefe	Buch	EF – Aufmerksamkeit – Bewegung Förderung EF / SR	3
4	4.7.22		P11.2 Interventionen in der PMT 2		Inhaltliche Differenzierung	Jansen, P. & Richter, St. (2016). <i>Macht Bewegung wirklich schlau? Zum Verhältnis von Bewegung und Kognition.</i> Bern: Hogrefe	Buch	Bewegung und Kognition (auch EF), Emotion, inkl. neurolog. Grundlagen	3

Nr.	Datum	Suchbegriff	Such-instrument	Tref-fer	Auswahl-kriterium	aufbewahrtes Dokument (Relevante Treffer)	Quellen-tyt	Inhalt	Relevanz 1 mässig 2 mittel 3 hoch
5	4.7.22		PP4.2 Praxisverarbeitung Praktikum 4		Inhaltliche Differenziertheit	Jenni, O. (2021). <i>Die kindliche Entwicklung verstehen. Praxiswissen über Phasen und Störungen</i> . Berlin: Springer	Grundlagenwerk Entwicklung	EF und s. A., Entwicklung Beziehung Motorik u. Kognition	3
6	6.7.22		Empfehlung Myrtha Häusler		Renomee Autorin bez. Thema	Brunsting, M. (2011). <i>Praxisbuch Aufmerksamkeits-training: ADS. Hintergründe und Ursachen</i> . (6. Aufl.) Schaffhausen: Schubi Lernmedien	Buch	Grundlagen, Aufmerksamkeit, Lernen, Spiele betrifft Schulalter; z.T. adaptierbar	3 Wenig, aber nützlich
7	6.7.22		Empfehlung Myrtha Häusler		Thema: Bewegung - Kognition	Bolliger, T. (2021). Jonglieren in der Psychomotorik – eine theoretische Auseinandersetzung. Bachelorarbeit. Zürich: HfH Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik	BARB	Koordination u. Aufmerksamk. Literatur: 5, 6	1 Schulalter
8	6.7.22		Empfehlung Anina Trieb (Zenodo)		Thema: Aufmerksamkeit und PMT	Fussen, S. & Schmidli, B. (2019). Die Auswirkung von Slacklinetraining auf die Konzentrationsleistung. Ein quasi Experiment mit Kindern der dritten Primarklasse. Bachelorarbeit. Zürich: HfH-Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik	BARB	Aufmerksamkeit 3. Kl.	1 Literaturhinweise
9	6.7.22		TB04 Grundlagen Medizin		Inhaltliche Differenziertheit	Sturm, W. (2005). <i>Aufmerksamkeitsstörungen. Fortschritte der Neuropsychologie</i> . Band 4. Göttingen und Bern: Hogrefe	Buch	Aufmerksamkeit und -störung	3
10	6.7.22	Aufmerksamkeitsstörungen (Alter 2 – 6 Jahre)	Stöbern in der HfH Bibliothek ↘ 68	1	Inhaltliche Differenziertheit	Brandau, H., Pretis, M. & Kaschnitz, W. (2020) <i>ADHS bei Klein- und Vorschulkindern</i> (4. aktualisierte Aufl.). München: Ernst Reinhardt	Buch	Entwicklung der Aufmerksamkeit	3
11	6.7.22	Psychologie/Kleinkind: Aufmerksamkeit und Alter 2 – 6	Stöbern in der HfH Bibliothek	1/2	Inhaltliche Differenziertheit	Pauen, S. & Roos, J. (2020) <i>Entwicklung in den ersten Lebensjahren (0 – 3 Jahre)</i> . (2. aktualisierte Aufl.). München: Ernst Reinhardt	Buch	Entwicklung der Aufmerksamkeit	3
12	6.7.22	Psychologie/Kindheit u. Jugend: Aufmerksamkeit und Alter 2 – 6	Stöbern in der HfH Bibliothek	1/2	Inhaltliche Differenziertheit	Höhl, St. & Weigelt, S. (2015) <i>Entwicklung in der Kindheit (4 – 6 Jahre)</i> . München: Ernst Reinhardt	Buch	Entwicklung der Aufmerksamkeit	3
13	6.7.22	Sonderpäd. Diagnostik: Kogn. Beeinträchtigung u. Aufmerksamkeit	Stöbern in der HfH Bibliothek	1	Inhaltliche Differenziertheit	Kuhl, J. & Euker, N. (2016). <i>Evidenzbasierte Diagnostik und Förderung von Kindern und Jugendlichen mit intellektueller Beeinträchtigung</i> . Bern: Hogrefe	Buch	Kogn. Beeinträchtigung und Aufmerksamkeit Förderung	3

Nr.	Datum	Suchbegriff	Such-instrument	Tref-fer	Auswahl-kriterium	aufbewahrtes Dokument (Relevante Treffer)	Quellen-tyt	Inhalt	Relevanz 1 mässig 2 mittel 3 hoch
14	6.7.22		↘ 13		Inhaltliche Differenziertheit	Neuhäuser, G., Steinhausen H-Chr., Hässler, F. & Sarimski, K. (2013). <i>Geistige Behinderung. Grundlagen, Erscheinungsformen und klinische Probleme, Behandlung, Rehabilitation und rechtliche Aspekte.</i> (4. vollständig überarbeitete und erweiterte Aufl.). Stuttgart: W. Kohlhammer	Grundlagenwerk kogn. Beeinträchtigung	Aufmerksamkeit bei Kogn. Beeinträchtigung	3
15	16.8.22		Erhalten von Verena Muheim anlässlich Methodenberatung			Lehnert, K. (2014). Der Einfluss von Sport auf kognitive Funktionen bei Kindern mit ADHS. <i>Zeitschrift für Sportpsychologie</i> , 21(3), 104 - 118	Artikel	ADHS, sportliche Aktivität, Kognition, Exekutive Funktionen	1 Allgemein, betrifft Schulalter
16	22.8.22		Unterricht: TB04 Grundlagen Medizin ↘ 4, 7, 8, etc.		Inhaltliche Differenziertheit Aktualität	Jäncke, L., (2021). <i>Lehrbuch kognitive Neurowissenschaften.</i> (3. überarb. Aufl.). Bern: Hogrefe	Grundlagenwerk	Aufmerksamkeitsbegriff / EF	3
17	24.8.22		TB04 Grundlagen Medizin + ↘ 16		Inhaltliche Differenziertheit	Drechsler, R. (2007). Übersichtsartikel. Exekutive Funktionen. Übersicht und Taxonomie. <i>Zeitschrift für Neuropsychologie</i> . 18 (3). 233-248	Artikel	EF	1 Sehr detailliert, nicht altersspez > 16
18	24.8.22	Walter Sturm AND Aufmerksamkeit	Swisscovery	1/21	Inhaltliche Differenziertheit	Sturm, W. (2004). Kognitive Kontrolle der Aufmerksamkeitsintensität: Funktionelle Neuroanatomie. <i>Zeitschrift für Psychologie</i> , 212(2), 107-114	Artikel	Aufmerksamkeitsintensität	1 nicht v.a. Selektive Aufmerksamkeit
19	24.8.22	Walter Sturm AND Aufmerksamkeit	Swisscovery	2/21	Inhaltliche Differenziertheit	Schellig, D., Drechsler, R., Heinemann, D. & Sturm, W. (2009) <i>Handbuch neuropsychologischer Testverfahren. Band 1: Aufmerksamkeit, Gedächtnis und exekutive Funktionen.</i> Göttingen und Bern: Hogrefe	Grundlagenwerk	Aufmerksamkeit, Diagnostik, Störungen generell	2 nicht spezifisch betr. Kinder
20			↘ 14, 19	↘	Inhaltliche Differenziertheit Aktualität	Schelling, D., Heinemann, D., Schächtele B. & Sturm W. (2018). <i>Handbuch neuropsychologischer Testverfahren. Band 2.</i> Göttingen: Hogrefe	Grundlagenwerk	Aufmerksamkeitsdiagnostik Kinder (inkl. Beeinträchtigung)	3
21	25.8.22		↘ 20		Inhaltliche Differenziertheit	van de Weijer-Bergsma, E., Winjroks, L. & Jongmans, M.J. (2008) Attention development in infants and preschool children born preterm: A review. <i>Infant Behavior & Development</i> , 31, 333–351	Review	Aufmerksamkeitsentwicklung bei Frühgeburt	2 wichtiges enthalten andernorts

Nr.	Datum	Suchbegriff	Such-instrument	Tref-fer	Auswahl-kriterium	aufbewahrtes Dokument (Relevante Treffer)	Quellen-typ	Inhalt	Relevanz 1 mässig 2 mittel 3 hoch
22	25.8.22		↘ 20	1/280	Inhaltliche Differenziertheit	Ettrich, K.U. & Ettrich, C. (2006). <i>KHV-VK. Konzentrations-Handlungsverfahren für Vorschulkinder</i> . Göttingen: Hogrefe	Test	Grundlagen selektive Aufmerksamkeit, mit einfacher und schwieriger Version	2
23	25.8.22	KHV-VK. Konzentrations-Handlungsverfahren für Vorschulkinder	EBSCO	1/5	Inhaltliche Differenziertheit	Deimann, P. & Kastner-Koller, U. (2007). Ettrich, K.U. & Ettrich, C. (2005). KHV-VK. Konzentrations-Handlungsverfahren für Vorschulkinder (Testbesprechung). <i>Zeitschrift für Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie</i> , 39 (2), 107-109	Artikel (Testbesprechung)	Testbesprechung KHV-VK	3
24	25.8.22	KHV-VK	Swisscovery (↘ 5, 25, 113)	1/12	Inhaltliche Differenziertheit	Niederer, I., Kriemler, S., Gut, J., Hartmann, T., Schindler, Ch., Barral, J. & Puder, J. (2011). Relationship of aerobic fitness and motor skills with memory and attention in preschoolers (Ballabeina): A cross-sectional and longitudinal study. <i>BMC Pediatrics</i> . Band 11. 34-43 London: BioMed Central. Verfügbar unter: https://bmcpediatr.biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-2431-11-34	Forschungsartikel	Bewegung und Aufmerksamkeit Im Vorschulalter	2 Bezug zu Förderung genereller kognitiver Funktionen > Andersorts konkreter
25	25.8.22	KHV-VK	Swisscovery	2/12	Inhaltliche Differenziertheit	Wick, K, Kriemler, S. & Granacher, U. (2022). Associations between measures of physical fitness and cognitive performance in preschool children. <i>BMC Sports Science, Medicine and Rehabilitation</i> , 80. Verfügbar unter: https://bmcsportsscimedrehabil.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13102-022-00470-w	Forschungsartikel	Bewegung und Aufmerksamkeit Im Vorschulalter	3 "Fortsetzung" von Jansen für Vorschulalter
26	25.8.22	KHV-VK	Swisscovery	3/12	Inhaltliche Differenziertheit	Zeng, N., Ayyub, M., Sun, H, Wen, S., Xiang, P. & Gao, Z. (2017). Effects of Physical Activity on Motor Skills and Cognitive Development in Early Childhood: A Systematic Review. <i>Hindawi BioMed Research International</i> , Volume 2017, Artikel ID 2760716. Verfügbar unter: https://www.hindawi.com/journals/bmri/2017/2760716/	Forschungsartikel (Systematic Review)	Bewegung und Aufmerksamkeit Im Vorschulalter	1 Bezieht sich auf kogn. Entwicklung allgemein

Nr.	Datum	Suchbegriff	Such-instrument	Tref-fer	Auswahl-kriterium	aufbewahrtes Dokument (Relevante Treffer)	Quellen-tyt	Inhalt	Relevanz 1 mässig 2 mittel 3 hoch
27	25.8.22	Aufmerksamkeit AND Tests AND Alter 2 od. 3 – 6 Jahre) AND ohne Fragebo-ten (z.T. manuell selektiert)	Hogrefe Testzentrale	1/4	Inhaltliche Differen-ziertheit, Renomee Autorn	Daseking, M. & Petermann F. (2009). <i>KET-KID. Kognitiver Entwicklungstest für das Kindergartenal-ter</i> . Göttingen: Hogrefe	Test	Entwicklungstest mit Untertest se-lektive Aufmerk-samkeit	3 Wichtiger Punkt betr. Stempel
28	25.8.22	Aufmerksamkeit (manuell: Vorschulalter)	Hogrefe Testzentrale ↘ 47, 139	2/4	inhaltliche Differen-ziertheit	Krampen, G. (2007). <i>KKA. Kaseler-Konzentrations-Aufgabe für 3- bis 8-Jährige</i> . Manual. Göttingen: Ho-grefe	Test	Grundlagen se-lektive Aufmerk-samkeit inkl. Ein-flüsse Förderhinweise	3
29	25.8.22	Aufmerksamkeit (manuell: Vorschulalter)	Hogrefe Testzentrale	3/4	Inhaltliche Differen-ziertheit	Grob, A., Reimann, G., Gut, J. & Frischknecht-Brun-ner M.C. (2013). <i>IDS-P Intelligence and Develop-ment Scales – Preschool. Intelligenz- und Entwick-lungsskalen für das Vorschulalter</i> . Göttingen, Ho-grefe	Entwick-lungstest mit Unter-test selek-tive Auf-merksamkeit	Untertest selek-tive Aufmerk-samkeit ähnlich KHV-VK	1 KHV-VK, da spezifi-scher, Vgl. auch 31/32
30	25.8.22	KET-KID Kogni-tiver Entwick-lungstest für das Kindergartenal-ter	Swisscovery	1/8	Inhaltliche Differen-ziertheit	Unzner, L. (2011). Neuere Testverfahren – Kogniti-ver Entwicklungstest für das Kindergartenalter (KET-KID). <i>Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsy-chiatrie, 60, 77-83</i>	Testrezen-sion	Untertest selek-tive Aufmerk-samkeit ähnlich KKA	1 KKA, da spezifi-scher
31	25.8.22	IDS-P Intelli-genz- und Ent-wicklungsskalen für das Vor-schulalter	E-Library Praxis der Kinderpsy-chologie und Kinderpsy-chiatrie	1/3	Inhaltliche Differen-ziertheit	Irblich, D. (2015). Neuere Testverfahren – Grob, A., Reimann, G., Gut, J. & Frischknecht-Brunner M.C. (2013). <i>IDS-P Intelligence and Development Scales – Preschool. Intelligenz- und Entwicklungsskalen für das Vorschulalter. Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie, 64, 310-319</i>	Testrezen-sion	Verständnisprob-leme z.T. Materi-alanordnung bei Aufmerksamkeit selektiv nicht ein-deutig genug	1 KHV-VK, da spezifi-scher
32	25.8.22	Intelligenz- und Entwicklungsskalen für das Vorschulalter IDS-P	EBSCO	1/6	Inhaltliche Differen-ziertheit	Illieva, I. (2019). Intelligenz- und Entwicklungsskalen für das Vorschulalter (IDS-P). <i>Intelligence and De-velopment Scales - Preschool</i> . Alexander Grob, Giselle Reimann, Janine Gut & Marie-Claire Frischknecht. Bern: Huber, 2013. In D. Schellig, D. Heinemann, B. Schächtele & W. Sturm (Hrsg.), <i>Handbuch neuropsychologischer Testverfahren. Band 3</i> (S. 403-415). Göttingen: Hogrefe.	Artikel (Testbe-spre-chung)	IDS-P sollte voll-ständig und in der vorgesehe-nen Reihenfolge durchgeführt werden	1 KHV-VK, da spezifi-scher

Nr.	Datum	Suchbegriff	Such-instrument	Tref-fer	Auswahl-kriterium	aufbewahrtes Dokument (Relevante Treffer)	Quellen-tyt	Inhalt	Relevanz 1 mässig 2 mittel 3 hoch
33	25.8.22		↘ in 32 gleich im Anschluss enthalten (Zufallstref-fer)		Inhaltliche Differen-ziertheit	Kämpf, M. (2019) Kognitiver Entwicklungstest für das Kindergartenalter (KET-KID). Monika Daseking & Franz Petermann. Göttingen Hogrefe, 2009. In D. Schellig, D. Heinemann, B. Schächtele & W. Sturm (Hrsg.), <i>Handbuch neuropsychologischer Testver-fahren. Band 3</i> (S. 403-415). Göttingen: Hogrefe.	Artikel / Testbe-spre-chung)	KET-KID sollte vollständig und in der vorgese-henen Reihen-folge durchge-führt werden	1 KKA, da spezi-fi-scher
34			↘ 27		Inhaltliche Differen-ziertheit	Mahone, E.M. (2005). Measurement of attention and related functions in the preschool child. <i>Mental Re-tardation and developmental disabilities research re-views, 11</i> , 216-225	Review	Messung der Aufmerksamkeit im Vorschulalter inkl. Schwierigk.	1 aktuel-lere Texte verfügbar > 35 u.a.
35	25.8.22		Gestossen auf bei Su-che nach 34		Inhaltliche Differen-ziertheit	Mahone, E.M., & Schneider, H.E. (2012) Assessment of Attention in Preschoolers. <i>Neuropsychological Re-view, 22(4)</i> , 361-383	Review	Aufmerksamkeit messen bei Vor-schulkindern	2 weitgeh. enthalten in 20
36	25.8.22	Manual for the ASEBA pre-school forms & profiles: Child Behaviour Checklist - Deutsche Fas-sung	↘ 35 Swisscovery Nach Kon-sultation Testliste HfH	1/6	Inhaltliche Differen-ziertheit / Renomee Autor	Achenbach, Th. M. & Rescorla, L.M. (2000). <i>Manual for the ASEBA preschool forms & profiles: an inte-grated system of multi-informant assessment; child behavior checklist for ages 1 1/2 - 5; language de-velopment survey; caregiver - teacher report form</i> . Burlington: University of Vermont	Test	Beobachtungs-bogen zu Auf-merksamkeit u.a.	2 Beobach-tungshin-weise; enthalten andernorts
37	25.8.22	Conner-Early Childhood Scales	↘ 35 Testzentrale	1/1	Inhaltliche Differen-ziertheit	Harbarth, S., Steinmays, R., Neidhadt, E. & Christia-nen, H. (2018). <i>Conners Skalen zu Aufmerksam-keit, Verhalten und Entwicklungsmeilensteinen im Vorschulalter. Deutschsprachige Adaption der Conncers Early Childhood (Conners ECTm) von C. Keith Conners</i> . Bern: Hogrefe	Test	Beobachtungs-bogen zu Auf-merksamkeit u.a.	1 nicht ausleih-bar, gleichwer-tig wie ASEBA gemäss 32
38	25.8.22		↘ 25, 35		Inhaltliche Diffenziert-heit	Voelcker-Rehage, C. (2005). Der Zusammenhang zwischen motorischer und kognitiver Entwicklung im frühen Kindesalter – Ein Teilergebnis der MODALIS-Studie. <i>Deutsche Zeitschrift für Sportmedizin, 56(10)</i> , 358-363	Artikel	Motorische Fä-higkeiten und kognitive Ent-wicklung (opt. Differenzierungs-fähigkeit)	1 Kein Be-zug zu Aufmerk-samkeit
39	25.8.22	Kaseler-Konzentrations-Aufgabe	Swisscovery	3/8	inhaltliche Differen-ziertheit	Krampen, G. (2008) Kognitive Entwicklung bei 3- bis 8-Jährigen: Konzentrationsleistung und Übergang vom vor-operatorischen zum konkret-operatorischen Denken. <i>Zeitschrift für Entwicklungspsychologie und Pädagogik, 40 (2)</i> , 79-86	Artikel	Entwicklung sel-ektive Auf-merksamkeit KKA	3

Nr.	Datum	Suchbegriff	Such-instrument	Tref-fer	Auswahl-kriterium	aufbewahrtes Dokument (Relevante Treffer)	Quellen-tyt	Inhalt	Relevanz 1 mässig 2 mittel 3 hoch
40	25.8.22	Kaseler-Konzentrations-Aufgabe	Swisscovery	3/8	Autor	Krampen, G. (2008). Zum Einfluss pädagogisch-psychologischer Interventionen auf die Konzentrationsleistungen von Vor- und Grundschulkindern mit Konzentrationschwächen. Ergebnisse aus zehn experimentellen Studien. <i>Psychologie in Erziehung und Unterricht</i> , 55, 196-210.	Artikel	Interventionen / Förderung Konzentrationsleistung	In KKA enthalten
41	30.8.22		↘ 4, 5, 25		Inhaltliche Differenzierung	Van der Fels, I.M.J., te Wierike, S.C.M., Hartman, E., Elferink-Gemser, M.T., Smith, J. & Visscher, Ch. (2015). The relationship between motor skills and cognitive skills in 4 – 16 year old typically developing children: A systematic review. <i>Journal of Science and Medicine in Sport</i> , 18, 697-703	Forschungsartikel (Systematic Review).	Bewegung und Kognition (u.a. Aufmerksamkeit)	2 enthalten in 4,5 und 25; Altersspanne zu gross
42	30.8.22		↘ 5		Inhaltliche Differenzierung	Zysset, E.A., Kakebeeke, T., Messerli-Bürgy, N., Meyer, A. H., Stülb, K., Leeger-Aschmann, C.S., Schmutz, E.A., Arhab, A., Puder, J.J., Kriemler, S., Munsch, S. & Jenni, O.G., (2020). Stability and prediction of motor performance and cognitive functioning in preschoolers: A latent variable approach. <i>Infant and Child Development</i> . 29(5)	Forschungsartikel	Motorische und kognitive Entwicklung, EF Einflussfaktoren und Prädiktoren IDS-P	2 Wichtiges enthalten in 5
43	30.8.22		↘ 5		Renomee Autorin (Abteilung Kinderspital Zürich)	Zysset, A.E, Kakebeeke, T.H., Messerli-Bürgy, N., Meyer, A.H., Stülb, K., Leeger-Aschmann, C.S., Schmutz, E.A., Arhab, A., Puder, J.J., Kriemler, S., Munsch, S. & Jenni, O.G. (2018) Predictors of executive functions in preschoolers: findings from the SPLASHY study. <i>Front Psychol</i> 9(11)	Forschungsartikel	EF und Bewegung, Prädiktoren	3
44	30.8.22		↘ 43		Inhaltliche Differenzierung	Klenberg, L, Korkman, M., & Lahti-Nuutila, P. (2001). Differential development of attention and executive functions in 3- to 12-year-old children. <i>Developmental Neuropsychology</i> , 20(1), 407–428	Artikel	EF und Aufmerksamkeit, ab 3 Jahren	2 allgemein, enthalten in 20
45	30.8.22		↘ Entdeckt bei Suche 44		Inhaltliche Differenzierung	Veer, I.M., Luyten, H., Mulder, H., van Tuijl, C. & Slegers, P.J.C. (2017). Selective attention relates to the development of executive functions in 2.5 to 3-year-olds: A longitudinal study, <i>Early Childhood Research Quarterly</i> , 41, 84–94	Forschungsartikel	Selektive Aufmerksamkeit und EF bei 2.5 – 3jährigen	3
46	30.8.22		↘ 4, 5, 27, 42		Inhaltliche Differenzierung	Wassenberg, R., Kessels, A.G.H., Kalff, A.C., Hurks, P.P.M., Jolles, J., Feron, Franz.J.M., Hendriksen, J.G.M., Kruse, M., Beeren, M. & Vles, J.S.H. (2005) Relation Between Cognitive and Motor Performance in 5- to 6-Year-Old Children: Results From a Large-Scale Cross-Sectional Study. <i>Child Development</i> , 76(5), 1092-1103	Forschungsartikel	Verbindung Kognition und Motorik von 5- 6jährigen	1 Einfluss Aufmerksamkeit wird entfernt!

Nr.	Datum	Suchbegriff	Such-instrument	Tref-fer	Auswahl-kriterium	aufbewahrtes Dokument (Relevante Treffer)	Quellen-tyt	Inhalt	Relevanz 1 mässig 2 mittel 3 hoch
47	31.8.22		↘ 1		Inhaltliche Differenzierung	Pfeiffer, T. (2018). Entwicklung der Aufmerksamkeit. In Stroemer, J. (Hrsg.), <i>Psychologische Grundlagen für Fachkräfte in Kindergarten, Krippe und Hort</i> . (S. 129-135.) Bern. Hogrefe	Buch	Faktoren, die Aufmerksamkeit beeinflussen, Interaktion, KKA	3
48	31.8.22		↘ 47		Inhaltliche Differenzierung	Enns, J.T. & Trick, L. (2006) Four modes of selection. In E. Bialystok & G. Craik (Eds.), <i>Lifespan cognition. Mechanisms of change</i> (pp. 54 – 56). New York: Oxford University Press.	Artikel	Aufmerksamkeitsdimensionen anders gruppiert	1 in 44
49	31.8.22		↘ 1		Inhaltliche Differenzierung	Kiesel, A. & Koch, I. (2018) Wahrnehmung und Aufmerksamkeit. In <i>Lehrbuch Allgemeine Psychologie</i> . (4. vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage). Kiesel, A. & Spada, H. (Hrsg.). Göttingen: Hogrefe	Buch	Wahrnehmung und Aufmerksamkeit, Testung, Distraktoren, Folgen der selektiven Aufmerksamkeit	3 einige Punkte wichtig
50	31.8.22		↘ 1		Inhaltliche Differenzierung	Döpfner, M., Frölich, J., Lehmkuhl, G. (2013) Aufmerksamkeitsdefizit- / Hyperaktivitätsstörung (ADHS). (2. überarb. Aufl.). Göttingen: Hogrefe	Buch	Kleiner Teil: Interventionen Kindergartenkinder, Verweis auf THOP	2 enthalten in THOP
51	31.8.22		↘ 1		Inhaltliche Differenzierung	Döpfner, M., Frölich, J. & Wolff Metternich-Kaiszman, T. (2019). <i>Ratgeber ADHS. Informationen für Betroffene, Eltern, Lehrer und Erzieher zu Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörungen</i> (3., aktualisierte Aufl.). Göttingen: Hogrefe	Buch	Aufmerksamkeitsstörungen erkennen und Handlungsempfehlungen	2 Enthalten in THOP und Rosenkötter
52	31.8.22		↘ 1		Inhaltliche Differenzierung	Döpfner, M, Schürmann, St., Fröhlich J. (2019) <i>Therapieprogramm für Kinder mit hyperkinetischem und oppositionellem Problemverhalten THOP</i> . (6. überarb. Aufl.). Weinheim: Belz	Buch	Intervention: Spieltherapie,	3 Bezug Vorschul- alter > Spiel
53	31.8.22		↘ 1		Inhaltliche Differenzierung	Lauth, G.W., & Schlottke, G.F. (2019) <i>Training mit aufmerksamkeitsgestörten Kindern</i> . (7. überarbeitete Aufl.) Weinheim: Belz	Buch	Interventionen ohne Bewegung, Verweis auf MKT, mit kurzem Bezug zu Vorschulalter	2

Nr.	Datum	Suchbegriff	Such-instrument	Tref-fer	Auswahl-kriterium	aufbewahrtes Dokument (Relevante Treffer)	Quellen-tyt	Inhalt	Relevanz 1 mässig 2 mittel 3 hoch
54	5.9.22	Iarocci Burack AND selective attention	EBSCO (13 Hinweis zur Metaanalyse -> neuere Literatur)	1/3	Inhaltliche Differenziertheit	Kovshoff, Hanna; Iarocci, Grace; Shore, David I.; Burack, Jacob A. (2015). Developmental Trajectories of Form Perception: A Story of Attention. <i>Development Psychology</i> , 11, 1544-1552	Artikel	Form-wahrnehmung und Auf-merksamkeit	1 ab 6 Jahren
55	5.9.22	Iarocci Burack AND selective attention	EBSCO	2/3	Inhaltliche Differenziertheit	Porporino, M., Iarocci, G., Shore, D.I. & Burack, J.A. (2004). A developmental change in selective attention and global form perception. <i>International Journal of Behavioral Development</i> , 28(4), 358 - 364	Artikel	Selektive Auf-merksamkeit, Entwicklung, Be-einträchtigung, Einfluss Art der Ablenkung	3 Wichtige Hinweise
56	5.9.22		↘ 55		Inhaltliche Differenziertheit	Prather, P.A., & Bacon, J. (1986). Developmental differences in part/whole identification. <i>Child Development</i> , 57(3), 549-558 ➤ Nicht vollständig verfügbar	Artikel	Visuelle Wahr-nnehmung mehre-rer Aspekte ei-nes Objekt im Vorschulalter	1 Wichtiges enthalten in 55
57	5.9.22		↘ 55		Inhaltliche Differenziertheit	Pastor, L., & Burack, J.A. (1997). A developmental study of visual attention: Issues of filtering efficiency and focus. <i>Cognitive Development</i> , 12, 427-439	Artikel	Ablenkbarkeit durch nahe und ferne Distraktoren	1, Wichtiges enthalten in 55
58	7.9.22		↘ 14, 68		Inhaltliche Differenziertheit	Sarimski, K. (2009). <i>Frühförderung behinderter Kleinkinder. Grundlagen, Diagnostik und Interventionen</i> . Göttingen: Hogrefe	Buch	Kogn. Beein-trächtigt. u. Auf-merks. im Klein-kindalter, Be-obachtungskrite-rien	3
59	7.9.22		PP4.1 Praktikum 4		Inhaltl. Diferenzierung, Renommierte Autorin	Sarimski, K. (2014). <i>Entwicklungspsychologie genetischer Syndrome</i> . (4. überarb. und erweiterte Aufl.). Göttingen: Hogrefe	Buch	Kogn. Beein-trächtigung – Aufmerksamkeit	3 wenig, aber wichtig
60	13.9.22		PP4 Praktikum		Inhaltl. Diferenzierung, Renommierte Autorin	Strassburg, H.-M., Dacheneder, W. & Kress, W. (2018). <i>Entwicklungsstörungen bei Kindern. Praxisleitfaden für die interdisziplinäre Betreuung</i> . (6. Aufl.) München: Elsevier	Buch	Kogn. Beein-trächtigung generell und betr. Aufmerksamkeit	3 wenig aber wichtig

Nr.	Datum	Suchbegriff	Such-instrument	Tref-fer	Auswahl-kriterium	aufbewahrtes Dokument (Relevante Treffer)	Quellen-tyt	Inhalt	Relevanz 1 mässig 2 mittel 3 hoch
61	14.9.22		↘ Zimmer erwähnt in 14 durch Fischer		Inhaltl. Differenzierung, Renomme Autorin	Zimmer, R. (2019). <i>Handbuch Psychomotorik, Theorie und Praxis der psychomotorischen Förderung von Kindern.</i> (überarbeitete Neuauflage. 14. Gesamtauflage). Freiburg im Breisgau: Herder	Buch	PMT, Spiel, Bewegung, Selbstkonzept	3 Grundlagen für Arbeit als PMT
62	14.9.22		P3 Sport, Spiel und Bewegung		Inhaltl. Differenzierung, Renomme Autorin	Zimmer R. (2019). <i>Handbuch Sinneswahrnehmung. Grundlagen einer ganzheitlichen Bildung und Erziehung</i> (überarbeiteten Neuauflage; 23. Gesamtauflage). Freiburg im Breisgau: Herder	Buch	Sinneswahrnehmung mit Bezug zu Aufmerksamkeit	3
63	14.9.22		PP4.1 Praktikum 4		Inhaltl. Differenzierung, Renomme Autorin	Zimmer, R. (2011). Vom Greifen zum Begreifen – Entwicklungsförderung durch Bewegung. <i>Kindergarten heute spezial. Wissen kompakt. Themenheft zu fachwissenschaftlichen Inhalten.</i> Freiburg im Breisgau. Herder	Heft	Bewegung, Wahrnehmung, Kognition; mit Beispielen zu Förderaktivitäten im Kindergartenalter 3-6	3
64	14.9.22		PP4.1 Praktikum 4		Inhaltl. Differenzierung, Renomme Autorin	Zimmer, R. (2012). <i>Psychomotorik für Kinder unter 3 Jahren.</i> Entwicklungsförderung durch Bewegung. (2. Auflage). Freiburg im Breisgau: Herder	Buch	Bewegung und Wahrnehmung im Alter bis 3J.	2 > 61 / 62, 124
65	14.9.22		TB10 Therapieplanung und Kasuistik		Inhaltl. Differenzierung, Renomme Autorin	Heimberg, D. (2017). <i>Wenn Bewegung Wissen schafft. Handlungsplanung im Unterricht unterstützen.</i> Zürich: LCH Lehrmittel 4bis8	Buch	Bewegung und Konzentration	1 v.a. Bezug zu Unterricht / Klasse
66	14.9.22		P3 Spiel, Sport und Bewegung		Inhaltliche Differenzierung	Lienert, S., Sägesser, J. & Spiess, H. (2016). <i>Bewegt und selbstsicher. Psychomotorik und Bewegungsförderung in der Eingangsstufe. Grundlagen und Unterrichtspraxis.</i> (3. Korrigierte Auflage). Bern: Schulverlag plus	Buch	Bewegung und Wahrnehmung mit wenig Bezug zu Konzentration / Förderung	2
67	14.9.22		PP4.1 Praktikum 4 und P11.2 Interventionen in der PMT		Inhaltliche Differenzierung	Walk, L.M. & Evers, W.F. (2013). <i>Förderung exekutiver Funktionen. Wissenschaft. Praxis. Förderspiele.</i> Bad Rodach: Wehrfritz	Buch	Aufmerksamkeit und EF, inkl. Förderung	3
68	14.9.22		PP4.1 Praktikum 4		Inhaltliche Differenzierung	Schroer, B., Biene-Deissler, E & Greving, H. (2016) <i>Das Spiel in der heilpädagogischen Praxis.</i> Stuttgart: W. Kohlhammer	Buch	Spiel und Beeinträchtigung, Spielentwicklung	3

Nr.	Datum	Suchbegriff	Such-instrument	Tref-fer	Auswahl-kriterium	aufbewahrtes Dokument (Relevante Treffer)	Quellen-tyt	Inhalt	Relevanz 1 mässig 2 mittel 3 hoch
69	15.9.22		TB01 Ent-wicklungs-psychologie		Inhaltliche Differen-ziertheit	Siegler, R., Eisenber, N., De Loache, J. & Saffran, J. (2016). <i>Entwicklungspsychologie im Kindes- und Ju-gendalter. Deutsche Ausgabe herausgegeben von Sabina Pauen</i> (4. Auflage). Berlin-Heidelberg: Sprin-ger	Buch	Angestrengte und selektive Aufmerksamkeit (Vorschule)	2 andernorts enthalten
70	15.9.22		↘ 69		Inhaltliche Differen-ziertheit, Renomee Autoren	Rothbart, M.K., Shese, B.E. & Posner, M.I. (2007). Executive attention and effortful control: linking tem-perament, brain networks, and genes. <i>Child Devel-opment Perspectives</i> , 1(1), 2-7	For-schungs-artikel	Aufmerksam-keitskontrolle Training wirkt b. kl. Stichprobe	1 andernorts enthalten
71	15.9.22		↘ 70		Inhaltliche Differen-ziertheit, Renomee Autoren	Posner, M.I. & Rothbarth, M.K. (2007a) <i>Educating the human brain</i> . Washington. APA Books.	Grundla-gerwerk	Executive atten-tion	1 aktuel-lere Publi-kationen, z.B. 75
72	15.9.22		↘ bei Suche nach 71 ge-funden		Beurteilung Literatur	Helfinstein, S.M., & Fox N.A. (2008). Book review. <i>Educating the Human Brain</i> , Michael I. Posner, Mary leviord Rothbart. American Psychological Association (2006). 263 pp., \$79.95. <i>Cognitive Develop-ment</i> , 23, 335-338	Book Re-view		1
73	15.9.22		↘ bei Suche nach 71 ge-stossen auf Artikel		Inhaltliche Differen-ziertheit, Renomee Autoren	Posner, M.I., Rothbart, M.K., Sheese, B.E. & Voelker, P. (2014) Review Article: Developing Attention: Behavioral and Brain Mechanisms. <i>Advances in Neuroscience</i> , Article ID 405094, 9 pages	For-schungs-artikel	Entwicklung der Aumferksamkeit	2 Wichtiges in 75
74	15.9.22		↘ Research-gate: bei Su-che nach 70		Inhaltliche Differen-ziertheit, Renomee Autoren	Posner, M.I., Rothbart, M.K. & Ghassemzadeh, H. (2020). Developing attention in typical children re-lated to disabilities <i>Handbook of Clinical Neurology</i> , 173(3). 215-223	For-schungs-artikel	Emotion und Aufmerksamkeit als Tempera-mentsfaktor ADHS / Autis-mus	2 Weitge-hend in 75 u. and. Lit.
75	15.9.22		↘ auf Else-vier bei Su-che nach 69		Inhaltliche Differen-ziertheit, Renomee Autor	Rueda, M.R. & Conejero, A. (2020). Developing at-tention and self-regulation in infancy and childhood. In Rubenstein, J., Chen, B, Rakic, P. & Kwan, K.Y. (Hrsg.) <i>Neural Circuit and Cognitive Development</i> . (2 nd ed.). (S. 505-522) London: Academic Press/Elsevier		Entwicklung Auf-merksamkeit und Selbstregulation	3

Nr.	Datum	Suchbegriff	Such-instrument	Tref-fer	Auswahl-kriterium	aufbewahrtes Dokument (Relevante Treffer)	Quellen-typ	Inhalt	Relevanz 1 mässig 2 mittel 3 hoch
76	15.9.22		↘ 69		Inhaltliche Differenziertheit	Rueda, M.R., Posner, M. I. & Rothbart, M.K. (2011). Attentional Control and Self-Regulation. In Vohs, K.D. & Baumeister, R.F. (Hrsg.) Handbook of self-regulation: Research, theory, and applications (2. Aufl.; S. 284-299). New York, N.Y.: Guilford Press	For-schungs-artikel	Aufmerksamkeitskontrolle und Selbstregulierung	1 enthalten in 75
77	15.9.22		↘ 69		Inhaltliche Differenziertheit	DeMarie-Dreblow, D. & Miller, P. H. (1988). The development of children's strategies for selective attention: evidence for a transitional period. Child Development, 59(6), 1503-1514	For-schungs-artikel	Strategien betr. Selektiver Aufmerksamkeit, 7-9jährige	1 Nicht Vor-schulalter
78	19.9.22		↘ 1, 28, 139 P11.1 Interventionen in der PMT 1	↘	Inhaltliche Differenziertheit	Krowatschek, D., Albrecht, S. & Krowatschek, G. (2019). <i>Marburger Konzentrationstraining (MKT) für Kindergarten, Vorschule und Eingangsstufe</i> . (5. Aufl.). Dortmund: Borgmann	Ordner	Konzentration und Förderung, u.a. Bewegung und Wahrnehmung	3
---	20.9.22	Selektive Aufmerksamkeit AND Entwicklung AND Kleinkind resp. Vorschule resp. Kindergarten	EBSCO	0		---			
---	20.9.22	Konzentration AND Entwicklung	EBSCO	1/2		=> Nr. 39			
---	20.9.22	Konzentration AND Beeinträchtigung	EBSCO	0		---			
---	20.9.22	Aufmerksamkeit AND Beeinträchtigung	EBSCO	0/4		<i>alle nicht relevant</i>			
---	20.9.22	Konzentration AND Bewegung	EBSCO	0/2		<i>beziehen sich auf Achtsamkeitsprogramme im Schulalter</i>			
---	20.9.22	Aufmerksamkeit AND Bewegung	EBSCO	0/5		<i>Relevant für Schulalter Beziehen sich z.T. auf Achtsamkeitsprogramme</i>			

Nr.	Datum	Suchbegriff	Such-instrument	Tref-fer	Auswahl-kriterium	aufbewahrtes Dokument (Relevante Treffer)	Quellen-tyt	Inhalt	Relevanz 1 mässig 2 mittel 3 hoch
79	20.9.22	development of selective attention AND pre-school*	EBSCO	1/24	Inhaltliche Differenziertheit	Kakebeeke, T.H., Messerli-Bürgy, N., Meyer, A. H., Zysset, A. E., Stülb, K., Leeger-Aschmann, C.S., Schmutz, E.A., Arhab, A., Puder, J.J., Kriemler, S., Munsch, S., Jenni, O.G. (2017). Contralateral Associated Movements Correlate with Poorer Inhibitory Control, Attention and Visual Perception in Pre-school Children. <i>Perceptual and Motor Skills, Vol 124(5)</i> , 885-899.	Artikel	Zusammenhang Mitbewegungen – selektive Aufmerksamkeit	3 Neuste Erkenntnis
80	20.9.22	development of selective attention AND pre-school*	EBSCO	2/24	Inhaltliche Differenziertheit	Kirk, H.E., Gray, Kylie, M., Ellis, K., Taffe, J. & Cornish, K.M. (2016). Computerised attention training for children with intellectual and developmental disabilities: a randomised controlled trial. <i>Journal of Child Psychology and Psychiatry, 57(12)</i> , 1380-1389	Artikel	Selektive Aufmerksamkeit und kogn. Beeinträchtigung	3
81	20.9.22	development of selective attention AND pre-school*	EBSCO	3/24	Inhaltliche Differenziertheit	Steele, A., Cornish, K., Karmiloff-Smith, A. & Scerif, G. (2012). The Multiple Subfunctions of Attention: Differential Developmental. Gateways to Literacy and Numeracy. <i>Child Development, 83(6)</i> , 2028-2041	Artikel	Unterschiedliche Entwicklung von Aufmerksamkeitsleistungen im Vorschulalter	2 Enthalten in Entwicklungslit.
---	20.9.22	development of selective attention AND pre-school*	EBSCO (↘ 12)	4/24		=> 35			
---	21.9.22	---	↘ 12	↘		=> 76			
82	21.9.22	---	↘ 12	↘	Inhaltliche Differenziertheit	Posner, M.I. & Rothbart, M.K. (1998). Attention, self-regulation and consciousness. <i>Philosophical Transactions of Royal Society of London. Biological Sciences, 353, 1377</i> , 1915-1927	Forschungs-artikel	Aufmerksamkeit, Selbstregulation und Bewusstsein	1 wenig Vorschulspezifisch/ enthalten in and. Lit.
---	21.9.22	development AND attention span AND pre-school**	EBSCO	1/25		=> 35			
83	21.9.22	development AND attention span AND pre-school**	EBSCO	1/30	Inhaltliche Differenziertheit, Renommee Autor	Kannass, K.N., Colombo, J. & Wyss, N. (2010) Now, Pay Attention! The Effects of Instruction on Children's Attention. <i>Journal of Cognitive Development, 11(4)</i> , 509-532	Artikel	Aufmerksamkeit und Förderung durch Instruktion	3

Nr.	Datum	Suchbegriff	Such-instrument	Tref-fer	Auswahl-kriterium	aufbewahrtes Dokument (Relevante Treffer)	Quellen-tyt	Inhalt	Relevanz 1 mässig 2 mittel 3 hoch
84	21.9.22	development AND attention span AND preschool**	EBSCO	2/30	Inhaltliche Differenziertheit	Panesi, S. & Morra, S. (2020) Executive Functions and Mental Attentional Capacity in Preschoolers: <i>Journal of Cognition and Development, 21(1), 72-91</i>	Artikel	Arbeitsgedächtnis als 2 Funktionen ≠ Aufmerksamkeit	1
85	21.9.22	Focus attention AND preschool*	EBSCO	1/21	Inhaltliche Differenziertheit	Ursache, A., Blair, C. & Raver, C.C, (2012). The Promotion of Self-Regulation as a Means of Enhancing School Readiness and Early Achievement in Children at Risk for School Failure. <i>Child Dev. Prospect, 6(2) 122-128</i>	Artikel	EF, Emotionsregulation und Aufmerksamkeit, Evaluation Förderprogramme	2 Wichtiges in 75
86	21.9.22	Attention focus AND preschool**	EBSCO	1/9	Inhaltliche Differenziertheit	Cole, P.M., Tan, P.Z., Hall, S.E., Zhang, Y., Crnic, K.A., Blair, C.B. & Li, R., (2011). Developmental changes. <i>Dev Psychol., 47(4), 1078-1089</i>	Artikel	Belohnungsaufschub, Frustrationstoleranz, Aufmerksamkeit	1 V.a. Belohnungsaufschub durch Ablenkung
87	21.9.22	Attention focus AND preschool**	EBSCO	2/9	Inhaltliche Differenziertheit	Rhoades, B.L., Warren, H. K., Domitrovich, C.E. & Greenberg, M. (2011) Examining the link between preschool social-emotional competence and first grade academic achievement: The role of attention skills. <i>Early Childhood Research Quarterly, 26, 182-191</i>	Artikel	Einfluss von Emotionen und Aufmerksamkeit auf Leistungen	1 In Lit. enthalten
---	21.9.22	Selective attention AND preschool AND intellectual disability	EBSCO	1/6		=> 83			
---	22.9.22	Concentration AND preschool*	EBSCO	0/14		<i>Anderes Verständnis von "concentration"</i>			
---	22.9.22	Sustained attention AND preschool	EBSCO	1/47		=> 21			
---	22.9.22	Sustained attention AND preschool	EBSCO	2/47		=> 83			
---	22.9.22	Sustained attention AND preschool	EBSCO	3/47		=> 35			
---	22.9.22	Sustained attention AND preschool	EBSCO	4/47		=> 81			

Nr.	Datum	Suchbegriff	Such-instrument	Tref-fer	Auswahl-kriterium	aufbewahrtes Dokument (Relevante Treffer)	Quellen-typ	Inhalt	Relevanz 1 mässig 2 mittel 3 hoch
88	22.9.22		↘ 81	↘	Inhaltliche Differenziertheit	Akshoomoff, N. (2002) Selective attention and active engagement in young children. <i>Developmental Neuropsychology</i> , 22(3), 625 - 642	Artikel	Selektive Aufmerksamkeit / Testung Reaktionszeit u.a.	1 keine zusätzli. Info
89	22.9.22		↘ 81	↘	Inhaltliche Differenziertheit	Wiebe, S.A., Sheffield, T., Nelson, J.M., Clark, C.A.C., Chevalier, N. & Espy, K.A. (2011). The structure of executive function in 3-year-olds. <i>Journal of Experimental Child Psychology</i> , 108, 436-452	Artikel	Entwicklung EF zwischen 3 - 6	1 in 3 enthalten
90	22.9.22		Gestossen auf bei Suche nach Fortsetzung der Studie 81		Inhaltliche Differenziertheit	Carson, W., Hunter, St, Kuzik, N., Wiebe, S.A., Spence, J.C., Firedman, A., Tremblay, M.S., Slater, L. & Hinkley, T. (2016). Systematic review of physical activity and cognitive development in early childhood. <i>Journal of Science and Medicine in Sport</i> , 19(7), 573-578	Review	Bewegung und kognitive Entwicklung im Vorschulalter	2 Wick u. Wood sind aktueller
91	22.9.22	Executive attention AND preschool	EBSCO (Artikel ins Auge gestochen)	1/88	Inhaltl. Differenziertheit Aktualität Renomme Autorin	Schmidt, H., Daseking, M., Gawrilow, C., Korbach, J. & Kerner, J. (2022). Self-regulation in preschool: Are executive function and effortful control overlapping constructs? <i>Developmental Science</i> , 13272	Artikel	Warme und kalte Selbstregulation und Aufmerksamkeit	2 Fokus Selbstregulation (Vgl. 3)
92	22.9.22	Executive attention AND preschool*	EBSCO	1/11	Inhaltliche Differenziertheit Aktualität	Halperin, J.M., Marks, D.H., Chacko, A., Bedard, A.-C., O'Neill, S., Curchack-Lichtin, J., Bourchtein, E., & Berwid, O.G. (2019) Training Executive, Attention, and Motor Skills (TEAMS): a Preliminary Randomized Clinical Trial of Preschool Youth with ADHD. <i>Journal of Abnormal Child Psychology</i> , 48, 375–389	Artikel	Spiel- und Bewegungsbasierte Aktivitäten	3
---	22.9.22	Executive attention AND preschool*	EBSCO	2/11	Inhaltliche Differenziertheit	=> 21			
---	22.9.22	Executive attention AND preschool*	EBSCO	3/11	Inhaltliche Differenziertheit	=> 81			
93	22.9.22	Attention AND physical activity AND preschool***	EBSCO	1/513 springt ins Auge	Inhaltliche Differenziertheit	Lundy, A. & Trawick-Smith, J. (2021) Effects of Active Outdoor Play on Preschool Children's On-Task Classroom Behavior. <i>Early Childhood Education Journal</i> , 49, 463-371	Artikel	Wirkung von Bewegung kleine Stichprobe	3 Hinweise auf Intensität u. deren Unterstützung

Nr.	Datum	Suchbegriff	Such-instrument	Tref-fer	Auswahl-kriterium	aufbewahrtes Dokument (Relevante Treffer)	Quellen-typ	Inhalt	Relevanz 1 mässig 2 mittel 3 hoch
94	22.9.22	Attention AND physical activity AND pre-school***	EBSCO	1/47	Inhaltliche Differenziertheit	Koepp, A.E., Gershoff, E.T., Castelli, D.M. & Bryan, A.E. (2022). Preschoolers' executive functions following indoor and outdoor free play. <i>Trend in Neuroscience and Education</i> , 28, 100182. Verfügbar unter: https://www.sciencedirect.com/journal/trends-in-neuroscience-and-education/vol/28/suppl/C	Artikel	Freispiel und Bewegungsaktivität -> Wirkung auf EF kleine Stichprobe	3 Hinweise auf Zusammenhänge
95	22.9.22	Attention AND physical activity AND pre-school***	EBSCO	2/47	Inhaltliche Differenziertheit	Burkart, S., Roberts, J., Davidson, M.C. & Alhassan, S. (2018), Behavioral effects of a locomotor-based physical activity intervention in preschoolers. <i>Journal of physical activity & health</i> , 15(1), 46-52	Artikel	Wirkung PA und Spiel auf Aufmerksamkeit	3 enthalten in 93
96	22.9.22	Attention AND physical activity AND pre-school***	EBSCO	3/47	Inhaltliche Differenziertheit	Wood, A.P., Nocera, V.G., Kybartas, T.J. & Coe, D.P. (2020). Physical Activity and Cognitive Aspects of Self-Regulation in Preschool-Aged Children: A Systematic Review. <i>International Journal of Environmental Research and Public Health</i> , 17	Review	Verknüpfung Aufmerksamkeit und Turnen	3 Zus.hang Ph. A. - Aufmerksamkeit
97	22.9.22		↘ 96		Inhaltliche Differenziertheit	Bidzan-Bluma, Ilona & Lipowska, Małgorzata (2018), Physical Activity and Cognitive Functioning of Children: A Systematic Review. <i>International Journal of Environmental Research and Public Health</i> , 15	Review	Turnen und kogn. Funktionen Bezug zu 41	1 ältere Kinder; In 93 enthalten
98	22.9.22	Attention AND physical activity AND pre-school***	EBSCO	3/47	Inhaltliche Differenziertheit	Pesce, C., Masci, M., Marchetti, R., Vazou, Sp., Sääkslahti, A. & Tomporowski, PH.D. (2016) Deliberate play and preparation jointly benefit motor and cognitive development: Mediated and moderated effects. <i>Frontiers in Psychology</i> , 7 (349)	Artikel	Versch. Arten von Turnen und Wirkung auf Inhibition	2 Kinder 5-10 Jahre, nicht nach Alter ausgewertet.
99	22.9.22	Attention AND physical activity AND pre-school*/***	EBSCO (↘ 96)	4/47	Inhaltliche Differenziertheit	Jarraya, S., Wagner, M, Jarraya, M. & Engel, F.A. (2019). 12 weeks of kindergarten-based yoga practice increases visual attention, visual-motor precision and decreases behavior of inattention and hyperactivity in 5-year-old children. <i>Frontiers in Psychology</i> , 10 (796)	Artikel	Wirkung von Yoga auf Aufmerksamkeit Im Vgl. zu PE und Kontrollgruppe Kleine Stichprobe	3 Bestätigt Jansen; enthalten in 96
--	22.9.22	Attention AND physical activity AND training AND pre-school***	EBSCO	1/31		=> 25			

Nr.	Datum	Suchbegriff	Such-instrument	Tref-fer	Auswahl-kriterium	aufbewahrtes Dokument (Relevante Treffer)	Quellen-typ	Inhalt	Relevanz 1 mässig 2 mittel 3 hoch
100	22.9.22	Attention AND physical activity AND training AND pre-school***	EBSCO	2/31	Inhaltliche Differenziertheit	McGowan, A.L., Gerde, H.K, Pfeiffer, K.A., Pontifex, M.B. (2021). Physically active learning in preschoolers: Improved self-regulation, comparable quantity estimation. <i>Trens in Neuroscience and Education</i> , 22	For-schung-sartikel	Nutzen von Bewegung für Unterricht	1 «bewegter Unterricht»
---	22.9.22	Attention AND physical activity AND training AND pre-school***	EBSCO	3/31		=> 96			
---	22.9.22	Attention AND physical activity AND psychomotor therapy AND preschool	EBSCO	0/2		---			
---	22.9.22	Attention AND psychomotor therapy AND preschool	EBSCO	0/22		---			
---	22.9.22	Attention AND preschool AND intervention	EBSCO	1/20		=> 92			
101	22.9.22	Attention AND preschool AND intervention	EBSCO ↘ 92	2/20	Inhaltliche Differenziertheit	Hoza, B, Smith, A.L., Shoulberg, E.K., Linnea, K.S., Dorsch, T.E., Blazo, J.A., Alerding, C.M. & McCabe, G.P. (2015) A randomized trial examining the effects of aerobic physical activity on attention-deficit/hyperactivity disorder symptoms in young children. <i>Journal of Abnormal Child Psychology</i> , 43, 655-667	Artikel	Wirkung von Turnen und ruhige Aktivität vor Unterricht auf ADHS Symptome; tägli. Intervention	1 Zu allgemein
---	22.9.22	Attention AND preschool AND intervention	EBSCO	3/20		=> 95			
---	22.9.22	Attention AND preschool AND intervention	EBSCO	4/20		=> 96			
102	22.9.22	Attention AND preschool AND intervention	EBSCO	5/20	Inhaltliche Differenziertheit	Coelho, V., Cadima, J., Pinto, A.I. & Guimaraes, C. (2018). Self-regulation, engagement, and developmental functioning in preschool-aged children. <i>Journal of Early Intervention</i> , 1(20)	For-schungs-artikel	Selbstregulation und Beeinträchtigung und Beteiligung am Unterricht > SR fördern	1 v.a. in Bezug auf Beteiligung

Nr.	Datum	Suchbegriff	Such-instrument	Tref-fer	Auswahl-kriterium	aufbewahrtes Dokument (Relevante Treffer)	Quellen-tyt	Inhalt	Relevanz 1 mässig 2 mittel 3 hoch
---	22.9.22	(Selective) At-tention AND pre-school AND play	EBSCO	0/12		---			
103	22.9.22	Bewegung AND selektive Auf-merksamkeit AND Kindergarten (peer-revie-wed)	Swisscovery	1/28	Inhaltliche Differen-ziertheit	Schwarz, R. (2013) Zusammenhang von motori-schen Fähigkeiten, Intelligenz und sozial-emotiona-lem Verhalten bei 3 – 6jährigen – eine Pilotstudie. <i>Frühe Bildung, 2 (4)</i> , 196–202	Artikel	Bewegung und Verhalten Hinweis auf 100	0
104	22.9.22		↘ 103	↘		Everke, J., Nemeckova, E. & Woll, A. (2009). Aus-wirkungen einer Bewegungsförderung auf die Kon-zentration und das Sozialverhalten bei Kindergarten-kindern am Beispiel der CoMiK-Studie. <i>Haltung & Bewegung, 29 (3)</i> , 18–22	Disserta-tion	Motorik und Kon-zentration / Be-wegungsinter-vention/Konzent-rationsfähigkeit 4-6jährige Kleine Stick-probe	1 Zusammenhang A /Koordi-nation (- Alter u. Qualität)
105	22.9.22		↘ 104	↘		Voelcker-Rehage, C. (2005). Der Zusammenhang zwischen motorischer und kognitiver Entwicklung im frühen Kindesalter – Ein Teilergebnis der MODALIS-Studie. <i>Deutsche Zeitschrift für Sportmedizin, 56(10)</i> , 358-363.	For-schungs-artikel	Motorik und Kog-nition	0 kein Be-zug zu Aufmerk-samkeit
---	22.9.22	Bewegung AND Konzentration AND Kindergarten	Swisscovery	1/4		=> 25			
---	22.9.22	Bewegung AND Konzentration AND Kindergarten		2/4		=> 97			
106	22.9.22		↘ 3, 97			Kubesch, S.; Walk, L. (2009) Körperliches und kog-nitives Training exekutiver Funktionen in Kindergar-ten und Schule [Physical and Cognitive Training of Executive Functions in Kindergarten and School]. <i>Sportwissenschaft, 39(309)</i>		Körperliches Training, Kogni-tion, Kindergar-ten	1 wichtiges enthalten in 3
107	24.9.22		↘ 8			Abuin-Porras, V., Villafañe, J.H., Ciménez-Antona, C., Palacios, A., Martínez-Pascual, B. & Rodríguez-Costa, I. (2018). Relationship between attention and balance: a dual-task condition study in children. <i>Journal of Exercise Rehabilitation, 14(3)</i> , 349-355	For-schungs-artikel	Aufmerksamkeit und Gleichge-wicht	1 bezieht sich nur auf ge-teilte Aum-ferks.

Nr.	Datum	Suchbegriff	Such-instrument	Tref-fer	Auswahl-kriterium	aufbewahrtes Dokument (Relevante Treffer)	Quellen-tyt	Inhalt	Relevanz 1 mässig 2 mittel 3 hoch
108	28.9.22		↘ 3			Leong, D.J. & Bodrova, E. (2009) Tools of the Mind: A Vygotskian based early childhood curriculum. <i>Journal of Cognitive Education and Psychology</i> , 3(3), 245-262	Artikel	Förderung EF / Selbstregulation	2 Wichtiges in 3
109	30.9.22		↘ 42		Inhaltliche Differenziertheit	Roebers, C.M., Röthlisberger, M., Neuenschwander, P.C., Michel E. & Jäger, K. (2014). The relation between cognitive and motor performance and their relevance for children's transition to school: A latent variable approach. <i>Human Movement Science</i> , 33, 284-297	Artikel	Zusammenhang Feinmotorik – Intelligenz – EF	1 Beschränkt sich auf Feinmotorik
110	30.9.22		↘ 4, 5, 93		Inhaltliche Differenziertheit	Best, J.R. (2010). Effects of physical activity on children's executive function: Contributions of experimental research on aerobic exercise. <i>Developmental Review</i> , (30), 331-351	Artikel	Bewegung und EF	2 Wichtiges enthalten in 4,5,93
111	30.9.22		↘ 3, 91, 102		Inhaltliche Differenzierung	Zhou, Q., Chen, St.H. & Main, A. (2012: Commonalities and Differences in the Research on Children's Effortful Control and Executive Function: A Call for an Integrated Model of Self-Regulation. <i>Child Development Perspectives</i> , 6(2), 112-121	Artikel	Zusammenhänge EF – effortful control; Heisse und kalte EF	2 Wichtiges in 3 u.91
---	30.9.22	Effortful attention AND development AND preschool* (2017-2022)	EBSCO	0/17		---			
112	3.10.22		↘ 25		Inhaltliche Differenzierung	Wick K., Kriemler, S. & Granacher, U., (2021). Effects of a Strength-Dominated Exercise Program on Physical Fitness and Cognitive Performance in Preschool Children. <i>The Journal of Strength and Conditioning Research</i> , 35(4), 983-990	For-schungs-artikel	Gleiche Studie wie 25, Auswertung etwas anders gelagert; Trainingsprogramm detailliert beschrieben Kleine Stichprobe	1 vollständig vorgegebene Trainingseinheiten
113	3.10.22		↘ 94		Inhaltliche Differenzierung	Donnelly, J.E., Castelli, D., Etnier, J., Lee, S., Tomporowski, Ph., Lambourne, K. & Szabo-Reed, A.N. (2016). Physical Activity, Fitness, Cognitive Function, and Academic Achievement in Children: A Systematic Review <i>Medicine & Science in Sports & Exercise</i> , 48(6), 1197-1222	Systematic Review	Bewegung und Aufmerksamkeit 5 – 13 Jahre	2 umfassend, aber allgemein, zu wenig altersspez.

Nr.	Datum	Suchbegriff	Such-instrument	Tref-fer	Auswahl-kriterium	aufbewahrtes Dokument (Relevante Treffer)	Quellen-tyt	Inhalt	Relevanz 1 mässig 2 mittel 3 hoch
114	3.10.22		↘ 93, 96		Inhaltliche Differenzierung	Becker, D.R., McClelland, M.M., Loprinzi, P. & Trost. St. G. (2014). Physical Activity, Self-Regulation, and Early Academic Achievement in Preschool Children. <i>Early Education and Development</i> , 25(1), 56-70	Forschungs-artikel	Aktives Spiel, Selbstregulation, Schulleistungen Kleine Stich-probe	2 Zu wenig spezifisch
115	3.10.22		↘ 93		Inhaltliche Differenzierung	Palmer, K.K., Miller, M.W. & Robinson, L. E., (2013). Acute Exercise Enhances Preschoolers' Ability to Sustain Attention. <i>Journal of Sport & Exercise Psychology</i> , 35, 433-437	Forschungs-artikel	Wirkung einmaliger Bewegungs-aktivität von 30 Min. auf Auf-merk.	2 Aufmerk-samkeit in 93
116	4.10.22		↘ 15		Inhaltliche Diffrenzierung	Berwid, O.G. & Halperin, J.M. (2012) Emerging Support for a Role of Exercise in Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder. <i>Intervention Planning. Curr. Psychiatry Rep</i> , 14, 543-551	Artikel	Bewegung und ADHS	2 Betrifft Schulk-inder
117	5.10.22		↘ 92		Inhaltliche Differenzierung, Renomme Autorin	Halperin, J.M., Berwid, O.G. & O'Neill, S. (2014). Healthy Body, Healthy Mind? The Effectiveness of Physical Activity to Treat ADHD in Children. <i>Child and Adolescent Psychiatric Clinics of North America</i> , 23 (4), 899-936	Review	Wirkung von Bewegung auf ADHD	2 Wichtiges in 92, Schulalter
118	5.10.22		↘ 92		Inhaltliche Diffrenzierung	Healy, D. & Healy, M. (2019) Randomized Controlled trial comparing the effectiveness of structured-play (ENGAGE) and behavior management (TRIPLE P) in reducing problem behaviors in preschoolers. <i>Scientific Reports</i> , 9(1), 3497. Verfügbar unter: https://www.nature.com/articles/s41598-019-40234-0	Artikel	Wirkungsvergleich von ENGAGE mit Tripple mit Beschreibung von ENGAGE	3 Hinweise auf Spiele (aktuelle Ergänzung zu 3)
119	5.10.22		↘ 92		Inhaltliche Differenzierung	Tamm, L., Epstein, J.N., Loren, R.E.A., Becker, St.P., Brenner, S.B., Bamberger, M.E., Peugh, J., & Halperin J.M. (2019) Generating Attention, Inhibition, and Memory: A Pilot Randomized Trial for Preschoolers With Executive Functioning Deficits. <i>Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology</i> , 48(1), 131-145	Artikel	Wirkung von GAIM	2 Ursache oder Wirkung unklar
---	5.10.22	Exercise AND ADHD AND preschool	EBSCO	0	---	---			
120	5.10.22	Physical activity AND ADHD AND preschool	EBSCO	1/2	Inhaltliche Differenziertheit	Panksepp, J., (2008). Play, ADHD, and the Construction of the Social Brain. Should the First Class Each Day Be Recess? <i>American Journal of Play</i> , 1(1), 55-79	Artikel	Pro-social play, inhibition skills	1 aktuellere u.spez. Infos vorhanden

Nr.	Datum	Suchbegriff	Such-instrument	Tref-fer	Auswahl-kriterium	aufbewahrtes Dokument (Relevante Treffer)	Quellen-tyt	Inhalt	Relevanz 1 mässig 2 mittel 3 hoch
---	5.10.22	Aufmerksamkeit AND Bewegung	Zeitschrift Motorik	0/23	---	---			
121	5.10.22	Exekutive Funktionen	Zeitschrift Motorik	1/6	Inhaltliche Differenziertheit, Renommee Autorin	Deffner, C., Quante, S. & Walk, L. (2017). Exekutive Funktionen und Psychomotorik. Stärkung der Selbstregulationsfähigkeit aus neurowissenschaftlicher Sicht. <i>Motorik</i> , 40(4), 189-196.	Artikel	EF und PMT und Kindergartenalter	3
122	5.10.22	Exekutive Funktionen	Zeitschrift Motorik	2/6	Inhaltliche Differenziertheit	Deffner, C. (2017) Förderung de exekutiven Funktionen im Setting der Psychomotorik. <i>Motorik</i> , 40 (2), 63-66	Artikel	EF, PMT und Rollenspiel	2
123	8.10.22		↘ 20		Inhaltliche Differenziertheit	Denni, M., Spiegler, B.J., Simic, N. Sinopoli, K.J., Wilkinson, A., Yeates, K. Pw., Taylor, H.G., Bigler, E. D. & Fletcher, J. (2014). Functional Plasticity in Childhood Brain Disorders: When, What, How, and Whom to Assess. <i>Neuropsychological Review</i> , 24, 389-408	Artikel	Kognitive Störungen, Entwicklung und Diagnostik	1 Wichtiges in 20
124	14.10.22		PP4.1 Praktikum 4		Inhaltl. Differenzierung, Renomme Autorin	Zimmer, R. (2018). <i>Wilde Spiele zum Austoben. Durch Bewegung zur Ruhe kommen</i> . Freiburg im Breisgau: Herder	Buch	Bewegung – Entspannung – Förderung	3
125	14.10.22		TB11		Inhaltliche Differenzierung, Renommee Autorin	Trinkler, G., (2020). <i>Psychomotoriktherapie mit Kindern und Jugendlichen mit kognitiven Beeinträchtigungen</i> . Unveröffentlichtes Manuskript. Zürich HfH Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik	Text	PMT mit Kindern mit kogn. Beeinträchtigung	3
126	14.10.22	ICD-11	Internet		Inhaltliche Differenzierung	World Health Organization (2022). <i>ICD-11. International Classification of Diseases 11th Revision</i> (Version 2/2022). Verfügbar unter: https://icd.who.int/browse11/l-m/en#/http://id.who.int/icd/entity/821852937	Artikel	ICD-11 Symptome der Unaufmerksamkeit	2
127	12.11.22	ICF-CY	Internet		Inhaltliche Differenzierung	WHO World Health Organisation (2017). <i>ICF-CY Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen. Übersetzt und herausgegeben von Judith Hollenweger und Olaf Kraus de Camargo unter Mitarbeit des Deutschen Instituts für Medizinische Dokumentation und Information (DIMDI)</i> . (4. Nachdruck der 2. korrigierten Aufl.). Bern: Hogrefe	Buch	ICF-CY	3

Nr.	Datum	Suchbegriff	Such-instrument	Tref-fer	Auswahl-kriterium	aufbewahrtes Dokument (Relevante Treffer)	Quellen-typ	Inhalt	Relevanz 1 mässig 2 mittel 3 hoch
128	15.12.22	Intellektuelle Beeinträchtigung und PMT oder Bewegung (Grundschulalter)	Stöbern in der HfH Bibliothek	1	Inhaltliche Differenzierung, Renommee Autorinnen	Schäfer, H. (Hrsg.) (2019). <i>Handbuch Förderschwerpunkt geistige Entwicklung. Grundlagen. Spezifika. Fachorientierung. Lernfelder</i> . Weinheim: Beltz	Grundlagenwerk	Intellektuelle Beeinträchtigung generell und in Bezug auf PMT und Sportlektionen	3
129	21.12.22	Rezension 128	Swisscovery	1	Inhaltliche Differenzierung	Schindler, A. (2020). Rezension Schäfer, Holger (Hrs.) (2019: Handbuch Förderschwerpunkt geistige Entwicklung. <i>Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete (VHN)</i> , 89 (3), 226-227	Rezension	Positiv	2
---	21.12.22	Geistige Beeinträchtigung AND Bewegung AND Kinder	EBSCO	0/1					
---	21.12.22	Kognitive Beeinträchtigung AND Bewegung AND Kinder	EBSCO	0/4					
---	21.12.22	Intellektuelle Beeinträchtigung AND Bewegung AND Kinder	EBSCO	0					
---	21.12.22	Geistige Behinderung AND Bewegung AND Kinder	EBSCO	0/2					
---	21.12.22	Kognitive Behinderung AND Bewegung AND Kinder	EBSCO	0					
---	21.12.22	Intellektuelle Beeinträchtigung AND Bewegung AND Kinder	EBSCO	0					
---	21.12.22	Geistige Behinderung AND Bewegung AND Schule	EBSCO	0					

Nr.	Datum	Suchbegriff	Such-instrument	Tref-fer	Auswahl-kriterium	aufbewahrtes Dokument (Relevante Treffer)	Quellen-typ	Inhalt	Relevanz 1 mässig 2 mittel 3 hoch
---	21.12.22	Kognitive Behinderung AND Bewegung AND Schule	EBSCO	0					
---	21.12.22	Intellektuelle Beeinträchtigung AND Bewegung AND Schule	EBSCO	0					
130	21.12.22	Intellectual disability AND movement AND children (systematic review)	EBSCO	1/7	Inhaltliche Differenzierung	Maïano, Ch., Oliver, H. & April, J. Fundamental movement skills in children and adolescents with intellectual disabilities: a systematic review. <i>Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities</i> , 32; 1018-1033	Systematic Review	Bewegungsfer-tigkeiten bei kogn. Beeinträchtigung	1 (bestätigt and. Quellen; and. Alter)
---	21.12.22	Intellectual development disorder AND movement AND children	EBSCO	1/24		↘ 126			
	21.12.22	Psychomotorik AND Beeinträchtigung	Zeitschrift Motorik	0/2					
131	21.12.22	Bewegung AND Aktivierung AND Beeinträchtigung	Zeitschrift Praxis der Psychomotorik	1/24	Inhaltliche Differenzierung	Beudels, W. (2010). Bewegung, Spiel und Sport – Wie aktivieren wir Kinder mit Behinderung? <i>Praxis der Psychomotorik</i> , 35 (3), 124-131	Artikel	Bewegungsaktivierung und Beeinträchtigung	3
132	9.1.23		↘ 41		Inhaltliche Differenzierung	Davis, E.E., Pitchford, N.J. & Limback, E. (2011). The interrelation between cognitive and motor development in typically developing children aged 4–11 years is underpinned by visual processing and fine manual control. <i>British Journal of Psychology</i> , 102, 569–584	For-schungs-artikel	Zusammenhang Motorik – Kognition < Verweis auf 2 Studien	1 Ohne Aufmerksamkeit od. EF konkret
133	9.1.23		↘ 41, 132		Inhaltliche Differenzierung	Planinsec, J. (2002). Relations between the Motor and Cognitive Dimensions of Preschool Girls and Boys. <i>Perceptual and Motor Skills</i> , 94, 2, 355-702	For-schungs-artikel	Allgemein: Einfluss versch. Bewegungsaktivitäten auf Kognition als Gesamtindex	1 Nicht spez. Aufmerksamkeit od. EF
134	9.1.23		↘ 41, 132		Inhaltliche Differenzierung	Livesey, D., Keen, J., Rouse, J. & White, F. (2006). The relationship between measures of executive function, motor performance and externalising behaviour in 5- and 6-year-old children. <i>Human Movement Science</i> , 25, 50–64	For-schungs-artikel	Zusammenhang Motorik und EF	3 Hinweis EF und Wahrnehmung

Nr.	Datum	Suchbegriff	Such-instrument	Tref-fer	Auswahl-kriterium	aufbewahrtes Dokument (Relevante Treffer)	Quellen-tyt	Inhalt	Relevanz 1 mässig 2 mittel 3 hoch
135	9.1.23		Elsevier; bei Suche nach 134 angezeigt		Inhaltliche Differenzierung	Rouvali, A. & Riga, V. (2021). The Relationship Between Motor Skills and Executive Functions in Children 1–15 Years Old With and Without Special Educational Needs and/or Disabilities. <i>Inquiries in Sport & Physical Education</i> , 19 (1), 17–29	Systemtic Review	Zusammenhang Motorik und EF im Vorschulalter (beinhaltet Studie van der Fels, 2015, u.a.	2 Qualität unklar, keine neuen Erkenntnisse
136	10.1.23		↘ 96		Inhaltliche Differenzierung	Zach, S., Inglis, V., Fox, O., Berger, I. & Stahl, A. (2015). The effect of physical activity on spatial perception and attention in early childhood. <i>Cognitive Development</i> , 36, 31-39	For-schungs-artikel	Wirkung von Bewegung auf Aufmerksamkeit	3 enthalten in 96
137	10.1.23		↘ 96		Inhaltliche Differenzierung	Robinson, L.E., Palmer, K.K. & Bub, K.L. (2016). Effect of the children's health activity motor program on motor skills and self-regulation in head start preschoolers: An efficacy trial. <i>Frontiers in Public Health</i> , 4, Article 173.	For-schungs-artikel	Zusammenhang Motorische Fertigkeiten, Bewegung, Inhibition	3 enthalten in 96
138	10.1.23		↘ 96		Inhaltliche Differenzierung	Healey, D. M. & Halperin, J. M. (2014). Enhancing Neurobehavioral Gains with the Aid of Games and Exercise (ENGAGE): Initial open trial of a novel early intervention fostering the development of preschoolers' self-regulation <i>Child Neuropsychology</i> , 21 (4), 465-480	For-schungs-artikel	Wirkung von Spiel und Bewegung (ENGAGE) auf Inhibition	3 enthalten in 96
139	12.1.23		↘ 11		Renomee Autor / Inhaltliche Differenzierung	Sarimski, K. (2022). <i>Handbuch interdisziplinäre Frühförderung</i> . (2. aktualisierte Auflage). München: Ernst Reinhardt	Grundla-genwerk	Grundlagen, Aufmerksamkeit und EF, Hinweise auf weitere Quellen	3
140	12.1.23	Rezension 134	Swisscovery	1/3	Inhaltliche Differenzierung	Warnke, A. (2018). Rezension: Klaus Sarimski: Handbuch interdisziplinäre Frühförderung. <i>Frühförderung interdisziplinär</i> , 38 (2), 111	Rezension	Positiv	2
141	12.1.23	Rezension 134	Swisscovery	2/3	Inhaltliche Differenzierung	Hegner, K. (2018). Rezension: Klaus Sarimski: Handbuch interdisziplinäre Frühförderung. <i>Frühförderung interdisziplinär</i> , 37 (3), 168	Rezension	Positiv	2
142	12.1.23	Rezension 135	Swisscovery	3/3	Inhaltliche Differenzierung, Renommee Autor	Irblich, D. (2018). Sarimski, K. Handbuch interdisziplinäre Frühförderung. <i>Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie</i> , 67 (3), S. 302-303	Rezension	Positiv	2

Nr.	Datum	Suchbegriff	Such-instrument	Tref-fer	Auswahl-kriterium	aufbewahrtes Dokument (Relevante Treffer)	Quellen-typ	Inhalt	Relevanz 1 mässig 2 mittel 3 hoch
143	16.1.23	BRIEF-P	↘ 139 HfH Tes- tothek	1	Inhaltliche Differenzier- ung, Renommee Autoren	Daseking, M. & Petermann, F. (2013). <i>BRIEF-P: Verhaltensinventar zur Beurteilung exekutiver Funktionen für das Kindergartenalter: deutschsprachige Adaption des Behavior Rating Inventory of Executive Function - Preschool Version (BRIEF-P) von Gerard A. Gioia, Kimberly Andrews Espy und Peter K. Isquith</i> . Bern: Hans Huber / Hogrefe	Test	Fragebogen, der Schwierigkeiten mit den EF erfasst, Angaben für Alter 2.0-3.11 und 4.0-6.11 für 5 Kategorien, u.a. Inhibition	2 Alle Fra- gen wer- den bei al- len Kin- dern ge- stellt.> kein Zu- satznut- zen
144	17.1.23	Tools of the mind the vygotskian ap- proach bodrova leong	↘ 3 ↘ 139 Swisscovery	2	Inhaltliche Differenzier- ung	Bodrova, E. & Leong, D. J. (2007). <i>Tools of the Mind. The Vygotskian Approach to Early Childhood Education</i> (second Edition). Upper Saddle River, New Jersey: Pearson Education	Buch	Entwicklung und Lernen, Inhibition	3
145	17.1.23		↘ 144	1	Inhaltliche Differenzier- ung	https://toolsofthemind.org/learn/what-is-tools/ https://toolsofthemind.org/learn/tools-for-parents/	Internet- seite	Programm er- klärt und Tipps für Eltern, die z.T. auch in der Therapie ange- wendet werden können	2 Wichtiges enthalten in 144
146	17.1.23		↘ 139		Inhaltliche Differenzier- ung	Mahoney, G., Perales, F., Wiggers, B. & Herman, B. (2006): Responsive Teaching: Early Intervention for Children with Down Syndrome and Other Disabilities. <i>Down Syndrome: Research and Practice</i> , 11, 18–28	For- schungs- artikel	Responsives Verhalten mit Beispielen (ent- spricht kind- zentriertem Ver- halten)	2 Wichtig- es entha- len in 139
147	17.1.23		↘ 139		Inhaltliche Differenzier- ung	Karaaslan, O. & Mahoney, G. (2013), Effectiveness of Responsive Teaching With Children With Down Syndrome. <i>Intellectual and Developmental Disabilities</i> , 51 (6), 458-469	For- schungs- artikel	Responsives Verhalten (El- ternschulung bei kleiner Stich- probe)	2 Wichtiges in 139
148	18.1.23		↘ 24		Inhaltliche Differenzier- ung	Salbert, U. (2020). <i>Ganzheitliche Entspannungstechniken für Kinder</i> (13. Auflage). Aachen: Ökotopia	Buch	Entspannung- stechniken	3
149	24.1.23	Reaktionsspiele	Inernet (Google)	Viele	Inhaltliche Differenzier- ung	Bundesamt für Sport BASPO. (2018). <i>Mobilesport.ch</i> verfügbar unter https://www.mobilesport.ch/kindersport/spielen-reaktionsspiele-laufen-tag-und-nacht/	Internet- seite	Spielbeschrei- bung Laufen Tag und Nacht	3

Nr.	Datum	Suchbegriff	Such-instrument	Tref-fer	Auswahl-kriterium	aufbewahrtes Dokument (Relevante Treffer)	Quellen-typ	Inhalt	Relevanz 1 mässig 2 mittel 3 hoch
150	24.1.23	Rollmops	Mo-bilesport.ch	1/10	Inhaltliche Differenzierung	Bundesamt für Sport BASPO. (2018). <i>Mobilesport.ch</i> verfügbar unter https://www.mobilesport.ch/aktuell/kleine-ballspiele-rollmops/	Internet-seite	Spielbeschreibung Rollmops	3
151	24.1.23	Massage	Mobilesport	1/4	Inhaltliche Differenzierung	Bundesamt für Sport BASPO. (2018). <i>Mobilesport.ch</i> verfügbar unter https://www.mobilesport.ch/aktuell/mehr-bewegen-im-kindergarten-ausklang-massage-geschichte/	Internet-seite	Spielbeschreibung Massagegeschichte Schneeflöckli	3
---	28.1.23	Ringelreihen	Internet (Google)	Sehr viele					
152	28.1.23	Ringelreihen Kreisspiele	Internet (Google)	1/380	Inhaltliche Differenzierung	Hagemann, Ch. (o.D.). Kreisspiele im Kindergarten: 15 Ideen für launigen Spas sim Kreis. Verfügbar unter: https://www.backwinkel.de/blog/kreisspiele/	Internet-seite	Spielbeschreibung kleiner Drache (u. Ringelreihen hochdeutsch)	3
153	28.1.23	Ringelreihe Mundart	Internet (Google)	3100	Liedtext und Musik erhältlich	Frey, T. (o.D.). Judihui. Di beschte Chinderlieder. Gesammelt von Toby Frey. Küsnacht: MusicVision Verfügbar unter: https://www.musicvision.net/scategory/ch/	Liedtexte Musik	40 Kinderlieder plus Download via Spotify	3
155	27.3.23	ICF-CY AND Praxis	Swisscovery (HfH)	1/22	Inhaltliche Differenzierung	Kraus de Camargo, O. (Hrsg.), Simon, L. (Hrsg.), Rosenbaum, P. L. (Hrsg.), Ronen, G.M. (Hrsg.) (2020). Die ICF-CY in der Praxis. (2., vollst. überarb. u. erw. Auflage). Bern: Hogrefe	Buch	Checklisten für 0 - 3 Jahre resp. 4 – 6 Jahre	3
156	27.3.23	ICF-CY AND Praxis	Swisscovery (HfH)	2/22	Inhaltliche Differenzierung	Pretis, M. (2020) ICF-basiertes Arbeiten in der Frühförderung (3. überarb. Aufl.). München: Ernst Reinhardt	Buch	Beispiel für Core-Set Autismus mit Ankebeispielen	3
157	27.3.23		↘ 156		Inhaltliche Differenzierung	ICF Core Sets. Erzeugung eines ICF-basierten Dokumentationsbogens. ADS kurz Kinder (0-5 Jahre). Verfügbar unter: https://www.icf-core-sets.org/de/page1.php	Internet-seite	Dokumentationsbogen	2, kein Zusatznutzen
158	27.3.23		↘ 155		Inhaltliche Differenzierung und Renomee Autorin	Hollenweger Haskell, J. (2014). ICF-CY. Die Anwendung der ICF in der frühen Kindheit. In Grötzbach, H. (Hrs.), Hollenweger Haskell (Hrs.), J. & Iven, C. (Hrs.) ICF und ICF-CY in der Sprachtherapie. Umsetzung und Anwendung in der logopädischen Praxis (2. aktualisierte und überarbeitete Auf.). Idstein: Schulz-Kirchner.	Buch	Weiterführende Ausführungen zu den ICF-CY (im Vgl. zu 155)	3
159	28.3.23		↘ 157		Inhaltliche Differenzierung	Bundesverband für Körper- und mehrfachbehinderte Menschen. verfügbar unter: www.bvkm.de	Internet-seite	Verweis auf ICF-CY; keine Checklisten mehr verfügbar	1

Nr.	Datum	Suchbegriff	Such-instrument	Tref-fer	Auswahl-kriterium	aufbewahrtes Dokument (Relevante Treffer)	Quellen-typ	Inhalt	Relevanz 1 mässig 2 mittel 3 hoch
---	30.3.23	ICF-CY AND at-tention AND pre-school	EBSCO	0/12					
---	30.3.23	ICF-CY AND core set AND at-tention	EBSCO	0/10					
160	30.3.23	ICF-CY AND core set AND at-tention	EBSCO	1/8	Inhaltliche Differenzierung	Mahdi, S., Ronzano, N., Knüppel, A., Dias J.C., Albdah, A., Chien-Ho, L., Almodayfer, O. Bluschke, A., Karande, S., Huang, H.-L., Christiansen, H., Granlund, M., de Vries, P, J., Coghill, D., Tannock, R., Rohde, L., & Bölte, S. (2018). An international clinical study of ability and disability in ADHD using the WHO-ICF framework	For-schungs-artikel	4. Vorstudie zu ICF-Corsets für AHDS	2
161	30.3.23	lcf core sets	Internet	1 / ca. 2'800 '000	Inhaltliche Differenzierung, Renomee	ICF-Coresets verfügbar unter: https://www.icf-core-sets.org/	Internet-seite	Liste aller Core Sets	2 (keine Zusatz-info)
---	30.3.23	lcf-cy core sets	Internet	1 / ca. 772'000	Inhaltliche Differenzierung, Renomee	Vgl. 161			
162	30.3.23		↘ 156		Inhaltliche Differenzierung	Castro, P. & Pinto, A. I. (2012). Identification of core functioning features for assessment and intervention in Autism Spectru Disorders. In Disability & Rehabilitation, Early Online, 1-9	For-schungs-artikel	Keine Zusatzinfo zu "Ankern" zum Core Set Autismus	1
---	30.3.23	ICF-CY AND Core Set AND Assessment AND Attention AND Preschool	Taylor & Francis Online	0/40	Inhaltliche Differenzierung				
163	30.3.23	Hinweis aus Ähnlichkeits-bericht Turnitin	Google Scholar	1	Inhaltliche Differenzierung	Li, S., Jiang, Q. & Deng, Ch. (2023). The Development and Validation of an Outdoor Free Play Scale for Preschool Children. In International Journal of Environmental Research and Public Health, 20, 350	For-schungs-artikel	Beobachtungs-kriterien für Auf-merksamkeit im Freispiel	3
164	30.3.23		TB06 Diagnostik	1	Inhaltliche Differenzierung	Vetter & Sammann (2009). Diagnostik: Core-Sets in der Psychomotorik? Ein Vorschlag für die Nutzung der ICF-Strukturen in pädagogisch-therapeutischen Berufen. Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik, 15(8), 26-34. https://doi.org/10.5281/zenodo.5883707	Artikel	ICF Core-Sets und PMT	3

Bemerkungen

Alle peer reviewed, max. letzte 15 Jahre (Ausnahme: Internet (Google))

* zusätzliche Einschränkungen; Methodology: longitudinal study, follow up study, literature review, treatment outcome, meta analysis, systematic review (falls Wahlmöglichkeit besteht)

** Methode lässt sich nicht einschränken oder zu viele Ergebnisse -> Subject: Major Heading: attention

*** 2015-2022

C Unterlagen zur Evaluation des Konzepts

C1 Fragebogen leer

Evaluation des Konzepts zur Förderung der Aufmerksamkeit von Kindern mit kognitiver Beeinträchtigung durch das Bewegungsspiel in der Psychomotoriktherapie

Bitte alle Fragen beantworten und Bemerkungen, wo sinnvoll, wahlweise stichwortartig oder ausführlich anbringen. Danke.

Theoretische Grundlagen

	nein	eher nein	eher ja	ja
1. Konstrukt und Einflussfaktoren der Aufmerksamkeit (S. 1-4)				
- Die Ausführungen sind verständlich beschrieben.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Die Ausführungen sind im Umfang angemessen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Entwicklung der Aufmerksamkeit (S. 5-6)				
- Die Ausführungen sind verständlich beschrieben.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Die Unterscheidung in Entwicklungsphasen ist nachvollziehbar.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Die Ausführungen sind im Umfang angemessen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Erfassen des Entwicklungsstands (S. 5-6)				
- Die Ausführungen sind verständlich beschrieben.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Die Fragestellungen zum Erfassen des Entwicklungsstands sind für die Praxis nützlich.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Die Ausführungen sind im Umfang angemessen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Bewegungsspiel als Mittel zur Förderung (S. 7)				
- Die Ausführungen sind verständlich beschrieben.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Die Ausführungen sind im Umfang angemessen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Das Bewegungsspiel ist ein geeignetes Fördermittel.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Die theoretischen Grundlagen (S. 1-8)				
- sprechen alle für die praktische Arbeit wichtigen Punkte an.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Falls die Frage nicht mit «ja» beantwortet werden kann, bitte zu ergänzende Punkte unten aufführen:

Praktische Anwendung

	nein	eher nein	eher ja	ja
6. Die allgemeinen Ausführungen zur Förderung (S. 8-10)				
- sind verständlich beschrieben.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- sind für die Praxis nützlich.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- sind im Umfang angemessen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bemerkungen: _____				

	nein	eher nein	eher ja	ja
7. Aufmerksamkeit ausrichten und vertiefen (S. 11-12)				
- Die wichtigsten Punkte sind enthalten.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Die Spielideen sind verständlich beschrieben.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Die Spielideen passen zum Entwicklungsstand.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Die Umsetzung der Spielideen scheint realistisch.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Folgende Anpassung ist denkbar (1), sinnvoll (2), sollte unbedingt vorgenommen werden (3):				
<i>Bitte mit zutreffender Nummer notieren:</i>				

	nein	eher nein	eher ja	ja
8. Aufmerksamkeitsfokus vorübergehend wechseln (S. 13-14)				
- Die wichtigsten Punkte sind enthalten.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Die Spielideen sind verständlich beschrieben.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Die Spielideen passen zum Entwicklungsstand.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Die Umsetzung der Spielideen scheint realistisch.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Folgende Anpassung ist denkbar (1), sinnvoll (2), sollte unbedingt vorgenommen werden (3):				
<i>Bitte mit zutreffender Nummer notieren:</i>				

9. Aufmerksamkeit unter Berücksichtigung eigener Ziele länger aufrechterhalten (S. 15-16)	nein	eher nein	eher ja	ja
- Die wichtigsten Punkte sind enthalten.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Die Spielideen sind verständlich beschrieben.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Die Spielideen passen zum Entwicklungsstand.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Die Umsetzung der Spielideen scheint realistisch.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Folgende Anpassung ist denkbar (1), sinnvoll (2), sollte unbedingt vorgenommen werden (3):

Bitte mit zutreffender Nummer notieren:

10. Aufmerksamkeit unter Berücksichtigung von Fremdziele ausrichten und flexibel wechseln (S. 17-18)	nein	eher nein	eher ja	ja
- Die wichtigsten Punkte sind enthalten.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Die Spielideen sind verständlich beschrieben.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Die Spielideen passen zum Entwicklungsstand.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Die Umsetzung der Spielideen scheint realistisch.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Folgende Anpassung ist denkbar (1), sinnvoll (2), sollte unbedingt vorgenommen werden (3):

Bitte mit zutreffender Nummer notieren:

Bemerkung / Kommentar *(falls erwünscht)*:

Herzlichen Dank fürs Ausfüllen!

Datum:

Kürzel:

C2 Fragebogen; ausgefüllt durch erfahrene Psychomotoriktherapeutin

Evaluation des Konzepts zur Förderung der Aufmerksamkeit von Kindern mit kognitiver Beeinträchtigung durch das Bewegungsspiel in der Psychomotoriktherapie

Bitte alle Fragen beantworten und Bemerkungen, wo sinnvoll, wahlweise stichwortartig oder ausführlich anbringen. Danke.

Theoretische Grundlagen

	nein	eher nein	eher ja	ja
1. Konstrukt und Einflussfaktoren der Aufmerksamkeit (S. 1-4)				
- Die Ausführungen sind verständlich beschrieben.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
- Die Ausführungen sind im Umfang angemessen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2. Entwicklung der Aufmerksamkeit (S. 5-6)				
- Die Ausführungen sind verständlich beschrieben.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
- Die Unterscheidung in Entwicklungsphasen ist nachvollziehbar.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
- Die Ausführungen sind im Umfang angemessen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3. Erfassen des Entwicklungsstands (S. 5-6)				
- Die Ausführungen sind verständlich beschrieben.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Die Fragestellungen zum Erfassen des Entwicklungsstands sind für die Praxis nützlich.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Die Ausführungen sind im Umfang angemessen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4. Bewegungsspiel als Mittel zur Förderung (S. 7)				
- Die Ausführungen sind verständlich beschrieben.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
- Die Ausführungen sind im Umfang angemessen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Das Bewegungsspiel ist ein geeignetes Fördermittel.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5. Die theoretischen Grundlagen (S. 1-8)				
- sprechen alle für die praktische Arbeit wichtigen Punkte an.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Falls die Frage nicht mit «ja» beantwortet werden kann, bitte zu ergänzende Punkte unten aufführen:

Praktische Anwendung

	nein	eher nein	eher ja	ja
6. Die allgemeinen Ausführungen zur Förderung (S. 8-10)				
- sind verständlich beschrieben.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
- sind für die Praxis nützlich.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
- sind im Umfang angemessen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bemerkungen: Vgl. Protokoll				

	nein	eher nein	eher ja	ja
7. Aufmerksamkeit ausrichten und vertiefen (S. 11-12)				
- Die wichtigsten Punkte sind enthalten.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
- Die Spielideen sind verständlich beschrieben.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
- Die Spielideen passen zum Entwicklungsstand.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
- Die Umsetzung der Spielideen scheint realistisch.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Folgende Anpassung ist denkbar (1), sinnvoll (2), sollte unbedingt vorgenommen werden (3):				
<i>Bitte mit zutreffender Nummer notieren:</i>				
2) Basale Entspannungsangebote ergänzen gemäss Protokoll				

	nein	eher nein	eher ja	ja
8. Aufmerksamkeitsfokus vorübergehend wechseln (S. 13-14)				
- Die wichtigsten Punkte sind enthalten.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Die Spielideen sind verständlich beschrieben.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
- Die Spielideen passen zum Entwicklungsstand.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
- Die Umsetzung der Spielideen scheint realistisch.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Folgende Anpassung ist denkbar (1), sinnvoll (2), sollte unbedingt vorgenommen werden (3):				
<i>Bitte mit zutreffender Nummer notieren:</i>				
2) Auch basale Entspannungsangebote aufführen				

	nein	eher nein	eher ja	ja
9. Aufmerksamkeit unter Berücksichtigung eigener Ziele länger aufrechterhalten (S. 15-16)				
- Die wichtigsten Punkte sind enthalten.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
- Die Spielideen sind verständlich beschrieben.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
- Die Spielideen passen zum Entwicklungsstand.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
- Die Umsetzung der Spielideen scheint realistisch.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Folgende Anpassung ist denkbar (1), sinnvoll (2), sollte unbedingt vorgenommen werden (3):				
<i>Bitte mit zutreffender Nummer notieren:</i>				
Wunderbare Ideenliste, z.T. evtl. kognitiv etwas viel verlangt; je nach Kind.				

10. Aufmerksamkeit unter Berücksichtigung von Fremdziele ausrichten und flexibel wechseln (S. 17-18)	nein	eher nein	eher ja	ja
- Die wichtigsten Punkte sind enthalten.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
- Die Spielideen sind verständlich beschrieben.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
- Die Spielideen passen zum Entwicklungsstand.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
- Die Umsetzung der Spielideen scheint realistisch.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Folgende Anpassung ist denkbar (1), sinnvoll (2), sollte unbedingt vorgenommen werden (3):

Bitte mit zutreffender Nummer notieren:

Vgl. Fr. 7 und 9

Bemerkung / Kommentar (falls erwünscht):

Fachperson Psychomotorik als gängiger Ausdruck?

Herzlichen Dank fürs Ausfüllen!

Datum: 19.3.2023

Kürzel: GT

C3 Protokoll der Besprechung vom 22.3.2023

Evaluation des Konzepts zur Förderung der Aufmerksamkeit von Kindern mit kognitiver Beeinträchtigung durch das Bewegungsspiel in der Psychomotoriktherapie

Zeitpunkt, Ort: 22.3.2023, 9.00 – 10.35 Uhr, Microsoft Teams

Teilnehmerinnen: - GT, Psychomotoriktherapeutin mit grosser Erfahrung im Sonderschulbereich
- HJ, Verfasserin Arbeit und Konzept, Psychomotoriktherapeutin in Ausbildung

Thema: Evaluation des Konzepts zur Förderung der Aufmerksamkeit von Kindern mit kognitiver Beeinträchtigung innerhalb von Bewegungsangeboten in der Psychomotoriktherapie

Basis des Gesprächs bildet der Fragebogen zur Evaluation des Förderkonzepts (Anhang C2).

Titelseite

GT: Das Bild

¹³ ist ansprechend – für viele Kinder mit kognitiver Beeinträchtigung sind manche Tätigkeiten "in weiter Ferne".

Theoretische Grundlagen

Grundsätzliche Fragen, die GT während dem Lesen immer wieder beschäftigten:

- Was ist zuerst? Aufmerksamkeit oder Reiz – was beeinflusst was genau?
- Braucht es Aufmerksamkeit für Bewegung oder Bewegung für Aufmerksamkeit?

HJ: Es bestehen viele Wechselwirkungen in Bezug auf Aufmerksamkeit.

Frage 1: Konstrukt und Einflussfaktoren der Aufmerksamkeit

- Es ist nützlich die Exekutiven Funktionen genau zu beschreiben.
- Der Teil ist "kurz und knackig und trotzdem vollständig", beinhaltet Exekutive Funktionen, Gewohnheiten, Bewältigungsstile, Aufmerksamkeit auf Neues lenken, etc.
- Seite 4, Abs. 3: "Kinder mit kognitiver Beeinträchtigung haben wie bereits erwähnt häufig motorische Beeinträchtigungen ..." > GT: Wo wurde dies vorher erwähnt? > HJ: auf den ersten Blick nicht ersichtlich, überprüfe ich noch; vermutlich eine gelöschte Textstelle...
- Seite 4, Abs. 1: "Implizite Gedächtnisprozesse, also das Erinnern von Gesichtern und Orten, automatisierte Abläufe und Konditionierungen, sind dagegen oftmals nicht von der Beeinträchtigung betroffen." > GT: Dadurch verfügen die Kinder z.T. über Inselbegabungen, sie können sich Sachen merken, die für uns nicht relevant sind; sie haben sie einzeln abgespeichert und können sich so fokussieren.

¹³ Dabei handelte es sich um ein provisorisches Bild, das sich aus mehreren Bildern von mobilesport.ch zusammensetzte.

- Seite 4, Abs. 4: "Negative Emotionen wie Stress, Angst und Wut verhindern den Einsatz der Exekutiven Funktionen. Grundsätzlich gelingt Inhibition in einem neutralen Kontext besser und im Entwicklungsverlauf früher als in einer emotional herausfordernden Situation." > GT: Hier stellt sich die Frage nach "dem Huhn und dem Ei", denn Kinder mit Schwierigkeiten mit der Inhibition haben Mühe mit der Emotionsregulation (was im Text fehlt) – und mangelnde Emotionsregulation wirkt sich negativ auf die Exekutiven Funktionen aus (ist im Text umschrieben, nicht ganz konkret erwähnt). > HJ: Stimmt, ist klarer zu formulieren.
- Seite 4, Abs. 4: "Emotionale Kinder müssen öfters und häufiger ihre inhibitorischen Kompetenzen einsetzen." > GT: Der Ausdruck "emotionale Kinder" wirkt wertend. Aufgrund der Schwierigkeiten mit der Impulskontrolle (EF) haben viele Kinder mit kognitiver Beeinträchtigung mehr Mühe mit der Emotionsregulation. Sie "benötigen einfachere Strategien und mehr Übung". > HJ: Der Ausdruck "Emotionale Kinder" ist nicht wertend gemeint. Er bezieht sich eher auf das Persönlichkeitsmerkmal; Menschen sind grundsätzlich mehr oder weniger emotional; nicht nur in Bezug auf Schwierigkeiten mit der Emotionsregulation, wobei sich beides kumulieren kann. > HJ: Es soll ergänzt werden, dass sich Inhibition und Emotion gegenseitig beeinflussen.

Frage 2: Entwicklung der Aufmerksamkeit

- Es ist wichtig (und richtig) zu erwähnen, dass die Entwicklung grundsätzlich gleich verläuft.
- Die einzelnen Entwicklungsphasen sind klar beschrieben.
- Seite 5, Abs. 1: "Unaufmerksames Verhalten verschwindet nicht von selbst." Was heisst unaufmerksames Verhalten? > HJ: Ablenkbar, Schwierigkeiten mit der Aufmerksamkeit, die zu sekundären Auffälligkeiten führen können.
- Die Unterscheidung in die verschiedenen "Phasen" ist gut nachvollziehbar, auch die Unterscheidung zwischen Lenkung, Umgang mit Störreizen, dominanten Reaktionen und Aufmerksamkeitsspanne.

Frage 3: Erfassen des Entwicklungsstands

- Die verschiedenen Aussagen betr. Regelverständnis sind nicht ganz klar.
- Die Beobachtungspunkte sind zwar nützlich, können aber den einzelnen Fähigkeiten nicht eindeutig zugeordnet werden. Und es ist nicht immer ganz klar, was genau zu beobachten ist. Evtl. könnten ICF-basierte Fähigkeiten beurteilt werden. > HJ: Die Zuordnung der Beobachtungspunkte hat sich in der Erarbeitung als schwierig erwiesen.
- Die einzelnen Fähigkeiten (Entwicklung) und Beobachtungspunkte sind manchmal positiv, manchmal negativ formuliert. Es wäre einfacher, wenn alle Punkte entweder positiv oder negativ formuliert wären. Allerdings ist ein Umformulieren unter Beibehaltung der genauen Aussage z.T. schwierig.
- Frage HJ: Wäre es sinnvoll, die Beobachtungspunkte in die Entwicklung der einzelnen Fähigkeiten zu integrieren? > GT: Nein, die Struktur mit separater Aufführung von Entwicklungsschritten und Beobachtungspunkten ist so hilfreich.
- Frage HJ: Oder wäre es einfacher, wenn das Kapitel nicht nach Phasen, sondern nach Fähigkeiten strukturiert wäre, d.h. wenn zunächst die Punkte aller Entwicklungsphasen zur Lenkung der Aufmerksamkeit aufgeführt würden, dann jene zu den Störreizen, etc. > GT: eher nein.

- GT: Aufmerksamkeit (Fokussieren) und Ausdauer (Aufmerksamkeitsspanne) bedingen sich gegenseitig. Die Aufmerksamkeit von Kindern mit kognitiver Beeinträchtigung kann durch Anwesenheit und Strukturierung der psychomotorischen Fachperson verstärkt werden.
- GT: Im dritten Beobachtungspunkt der Phase IV ist die Rede von "geistig", überall sonst wurde der Ausdruck "kognitiv" verwendet > HJ: Danke, werde ich anpassen.

Frage 4: Bewegungsspiel als Mittel zur Förderung

- Seite 7, Abs. 2: " Dabei entwickelt sich die motorische Inhibition vor der emotionalen und kognitiven." > GT: Die Reihenfolge ist logisch und zeigt, weshalb die Psychomotoriktherapie greift.
- Seite 7, Abs. 6: Explorieren stellt für Kinder mit kognitiver Beeinträchtigung eine grosse Herausforderung dar. Aber ohne Exploration ist entdeckendes Lernen kaum möglich. Kinder mit kognitiver Beeinträchtigung benötigen Angebote. So entsteht nicht ein eigentliches Explorieren, sondern eher ein Repertoire an Materialerfahrungen. Weil das Kind mehr kennt, lernt es den Umgang mit mehr Sachen. - Neugier mit der Aussenwelt muss begleitet gelernt werden (Das ist im Text enthalten). Empfehlung: Ergänzen, dass Kinder mit kognitiver Beeinträchtigung mehr Begleitung benötigen, damit sie zu Erfolgserlebnissen kommen. > HJ: Das macht Sinn.
- Seite 7, Abs. 8: Spielformen mit Alltagsbezug > GT: gut.

Praktische Anwendung

Frage 6: Allgemeine Ausführungen zur Förderung

- GT: Das Kapitel ist grundsätzlich sehr nützlich, es kommt alles vor, was an Hilfestellungen wichtig ist. Aber: über Begrifflichkeiten gestolpert:
 - Seite 9, Abs. 1: "grundsätzliche psychomotorische Verhaltensweisen". Hierbei handelt es sich um die Grundhaltung dem Kind gegenüber.
 - Verhaltensweisen, wie Verbalisieren, Rhythmisches Begleiten etc. sind eher Interventionen (nicht Verhaltensweisen)? > HJ: Also Interventionen und Hilfsmittel? Bspw. Unterstützte Kommunikation (UK) als Hilfsmittel > GT: ÜK gilt als therapeutische Massnahme. > HJ: Genaue Begrifflichkeiten sind noch zu klären!
- Seite 10, Abs. 3: "Spielerische Wechsel zwischen An- und Entspannung stellen erste Entspannungserfahrungen dar und ..." > GT: Es handelt sich z.T. um kognitiv sehr anspruchsvolle Methoden, um in die Entspannung zu kommen, speziell auch für Kinder mit kognitiver Beeinträchtigung. Denn auch Regelschülern fällt das bei sich bleiben oftmals schwer. - Kindern mit kognitiver Beeinträchtigung bieten oft auch stereotypische Handlungen eine Entspannungsmöglichkeit, da sie ihnen Sicherheit vermitteln. Das kann bspw. das Zusammenklopfen von zwei Bleistiften sein oder das Drehen und Beobachten einer Schnur an einem Stäbchen. Kneten zentriert auch. Auch Trampolinspringen kann entspannend wirken.

HJ: Es zeigte sich beim eigenen Austesten, dass v.a. die wahrnehmungsbezogenen Angebote, also v.a. jene aus der ersten Phase den Kindern (auch älterer Phasen) entsprechen.

Frage 7-10: Zu den Entwicklungsphasen der Aufmerksamkeit inkl. Spielideen generell

- GT: Das Bewegungsangebot, das schrittweise anspruchsvoller wird, immer wieder dasselbe bietet und doch anders, ist cool; wurde ausgetestet. Auch die weiteren Spielideen sind toll.
- GT: Betr. der Entspannungsangebote und anderen Spielideen: Kinder mit kognitiver Beeinträchtigung können sich kurze Geschichten evtl. nicht vorstellen. Alltagsnähe ist zentral.
- GT: Evtl. bei den Spielideen überall die gleichen Titel wählen > HJ: Die im Vordergrund stehenden Spielideen ändern sich je nach Entwicklungsphase und es sollte auf Wiederholungen verzichtet werden. Vorschlag soll dennoch geprüft werden.

Frage 7: Aufmerksamkeit ausrichten und vertiefen

GT: Basalere Entspannungsangebote könnten noch ergänzt werden, z.B.:

- Vertraute Tätigkeiten des Kindes
- Basale Erfahrungen, können auch nur einzelne Handlungen sein (> repetitive Verhaltensweisen zulassen, aufnehmen)
- "Rollwagen-Schleuder": Rollwagen an Seil im Kreis drehen. (Ein autistischer Junge liebte dies und liess sich im Wechsel auf neue Materialerfahrungen ein.)
- Gugus-Dada-Spiel (als Vorläufer von Verstecken)

Frage 8: Aufmerksamkeitsfokus vorübergehend wechseln

- GT: Auch basale Entspannungsangebote aufführen (Vgl. Frage 7). > HJ: In Einleitung wird darauf hingewiesen, dass Spielideen in derjenigen Entwicklungsphase aufgeführt werden, in der sie erstmals auftreten.

Bemerkungen

GT: Ist Fachperson Psychomotorik ein gängiger Ausdruck? > HJ: Schon in Verwendung gesehen und einfacher als das Gendern wie "die Psychomotoriktherapeutin oder der Psychomotoriktherapeut". Werde mich noch absichern¹⁴.

Zusatzfrage HJ: Auswirkungen Beziehungsaufbau auf Aufmerksamkeit – wie hast du dies selbst erlebt?

Die Anfangsphase geht einher mit grosser Unsicherheit. Das ist grundsätzlich bei allen Kindern so. Bei Kindern mit kognitiver Beeinträchtigung dauert der Beziehungsaufbau länger.

¹⁴ Besserer geschlechtsneutraler Ausdruck: psychomotorische Fachperson (gemäss 4. Kolloquium)

C4 Dokumentation der Erprobung des Konzepts in der Praxis

Vorbereitung

Bemerkungen	Lektion 1		Lektion 2		Lektion 3		Lektion 4
	Kind A	Kind B	Kind C	Kind D	Kind E	Kind F	Kind G
Alter - Schulstufe	8;0 - Unterstufe	8;11 - Unterstufe	6;0 - Kindergarten	5;8 - Kindergarten	7;6 - Unterstufe	7;7 - Unterstufe	6;10 - Kindergarten
Diagnose (gekürzt) → Hilfsmittel	- Trisomie 21 → Brille	- Spina Bifida, - kognitive Entwicklungsstörung → Rollstuhl → Unterschenkelorthesen → Korsett → Brille	- Globale Entwicklungsverzögerung, genetisch bedingt - Schwerhörigkeit - Epilepsie - reduzierte Sehstärke → Hörgeräte → Brille	- Globale Entwicklungsverzögerung - Kleinwüchsigkeit mit div. orthopädischen Diagnosen - reduzierte Sehstärke - sekundäre Gedeihstörung → Unterschenkelorthesen, Schuherhöhung → Brille	- Grobmotorische Koordinationsstörung mit Rumpfhypotonie - ASS (ohne Diagnose) → keine	- Globale Entwicklungsverzögerung, genetisch bedingt - Muskuläre Hypotonie → Spezialschuhe	- Leichte bis mittelgradige kognitive Beeinträchtigung - arm-betonte spastische Cerebralparese - Epilepsie → Spezialschuhe
Anzahl Therapiestunden	48 (2. Jahr PMT)	48 (2. Jahr PMT)	17 (1. Jahr PMT)	17 (1. Jahr PMT)	15 (1. Jahr PMT)	41 (2. Jahr PMT)	3 (1. Jahr PMT)
Eindruck	Lebhaft, fröhlich, an vielem interessiert	Offen, interessiert an sozialen Kontakten, hilfsbereit	Fröhlich, ausdauernd, interessiert an den anderen Personen	Fröhlich, aktiv, kontaktfreudig, interessiert	exploriert ausdauernd, ordnungsliebend, beobachtet scheinbar unauffällig, aber genau	Ruhig, zufrieden, exploriert Gegenstände taktil (punktuell visuell), stereotype Verhaltensweisen	Freundlich, wirkt zufrieden, stereotype Verhaltensweisen
Kognitiver Entwicklungsstand	- Piaget: Präoperationale Phase - Erikson: Initiative vs. Schuldgefühle	- Piaget: Präoperationale Phase - Erikson: Initiative vs. Schuldgefühle	- Piaget: Sensomotorische Phase - Erikson: Autonomie vs. Scham und Zweifel	- Piaget: Präoperationale Phase - Erikson: Autonomie vs. Scham und Zweifel	- Piaget: Präoperationale Phase - Erikson: Autonomie vs. Scham und Zweifel	- Piaget: Sensomotorische Phase - Erikson: Autonomie vs. Scham und Zweifel?	- Piaget: Präoperationale Phase - Erikson: Autonomie vs. Scham und Zweifel
Bewegung	- Grosse Bewegungsfreude - Grobmotorik als Stärke	- Aktiv mit und ohne Rollstuhl	- Schwerfälliger Gang - Auffällige Finger- und Handbewegungen	- Li-re-Koordination - Bewegt sich gerne	- Wenig aktiv - Feinmotorisch geschickt und sorgfältig	- Schwerfällig, nicht gleichseitig - Aktivitätslevel sehr unterschiedlich	- Gang schwerfällig - recht aktiv - lernt Treppensteigen
Spiel	- Sozialspiel (Regelspiel)	- Sozialspiel (Regelspiel)	- Funktionsspiel	- Funktions- und Konstruktionsspiel	- Funktions- und Konstruktionsspiel (Puzzle)	- Funktionsspiel	- Funktionsspiel und Konstruktionsspiel
Sprache	- Einzelne Wörter - Erste Gebärden	- Ganze Sätze und Fragen (Muttersprache = Fremdsprache)	- Lautiert	- 3- bis 5-Wortsätze	- Spricht nicht (scheint manchmal in Fremdsprache zu erzählen oder singen)	- Lautiert	- Einzelne Wörter - Gesten und Mimik
Hauptthemen Therapie (aktuell)	- Impulskontrolle - Perspektivenübernahme	- Selbstwirksamkeit - Impulskontrolle - Perspektivenübernahme	- Sich wirksam erleben - Vielseitige Bewegungserfahrungen, d.h. Gleichgewicht beim Gehen, Auf- und Absitzen; Erweiterung Bewegungsrepertoire	- Gleichgewicht und Bewegungskoordination - Aktivitäten wiederholen, die nicht auf Anhub funktionieren	- Bewegungsfreude entdecken - Bewegungserfahrungen sammeln - Positive Erfahrungen mit anderem Kind	- Gleichgewicht und Bewegungskoordination - Positive Erfahrungen mit anderem Kind.	- Sich wirksam erleben - Vielseitige Bewegungserfahrungen: Gehen, Steigen, Klettern, Werfen

Gedanken zum Bewegungsangebot:

- Es soll grundsätzlich durch die Nestschaukel ergänzt werden zwecks Erfahrungsmöglichkeit vestibuläre Wahrnehmung und als Entspannungsangebot.
- Um den Übergang zum neuen Angebot zu erleichtern, wird – wie üblich – ein Angebotsteil beibehalten: die grosse Matte; Kind A. erhält zusätzlich das Tarzanseil. Dieses steht den anderen Kindern ebenfalls zur Verfügung.

Therapiestunden vom 3. Februar 2023¹⁵

Bewegungsangebot: Schaumstoffklötzemauer, 2 (je nach Stunde) aneinandergestossene, in die Sprossenwand eingehängte Langbänke (Sprosse 6) mit Seil und Flaschenzug, 1 Langbank quer, Bälle und Bällewagen, Unihockeymaterial, Nestschaukel, dicke Matte mit Tarzanseil
 Immer zur freien Verfügung: Materialwagen mit Sand- und Kirschsteinsäckchen, Tüchern, Jenga-Hölzchen, Geräuschproduzenten, Klammerli, etc.

Ziel: Einschätzung der Aufmerksamkeit anhand der Beobachtungspunkte

¹⁵ Die Vorbereitung sowie die vollständigen Notizen zu den Therapiestunden sind in den Falldokumentationen der einzelnen Kinder festgehalten. An dieser Stelle wird lediglich Wichtiges im Zusammenhang mit der Erprobung des Konzepts festgehalten

Bemerkungen	Lektion 1		Lektion 2		Lektion 3		Lektion 4
	Kind A	Kind B	Kind C	Kind D	Kind E	Kind F	Kind G
Nutzung des Bewegungsangebots	A. geht die Schräge hoch, rutscht auf dem Bauch runter, geht über die Langbank . Gemeinsame Ballspiele mit B. Ballmassage (nur A). A. macht eine Pause in der Nestschaukel und auf der grossen Matte . A. lässt sich mit dem Rollbrett zum Schuhe wechseln fahren.	Gemeinsame Ballspiele Mit A. B. erkundet den Flaschenzug . B. initiiert ein Seildrehen , damit A. springen kann; zu wenig Geduld.	Bälle -Eimer explorieren, Eimer tragen, in Bällewagen hineinstellen, wieder hinausheben, Bälle fallen und rollen lassen, Bälle ausleeren in Bällewagen , grössere Bälle aufgreifen, Bälle reichen. Fahrt zu Tschu, Tschu, Tschu, en Isebahn chunnt mit Zwischenstopps. D. singt z.T. etwas mit, scheint das Lied zu kennen. Ringelreihe am Schluss mit D. (erstes Mal, ich nehme D. an der Hand (C. möchte nicht) und führe D. zum Lied.	Hochsteigen und Klettern auf Rutsche und sitzend runterrutschen . D sitzt in Bällewagen , mit Bällen und allen Sand-Kirschstein- und Traubenkernsäckchen , dann Fahrt zu Tschu, Tschu, Tschu, en Isebahn chunnt mit Zwischenstopps. D. singt z.T. etwas mit, scheint das Lied zu kennen. Ringelreihe am Schluss mit D. (erstes Mal, ich nehme D. an der Hand (C. möchte nicht) und führe D. zum Lied.	E. beachtet das Bewegungsangebot zunächst nicht > ich lasse Bälle auf der Langbank aufspringen und dann runterrollen > keine Reaktion Musikbox in Bällewagen tönt > E. schaut hin, steht auf und kommt dazu, als ich den Wagen in die Nähe von E. fahre. E. schaut hinein und greift sich die Box , erkundet diese visuell und taktil. Kurze Fussmassage rechts mit Igelball	F. beachtet das Bewegungsangebot zunächst nicht > ich lasse Bälle auf der Langbank aufspringen und dann runterrollen > F. beobachtet. Musikbox in Bällewagen tönt > F. schaut hin, geht etwas später durch den Raum und endet bei den schrägen Langbänken , F. lässt einen kleinen Ball fallen lassen, geht und „rennt“ um die einzelne Langbank .	G. lässt Bälle rollen lassen (Bänke mit Spalt) und Ballspiele (Bälle aufgreifen, bringen, anstossen, damit sie runterrollen. Plüschaffe Olaf rutschen lassen. Turmbau unten an Langbank : umwerfen mit Bällen bei grossen Klötzen schwierig, funktioniert mit kleinen.
Lenkung	A. geht konzentriert die Langbank hoch, sich am Seil haltend, rutscht kontrolliert auf dem Bauch herunter > kann die Aufmerksamkeit auf eine Tätigkeit lenken; A. geht mit dem Ball über die freistehende Langbank . Auf meine Frage, ob dies auch rückwärts möglich sei, geht A. fertig über die Bank und antwortet dann mit nein > A. kann zuhören und weitermachen , antwortet danach.	Es gelingt B., sich für einen Moment auf Interessantes oder interessante Tätigkeiten zu fokussieren und dabei das andere Kind auszublenden, auf das B. sonst sehr fokussiert ist.	C. testet die Funktion aus (z.B. fallen lassen), systematisches Erkunden noch schwierig. C. reagiert nicht auf verbale Ansprache , wenn C. ins Spiel vertieft ist. Nach einem Unterbruch spielt C. etwas anderes (z.B. Kötzeturm umwerfen anstelle von weiterem Ballspiel)	Lenkung der Aufmerksamkeit auf das, was E. tut, hört oftmals gleichzeitig hin, was im Raum geschieht. > Phase III Schaut mich an, wenn ich etwas sage, spielt weiter, sofern das Interesse da ist, bspw. Klammerli nach Farbe sortiert : weitere Klammerli nach Unterbruch und anderem Spiel .	E. richtet die Aufmerksamkeit auf das, was E. tut, hört oftmals gleichzeitig hin, was im Raum geschieht. > Phase III	F. schaut das, was F. befragt, oftmals nur kurz an, bleibt taktil jedoch lange dabei, auch wenn F. im Raum umher, zum anderen Kind oder zu mir schaut. Das Erkunden erfolgt wenig systematisch . F. versucht ausdauernd in die Nestschaukel zu steigen (Zeitaufwand Einsteigen 2.5 Min, Schaukeln 30 Sek.)	G. kann die Aufmerksamkeit nicht gut aufrechterhalten (geteilte Aufmerksamkeit gut möglich). In Pausen oft repetitives Verhalten (Meditäschli)
Störreize	Viele mögliche Störreize durch Angebot und Anwesenheit des anderen Kindes ; A. reagiert auf Ideen des anderen Kindes in Spielpausen (auf der grossen Matte). Keine Reaktion auf ferne Störreize (Personen in Pausenhalle)	Auf das andere Kind fokussiert (ausser kurze Momente). Keine Reaktion auf ferne Störreize (Personen in Pausenhalle)	Ist C. nicht ins Spiel vertieft, reagiert C. sofort bspw. auf Ortsänderungen von D. oder von mir.	D. ist leicht ablenkbar , wechselt rasch von einer Aktivität zur nächsten . D. reagiert auf alle Reize (weiss ganz genau, wer wo ist und was tut). D. geht auf die jenigen der vorgeschlagenen Regeländerungen ein, auf die D. Lust hat.	Auf auditive Störreize (Ballgeräusche) reagiert E. scheinbar erst, wenn der auditive Sinn (durch Musik) bereits geweckt ist.	Ist F. konzentriert auf das, was F. gerade tut, nimmt F. verbale Ansprache nicht wahr. F. reagiert auf auditive Reize , z.B. das Tönen von Bällen auf der Langbank , wenn F. nicht sehr vertieft ist.	Kaum Störreize , da Einzelstunde , reagiert nicht auf ferne visuelle Reize .

Bemerkungen	Lektion 1		Lektion 2		Lektion 3		Lektion 4
	Kind A	Kind B	Kind C	Kind D	Kind E	Kind F	Kind G
Dominante Reaktionen	A. gelingt es, auf das Kommando zum Umwerfen der Klötzemauer zu warten. A. hat viele Ideen, die A. sofort austestet (macht zwischendurch Pausen; oft Entspannung in der Nestschaukel). Auf meinen Hinweis einigen sich A. und B. auf die Regeln im Basketballspiel. A. versteht Regeln, hält sie beim Basketball aber nur kurz ein	B. kann (heute) nur mit grosser Unterstützung auf das Kommando warten. B. hat Mühe auf Stopp zu reagieren (Flaschenzug) B. hält sich länger an die vereinbarten Regeln beim Basketballspiel als das andere Kind. B. versteht Regeln, hält sie aber nur kurz ein (z.B. beim Seil drehen).	Etwas nicht zu greifen oder zu warten ist nur mit Unterstützung möglich Tschu, Tschu, Tschu, en Isebahn chunnt und Ringelreihen: bei erstem dabei, beim zweiten punktuell zuschauend	Kann kurz warten, z.B. bis C. und ich auch bei der Kindertürgartür sind oder in der Mitte der Treppe (nicht unten.) Um beim Aufräumen (nach Entscheid wofür) dranzubleiben, benötigt D. wiederholte verbale Instruktion Mehrheitlich eigene Regeln, die ändern. Ringelreihen: ein Durchgang (Einführung)	E. geht nur auf Regeln und Regeländerungen ein, wenn sie E. situativ entsprechen. > Lustprinzip. Wenn ein Gegenstand (z.B. Staubsauger) E. wirklich interessiert, ist E. kaum von ihm zu trennen. Das Regelverständnis ist unklar. Oft zeigt sich, dass E. bspw. die Information "Stundenende" verstanden hat, was man aufgrund mangelnder Reaktion nicht vermuten würde.	---	G. geht sofort hin, wenn G. etwas ins Auge sticht.
Aufmerksamkeitsspanne	Je nach Tätigkeit, häufige Unterbrüche und Regeländerungen. A. findet später wieder zurück zu einer früheren Tätigkeit.	Rund 3 min. (Bemerkung: habe bei B. schon deutlich längere Aufmerksamkeitsspannen im gemeinsamen Spiel erlebt).	Ballspiel max. ca. 5 Min.	Einladen und Transport mit Bällewagen, ca. 8 min	Schwierig einzuschätzen, E. beschäftigt sich lange mit demselben, hört aber z.T. auch genau hin, was im Raum passiert.	max. 1 Min. passiv / aktiv 2 Min. 30 verweilt lange bei derselben Tätigkeit, bleibt aber nicht lange fokussiert	Sehr kurz, aber Beziehungsaufbau!
> Phase	III (keine Reaktion auf ferne Störreize > IV)	III (keine Reaktion auf ferne Störreize > IV)	0 - I	II	III (oder II?)	0 - I	I

(10. Februar 2023: Sportwoche)

Therapiestunden vom 17. Februar 2023

Bewegungsangebot: Schaumstoffklötzemauer, 2 aneinandergestossene, in die Sprossenwand eingehängte Langbänke (Sprosse 5) mit Seil und Flaschenzug; verlängert durch doppelt ausgelegte Matten auf einer kleinen Rampe, mit Treppenstufen auf einer Seite, Matten auf der anderen; Langbank quer, umgedreht; Unihockeymaterial; Physioball; Rollbrett mit Eimer mit Tennis- und Unihockeybällen; Nestschaukel; dicke Matte mit Tarzanseil mit Knoten; Materialwagen (vgl. oben)

Bemerkungen	Lektion 1		Lektion 2		Lektion 3		Lektion 4
	Kind A	Kind B	Kind C	Kind D	Kind E	Kind F	Kind G
Nutzung des Bewegungsangebots	A. geht sich am Seil haltend die Schräge hoch und rutscht auf dem Bauch runter A. wirft Bälle direkt und Boden auf in einen Eimer. Basketball (3 min) Ball über die Bank (2 min) > es geht ums Hin- und Her-spielen, noch nicht um die Anzahl Bodenberührungen	krank	C. beobachtet D. Ballspiel (meine Initiative, da Destruktion der Hölzchenbauwerke von D.) C. klettert auf die Langbänke und spielt darauf mit den Hölzchen . Rutscht rückwärts runter, steigt an meiner Hand hinunter, und steigt an einer hohen Stelle wieder auf die Langbänke. Das 2. Mal steigt C. hüft hoch selbständig wieder hinunter. C. stößt Hölzchen an, damit sie runterrutschen und spielt auf den Stufen.	D. steigt über die Stufen auf die Langbänke , kriecht nach oben und rutscht, sich am Seil haltend, in Stufen hinunter, geht über die doppelten Matten und setzt sich auf die dicke Matte . Später klettert D. direkt auf die höchste Stufe. Hölzchenspiel am Boden, auf den Langbänken, auf den Stufen Ringelreihen: D. geht ansatzweise in die Hocke (schwierig wegen mot. Beeinträchtigung; vermeidet D. sonst)	E. entdeckt die Musikbox auf der Sprossenwand oben an den schrägen Langbänken sofort, obwohl sie nicht tönt). E. setzt sich auf die Schräge , wobei der der Arzt Kittel (Fasnacht) aufgeht, was E. nicht mag. E. rennt um die Schräge herum und kommt zu mir, damit ich ihn wieder zu mache. (> ich erkläre, wie ich das tue, später versucht E. es selbst.) Danach ist die Musikbox nicht mehr wichtig. E. erkundet das Tarzanseil ,	F. spaziert durch den Raum, holt sich Schlümpfe und exploriert sie auf den schrägen Langbänken . F. knüllt Chiffontücher zusammen, lässt sich ins Sitzen auf dicke Matte fallen, geht über die dicke Matte. Nestschaukel	G. umgeht die Stufen und steigt sorgfältig auf die orange Turnmatte . G. findet mein Runterrutschen lustig, ahmt nicht nach. Wir lassen beide Bälle rollen. G. transportiert Klötze mit dem Rollbrett (Ziehen). G. mag Lieder (Ringelreihen, Tschu, Tschu, Tschu, ein Isebahn chunnt) nicht.

Bemerkungen	Lektion 1		Lektion 2		Lektion 3		Lektion 4
	Kind A	Kind B	Kind C	Kind D	Kind E	Kind F	Kind G
Lenkung	A. lenkt die Aufmerksamkeit auf die Tätigkeit, solange sie für A. interessant ist. A. merkt, wenn A. eine Pause benötigt. Auf die Kater-Kuschele-Yoga -Übung (Phase I) kann A. sich nicht einlassen, genießt aber das Schildkröte-sein und bleibt still liegen, bis der Turm aus den Klötzen hoch ist > Interessenabhängigkeit bestätigt.	krank	C. lenkt die Aufmerksamkeit auf die eigene Tätigkeit, beobachtet punktuell das andere Kind.	D. lenkt die Aufmerksamkeit auf interessante Tätigkeiten.	E. exploriert das Tarzanseil , scheint aber immer auch zuzuhören, was ich daneben mit F. spreche/tue. E. wechselt den Fokus von der eigenen Tätigkeit zu uns und wieder zurück.	F. untersucht etliche Schlümpfe taktil, den Blick darauf gerichtet. F. knüllt Chiffontücher zusammen, schaut z.T. hin, z.T. im Raum umher.	G. richtet die Aufmerksamkeit auf die aktuelle Tätigkeit : Beim Bälle rollen lassen , verfolgt G. den Ball nur kurz. - Bei einer wechselnden Tätigkeit wie dem Aufladen der Klötze, dem Ziehen und dem Abladen bleibt G. länger dabei.
Störreize	B. ist nicht anwesend > A. lässt sich nicht ablenken, bleibt bei der Sache, solange A. mag. A. lässt sich beim 15. min (!) Hausbau und Rollenspiel 'Besuch' auch nicht von den Hauswarten stören, die im Materialraum etwas besprechen.	krank	Ist C. nicht völlig ins Spiel vertieft, geht C. mit D. mit, wenn D. den Spielort wechselt.	D. bleibt bei einer Tätigkeit, auch wenn C. D. unterbricht, indem D. C. z.B. ein Klämmerli oder Hölzchen wegnimmt. D. findet jeweils wieder ins Spiel, spielt während 20 Min.! Wechselt Spielort währenddessen = Pause?	E. scheint sich zwar intensiv mit etwas zu beschäftigen, lässt sich aber durch die Tätigkeiten des andern Kindes und mir ablenken. Andere Störreize scheinen weniger relevant zu sein.	F. beobachtet zwischen-durch E.	G. deutet von der anderen Seite der Turnhalle auf Leute in der Pausenhalle und G. beobachtet etwas auf dem Pausenplatz (Licht?) > G. beachtet doch auch ferne Störreize.
Dominante Reaktionen	A. gelingt es mehrheitlich dominante Reaktionen zu unterdrücken; A. scheint unsere gemeinsame Spielzeit zu genießen.	krank	C. nimmt sich Gegenstände, die C. möchte, auch wenn D. gerade damit spielt.	D. nimmt sich Gegenstände, die C. genommen hat, nicht einfach zurück. Kurzes Warten ist möglich, heute auch ohne Unterstützung (aber wohl durch Anwesenheit). Beim Aufräumen: verbale Instruktion erfolgreich. Ringelreihen (1 Durchgang = Einführung Teil II).	Beim Rückweg nimmt E. einen Wischer der Raumpflegerin mit. In der Pausenhalle gibt mir E. den Wischer auf mein Verlangen ohne Umstände und ich bringe ihn zurück. > Grosses Interesse, Unterdrückung dominanter Reiz noch schwierig, Regel aber klar und mit Unterstützung einhaltbar.	---	Als ich G. bitte, den Timetimer auf die Bank zu stellen, spielt er damit weiter. Möglich, dass G. mich nicht verstanden hat, wahrscheinlicher ist aber, dass der Timetimer G. einfach interessiert und G. die dominante Reaktion noch nicht unterdrücken kann (entspricht Entwicklungsalter) > Lustprinzip
Aufmerksamkeitsspanne	2 bis 15 Minuten	krank	kurz	kurze Sequenzen, lange gleiche Spieltätigkeit	Exploration Tarzanseil mind. 3.5 Min. am Stück	kurz	sehr kurz
> Phase	III	III	I	II	(II-) III	0 - I	I

Therapiestunden vom 24. Februar 2023

Bewegungsangebot: Schaumstoffklötzemauer, 2 aneinandergestossene, in die Sprossenwand eingehängte Langbänke (Sprosse Z) mit Tunnel gross, Seil und Flaschenzug verlängert durch doppelt ausgelegte Matten auf einer kleinen Rampe, mit Treppenstufen auf einer Seite, Matten auf der anderen; umgedrehte Langbank, die zu Kletterparcours auf der Sprossenwand führt; Unihockeymaterial und mittelgrosse Bälle; Rollbrett mit Eimer mit Tennis- und Unihockeybällen; Nestschaukel; dicke Matte mit Tarzanseil mit Knoten; Materialwagen (vgl. oben)

Bemerkungen	Lektion 1		Lektion 2		Lektion 3		Lektion 4
	Kind A	Kind B	Kind C	Kind D	Kind E	Kind F	Kind G
Nutzung des Bewegungsangebots	A. zieht sich am Seil auf den Knien die Schräge hoch und rutscht auf dem Bauch durch den Tunnel über die Langbänke runter. Später steigt A. über die Bank , indem A. auf die Schmalseite steht -> erster Kontakt mit umgedrehter Bank. Basketballspiel	A. beobachtet den Kollegen beim Austesten der Schräge . Basketballspiel	C. geht über Turnmatten , kriecht und geht über die dicke Matte . C. reicht mir einen Klotz des Tunnels nach dem, um einen Turm zu bauen, den C. etwas später umwirft. C. bewegt Klötze in der Nestschaukel , lässt Bälle runterrollen lassen, stösst Sandsäckchen an, nimmt Bälle aus dem Eimer, lässt sie fallen oder wirft sie (ungezielt), exploriert Flaschenzug	Kommt verspätet > keine PMT	E. beschäftigt sich heute intensiv mit dem kleinen mitgebrachten Staubsauger und exploriert und schaukelt (intensiver als bisher) in der Nestschaukel (inkl. kleinen Kissen auflegen und Anstossen mit Reifen). Spielvorschläge und Fragen meinerseits nimmt E. mit Verzögerung auf; im jeweiligen Moment keine Reaktion, ob E. mich verstanden hat.	F. räumt den Bälleimer aus. F. steigt an einer Hand über die Stufen hoch und streckt sich, um zu den Schlümpfen zu gelangen. F. schaut einem Ball zu, der runterrollt. F. lässt sich mehrmals ins Sitzen auf die dicke Matte fallen und steht wieder auf. Um dorthin zu gelangen, geht F. über unebenen Untergrund (Turnmatten).	Ich besuche mit G. die Schulfasnacht.

Bemerkungen	Lektion 1		Lektion 2		Lektion 3		Lektion 4
	Kind A	Kind B	Kind C	Kind D	Kind E	Kind F	Kind G
Lenkung	A. lenkt die Aufmerksamkeit auf die jeweilige Tätigkeit und die des anderen Kindes.	B. lenkt die Aufmerksamkeit auf das, was B. tut – oder auf das, was B. beobachten möchte, z.B. A. auf der Schräge.	C. lenkt den Blick darauf, wo C. hinwill und nicht auf das, was C. gerade tut. > Blick zielgerichtet, aber nicht immer zweckmässig.	Kommt verspätet > keine PMT	Wie bisher.	F. betrachtet und befühlt Gegenstände (Tücher, Spielsachen). F. schaut rollenden Bällen länger nach (als bisher).	G. blickt verunsichert im Raum umher. G. scheint vor lauter Eindrücken nicht zu wissen, was zu betrachten. Beim Umzug sind schauen und gehen gleichzeitig noch kaum möglich > Fokus auf einen Reiz
Störreize	A. beobachtet immer auch die Tätigkeiten des anderen Kindes.	Beim Werfen auf den Basketballkorb nimmt sich B. nicht viel Zeit zum genauen Zielen (Anwesenheit des anderen Kindes als Distraktor).	C. richtet die Aufmerksamkeit auf die Tätigkeit (aber vgl. auch oben). Wenn ich einen weiteren Klotz bereitlege, bezieht C. ihn ins Spiel mit ein. > Meine Handlungen als Störreize, die zu keinem Spielabbruch führen. Ferne Reize (z.B. in der Pausenhalle) beachtet C. nicht.	Kommt verspätet > keine PMT	E. scheint oft zu wissen, wo ich bin und was ich tue. > Ich stelle also einen Störreiz dar.	F. schaut immer wieder, was das andere Kind und ich tun.	Reizüberflutung
Dominante Reaktionen	A. kann beim Basketballspiel recht gut warten, bis A. an der Reihe ist. Als A. zweimal wirft, ist A. sofort einverstanden, dass auch B. zweimal werfen darf. Später wünscht A. 5-mal zu werfen, kommt aber wieder davon ab, als ich erkläre, dass A. dann auch 5-mal zuschauen müsse. Das weitere Abwechseln funktioniert gut. Ansonsten sind Impulse oftmals schwierig zu unterdrücken. A. sieht bspw. die Gelegenheit, sich rasch in den Rollstuhl von B. zu setzen und tut es sofort. Das Warten mit dem Umwerfen der Klötzemauer ist für ihn heute länger möglich als für B.	Zu Beginn der Stunde, wirft B. die Klötzemauer rasch um (wie es A. lange Zeit tat). Ansonsten hält B. sich beim Basketballspiel wie auch beim Jenga an die mit dem anderen Kind vereinbarten Regeln und erwartet auch dessen Einhaltung.	---	Kommt verspätet > keine PMT	Lustprinzip, aber manchmal kann E. dominante Reaktionen auch etwas hemmen, z.B. als ich E. am Schluss erkläre, dass E. sich jetzt hinsetzen darf und ich den Staubsauger zurückbringe. E. lässt mich den Staubsauger nehmen und setzt sich hin. Als ich mich verabschiede und beginne wegzulaufen, steht E. halb auf, setzt sich dann aber wieder hin.	---	---
Aufmerksamkeitsspanne	Abhängig von Tätigkeit, bei Anwesenheit des anderen Kindes etwas tiefer (aber deutlich länger als noch im Sommer).	Eher kurz; wirkliches Vertiefen scheint eher schwierig.	Kurz, spielt aber lange mit Klötzen und etwas mit Bällen.	Kommt verspätet > keine PMT	Schwierig zu beurteilen	Kurz, F. verbleibt eine Weile bei einer Tätigkeit	Sehr kurz

Therapiestunden vom 3. März 2023

Bewegungsangebot: Schaumstoffklötze-Doppeltor, 2 aneinandergestossene, in die Sprossenwand eingehängte Langbänke (Sprosse 6) mit Tunnel klein Seil und Flaschenzug; verlängert durch doppelt ausgelegte Matten auf einer kleinen Rampe, mit Treppenstufen und unebene Matten auf einer Seite, dicker Matte auf der anderen; Langbank quer, umgedreht; mittelgrosse und grosse Bälle, Unihockeymaterial; Rollbrett mit Eimer mit Tennis- und Unihockeybällen; Nestschaukel; Materialwagen (vgl. oben)

Bemerkungen	Lektion 1		Lektion 2		Lektion 3		Lektion 4
	Kind A	Kind B	Kind C	Kind D	Kind E	Kind F	Kind G
Nutzung des Bewegungsangebots	A. zieht sich am Seil auf den Knien die Schräge hoch und rutscht auf dem Bauch durch den Tunnel über die Langbänke runter. Nestschaukel (vgl. Kind B.) Kämpfen (sitzend Schulter drücken, auf dicker Matte)	Nestschaukel (Wunsch von B., dass A. angibt; dann beide zusammen schaukeln und ich angebe; dann möchte A. wieder angestossen werden) Kämpfen (sitzend Schulter drücken, auf dicker Matte)	C. wirft Bälle und Schlümpfe. Das Bewegungsangebot wird durch C. teilweise erklettert. C. transportiert Klötze , wirft Türme um, versucht sie wieder aufzubauen, aber auch Klötze in die Nestschaukel zu legen. C. spielt mit Bällen, Eimer und Rollbrett .	Abwesend	Nestschaukel 2x. E. exploriert die Schräge zum ersten Mal; platziert einen Schaumstoffklotz hochkant auf eine Turnmatte und legt sich sorgfältig darauf, lässt den Klotz kippen, geht über die dicke Matte auf die Langbank , rutscht runter, spielt mit Tunnel und Tüchern .	F. geht die Stufen hoch, spielt mit Schlümpfen und Bällen (anstossen zum Rollen); F. steigt in die Nestschaukel ein (ich halte sie); F. wirft Klötzeturme um, klopft später auf einen grossen Ball. Als F. die Tätigkeit unterbricht, imitiere ich das Klopfen > F. nimmt die Tätigkeit wieder auf.	Abwesend
Lenkung	Analog frühere Stunden; Aufforderungscharakter lenkt in Aufmerksamkeitspausen. A. gelingt es in der Nestschaukel still zwischen den Beinen von B. zu sitzen, hält sich gut fest.	B. lenkt die Aufmerksamkeit auf die jeweilige Tätigkeit, solange das Interesse gross genug ist. Danach ist B. mit der Aufmerksamkeit wieder bei A..	C. lenkt die Aufmerksamkeit kurz auf eine Tätigkeit, noch nicht ganz völlig zielgerichtet. > genau hinschauen noch üben > Phase I	Abwesend	E. lenkt die Aufmerksamkeit auf die jeweilige Tätigkeit, scheint manchmal ganz bei sich zu sein . E. scheint aber auch meist zu wissen, wo ich bin und was ich tue , hört genau hin, schaut zwischen durch manchmal auch zu mir.	F. lässt Bälle mit hoch erhobenem Arm fallen und schaut ihnen nach, wie sie über die schrägen Langbänke und Matten hinunterrollen . Manche fallen seitlich runter und rollen in die andere Richtung. Diese beobachtet F. auch, wenn sie aber nur noch langsam rollen, greift F. sich den nächsten Ball aus dem Eimer.	Abwesend
Störreize	Ist der Entscheid zum Umwerfen des Klötzeturms gefasst, erfolgt keine Reaktion mehr auf auditive Ansprache (= typisches Verhalten). Bei vorgängiger Instruktion funktioniert das Warten. A. unterbricht eine Tätigkeit, wenn A. nicht mehr mag (z.B. B. in der Nestschaukel angeben: > 3 min. trotz körperlicher Anstrengung)	Vgl. oben	C. lässt sich durch eine MA der Gruppe, die etwas wegräumt, nicht ablenken. Schaut kurz hin und spielt weiter > deutet auf Phase II hin?	Abwesend	E. lässt sich von einem Ball, der über die Beine rollt, nicht vom Spiel mit Schaufel und Besen ablenken > Ist E. ins Spiel vertieft, ignoriert E. Störreize (scheint sie aber wahrzunehmen).	F. klopft auf einen ca. 30 cm grossen Spielball. (Vgl. oben) Als ich F. imitiere, macht F. wieder mit und wir klopfen auf den Ball, bis er davon rollt. > zurückführen zur Aktivität gelingt durch Imitation. F. schaut mich an, wenn ich F. am Oberarm berühre – Aufmerksamkeit herstellen durch Berührung.	Abwesend
Dominante Reaktionen	Deren Unterdrückung ist oftmals schwierig (in den Rollstuhl sitzen, Warten mit Anstossen der Nestschaukel); Klötzemauer umwerfen, ist der Entscheid gefasst, keine Reaktion mehr auf auditive Ansprache.	B. gelingt es teilweise Impulse gut zu steuern. Beim gemeinsamen Nestschaukeln zunächst auch, dann kann B. es nicht lassen, A. zu kitzeln.	---	Abwesend	E. tut, was E. gerne tun möchte > Lustprinzip E. scheint das Bewegungsangebot am liebsten auf eigene Faust zu entdecken.	---	Abwesend
Aufmerksamkeitsspanne	Stark abhängig von Tätigkeit , d.h. Motivation	B. kann heute etwas länger bei einer Tätigkeit verweilen, z.B. in der Nestschaukel.	Eher kurz, C. kehrt aber immer wieder zu Klötzen, Bällen und Schlümpfen zurück.	Abwesend	Unklar	Bewegte Objekte beobachtet F. länger als unbewegte.	Abwesend

Therapiestunden vom 10. März 2023

Bewegungsangebot: Schaumstoffklötzemauer, 2 aneinandergestossene, in die Sprossenwand eingehängte Langbänke (Sprosse 6) mit Tunnel mit Tuch, Seil und Flaschenzug; verlängert durch doppelt ausgelegte Matten auf einer kleinen Rampe, mit Treppenstufen und flachen Matten auf einer Seite, dicker Matte auf der anderen; Langbank, normal aufgestellt an der Sprossenwand (zum sich halten) und quer (als Zugang) zur dicken Matte, mittelgrosse und grosse Bälle; Rollbrett mit Eimer mit Tennis- und Unihockeybällen; Reifen; Nestschaukel; Materialwagen (vgl. oben)

Bemerkungen	Lektion 1		Lektion 2		Lektion 3		Lektion 4
	Kind A	Kind B	Kind C	Kind D	Kind E	Kind F	Kind G
Nutzung des Bewegungsangebots	A. testet Reifen mit einem Ball und selbst (beidbeiniges Hineinspringen, zu Beginn synchron). A. geht über die Langbänke hoch und springt runter auf die Matte . A. klettert die Sprossenwand ganz hoch und schaut zum Fenster raus.	Nestschaukel B. wünscht die Schräge selbst auszutesten: B. kommt direkt auf die zwei übereinanderliegenden Matten (nicht zuerst über die einzelne) und zieht sich über die Langbank hoch bis ca. in die Mitte, rollt dann auf die grosse Matte .	C. spielt mit mitgebrachter Puppe, Nestschaukel, Klötzen, Rollbrett, Eimer mit kleinen Bällen C. reicht mir einen grossen Ball zum Runterrollen, nachdem ich einen anderen runtergerollt habe.	Abwesend	Nestschaukel , E. schaukelt lange und intensiv, als ich mit einem Reifen angebe. E. wirft eine Klötzemauer mit einem Wischer und von Hand um und baut sie wieder auf. E. holt sich eine Decke , legt sich damit auf die dicke Matte und macht eine Pause.	F. geht über die Matten zur Schräge , eine Glocke schüttelnd, und wünscht (non-verbal), dass ich Bälle die Schräge runterrollen lasse.	G. gelingt es, den Basketball am Körper zu fangen und ihn etwas in die Luft werfen; beim letzten Mal liess G. ihn lediglich fallen. G. rutscht einmal die Schräge hinunter, steigt sorgfältig die Stufen hoch, setzt sich auf die Schräge, geht dann über die dicke Matte (an meinen Händen), wirft Klötzetürme um und räumt die Klötze mit dem Rollbrett weg.
Lenkung	A. lenkt die Aufmerksamkeit auf die eigene Tätigkeit, solange sie A. interessiert.	B. schaut genau hin, als ich die Bündel der Hosen von G. binde.	C. lenkt die Aufmerksamkeit auf die Tätigkeit, schaut aber noch nicht genau hin (Auge-Hand-Koordination).	Abwesend	E. beschäftigt sich lange mit Wischer und Klötzen und schaukelt lange	F. experimentiert mit einem orange-transparenten Tuch, schüttelt die Glocke – tut dies jeweils teilweise fokussiert/vertieft.	Kurze Tätigkeiten, mit Ballspiel (Basketball, Fussball) am ehesten etwas länger.
Störreize	... dann schaut sich A. um, was noch spannend sein könnte.	B. ist im Spiel bei sich.	Als jemand an die Scheibe klopft, schaut C. hoch. Ansonsten beachtet C. nicht, was ausserhalb der Turnhalle passiert > C. achtet auf nahe visuelle und ferne auditive Reize	Abwesend	E. beobachtet diskret, was ich mit dem anderen Kind tue.	F. beobachtet, wenn ich mich E. zuwende.	Auf dem Weg zur und von der PMT beachtet G. jedes Geräusch, kann jeweils nicht weitergehen, wenn G. etwas hört > Ausrichtung auf einen Reiz > Phase I .
Dominante Reaktionen	Regeln vereinbaren und einhalten funktioniert gut – warten z.T. nicht. Kurzes Versteckspiel am Schluss initiiert durch A.; zuerst versteckt A. sich dort, wo ich mich versteckt hatte (hinter Klötzen), dann versteckt A. sich unter einer Decke . (> kogn. Perspektivübernahme)	Regelvereinbarung und Regeleinhaltung funktionieren heute gut. Und das Vereinbaren der Startregel und das Warten auf das Kommando beim Klötze umwerfen gelingt ebenfalls.	---	Abwesend	Deren Unterdrückung ist schwierig betr. Putzwagen Als ich E. sage und deute, dass die Stunde zu Ende ist und E. die Socken und Finken wieder anziehen soll, reagiert E. – wie meist – zunächst gar nicht. Ich wende mich F. zu und E. zieht sich Socken und Finken an und kommt ohne Umstände mit. > oft bleibt zunächst unklar, ob E. eine Regel oder Information verstanden hat.	---	---
Aufmerksamkeitsspanne	Interessenabhängig, unterschiedlich	Tendenz Phase IV	Kurz, längere Spieltätigkeiten	Abwesend	Interessenabhängig, unterschiedlich	kurz	Kurz, bei eigener Aktivität wenig länger.

Therapiestunden vom 17. März 2023

Bewegungsangebot: Schaumstoffklötzemauer, 2 aneinandergestossene, in die Sprossenwand eingehängte Langbänke (Sprosse 6) verlängert durch eine Langbank mit Kegeln und doppelt ausgelegte Matten auf einer kleinen Rampe, mit Treppenstufen und flachen Matten auf einer Seite, dicker Matte auf der anderen; mittelgrosse und grosse Bälle; Spieltonne (zum Bälle reinwerfen); Rollbrett mit Eimer mit Tennis- und Unihockeybällen; Kartonrollen; Nestschaukel; Materialwagen (vgl. oben)

Bemerkungen	Lektion 1		Lektion 2		Lektion 3		Lektion 4
	Kind A	Kind B	Kind C	Kind D	Kind E	Kind F	Kind G
Nutzung des Bewegungsangebots	A. zieht sich an den Händen über die normal aufgestellte Langbank , ähnlich einer Schlange , und wirft die Kegel mit dem Kopf um. Ein anderes Tier möchte A. nicht sein. A. geniesst das Mattensandwich . Werfen der Schlümpfe in die Box (Aufräumen)	Kurzes gemeinsames Basketballspiel mit A. Frisbee austesten. Spieltonne : B. und ich rollen A, der darin liegt.	C. spielt mit kleinen Bällen , klettert auf den Knien die schräg eingehängten Langbänke hoch, steht auf (sich an mir haltend) und rutscht ein Stück hinunter, klettert nochmals hoch und auf den dritten Tritt und wieder runter. C. belädt und bewegt die Nestschaukel , wirft einen. Klötzeturm um.	D. testet die Schräge intensiv selbst aus und klettert von den Stufen auf die schrägen Langbänke (hüft hoch) und geht über die Langbank am Boden , vorwärts und seitlich und hüpfte runter. D. setzt sich auf einen grossen Ball . D. legt Hölzchen auf die Sprossenwand und befestigt Klämmerli an der Nestschaukel und schaukelt.	E. wirft Klötzeturme und baut sie wieder auf; E. sitzt in der Nestschaukel und hält sich zum Angeben an Seil oder Kegel fest, ersteres ist schwierig, da E. immer wieder loslässt. (Heute nur ruhiges Schaukeln) E. drückt eine Kartonrolle flach, exploriert Kegel, beobachtet Bälle und Kartonrollen beim Runterrollen.	F. wirft die Klötzemauer um; geht über die Matte und beugt sich über die ca. 30 cm hohe Stufe , um Bälle und Kartonrollen anzustossen, rollen zu lassen und zu beobachten. F. hilft aufräumen (erstes Mal): Bälle in den Eimer legen.	Basketball mit ganz kurzem Hin- und Her-Spiel, kurzes Fussballspiel . G. klettert auf die höchste Stufe und steigt an meinen Händen hinunter. G. wirft die Klötze und einzelne Klötze um, lässt Bälle in die Spieltonne reinfallen, zieht die Tonne um. G. wirft Kegel um und zieht Klötze mit dem Rollbrett in die Garderobe (Aufräumen).
Lenkung	Stille Minute : erste rudimentäre Einführung; schwierig	Stille Minute : erste rudimentäre Einführung; schwierig	Auge-Hand / Auge-Bein-Koordination fallen noch schwer. Genau es Hinschauen noch wenig entwickelt. C. beobachtet jedoch einen hinunterrollenden Ball genau.	D. richtet den Blick auf das, was D. tut, ist gleichzeitig auf mich fokussiert (Vgl. unten) > Tendenz Phase III	E. kann lange bei einer Aufgabe verweilen, beobachtet z.B. das Rollenlassen von Bällen und Kartonrollen.	F. lenkt die Aufmerksamkeit auf Bälle und Kartonrollen, schaut ihnen manchmal lange nach.	G. erblickt sofort den Basketball auf der Sprossenwand > hat G. danach gesucht?
Störreize	Wenn die Aufmerksamkeit schwindet (Jenga) wandert der Blick im Raum .	Durchschnittlich	Beobachten des anderen Kindes	D. bleibt bei den Hölzchen, als ich mich C. zuwende, spricht gleichzeitig mit mir. D. nimmt das Spiel nach der WC-Pause wieder auf.	Für E. stehen soziale Störreize im Vordergrund, d.h. E. beobachtet meist auch, was ich tue > Voraussetzung für Modellernen.	F. unterbricht das Spiel bei auditiven Reizen in der Turnhalle rasch, reagiert auch etwas auf das Sonnenlicht draussen (helle visuelle Reize).	G. schaut auch mal zur Pausenhalle, evtl. weil sich dort jetzt oder manchmal (?) etwas bewegt (ferne Reize).
Dominante Reaktionen	A. scheint von der Sprossenwand in die Tonne springen zu wollen, kann zwar kurz warten, während ich Anweisungen gebe, kommt dann aber doch dem ersten Impuls nach und lässt die Arme los, bevor beide Beine richtig in der Tonne sind. Eines bleibt etwas hängen. A. erschrickt.	Beim Jenga -Spiel arbeitet B. sorgfältig, B. lässt die anderen Mitspieler aber kaum selbst das Hölzchen auswählen und "hilft" intensiv.	---	D. räumt selbständig auf; es ist keine verbale Instruktion mehr notwendig, damit D., den aus zwei Varianten gewählten Auftrag ausführen kann.	Staubsauger der Raumpflegerin im Korridor...	---	Mit Unterstützung (Ich schliesse die Türe zur Dusche in der Garderobe, damit G. dort beim Klötze-wegräumen mit dem Rollbrett nicht noch eine Runde dreht.)
Aufmerksamkeitsspanne	Besser bei interessanten Angeboten bspw. Werfen der Schlümpfe in die Box.	Je nach Tätigkeit	Viele Aktivitäten, kurz	Zunehmend bei Interesse; verbale Verstärkung und Fragen, die zum Ausprobieren anregen unterstützen die Spieltätigkeit	Lange gleiche Tätigkeit, intensives Explorieren der Kegel .	Kürzere Aktivitäten	Meist kurze Tätigkeiten Ausnahme: grosser hochkant aufgestellter Klotz umwerfen: 26 Wiederholungen, mehrheitlich links, nach Hinweis beidhändig > Spielidee vertieft durch Vorschlag
Reflexion Phase	III	III je nach Tagesform Tendenz IV	I Bezüglich Lenkung der Aufmerksamkeit, z.T. 0 Bezüglich Störreizen eher II	II Bezüglich der Lenkung der Aufmerksamkeit Tendenz zu Phase III	(II-) III Unsicher	0 - 1	I

Reflexion im Rückblick auf die 6 Therapiestunden

- Fast gleiches Angebot für alle Kinder und trotzdem sehr unterschiedliche Stunden. Wohl aufgrund des Entwicklungsalters und des Aufgreifens der Spielideen der Kinder (kindzentrierte Arbeitsweise)
> Auswahl an Erschwerungen, Erleichterungen und Spielideen ist ideal. (Bewegungsangebote "funktionieren" trotz körperlicher Beeinträchtigungen (und in der Folge z.T. anderer Entwicklungsphase).
- Die Übergänge zwischen den Phasen scheinen fließend zu sein.
- Die Art der Störreize hat einen grossen Einfluss auf die Möglichkeit diese auszublenden > die Anwesenheit eines anderen Kindes scheint dabei je nach Alter zentral zu sein.
- Die Aufmerksamkeitsspanne ist stark abhängig davon, ob das Angebot das momentane Interesse trifft.
- Die Aufmerksamkeitsspanne ist schwierig zu erfassen, denn das Beobachten von aufmerksamem Verhalten ist nicht vollständig eindeutig. Nur weil ein Kind den Blick auf etwas richtet, heisst dies noch nicht, dass es den Gegenstand *aufmerksam* betrachtet, wie sich anhand der Videoaufnahme vom 3.2. zeigte (Kind E.). > Nur das Verhalten kann beobachtet werden, auf die Aufmerksamkeit wird – evtl. inkorrekt – geschlossen.
- Die verschiedenen Einflussfaktoren haben eine grosse Wirkung, z.B. der Beziehungsaufbau > die Aufmerksamkeit verbessert sich mit dem Aufbau (Kind G.) > eine zuverlässige Einschätzung ist erst nach einigen Stunden möglich, wenn Beziehungsaufbau auf gutem Weg ist.
- In einer Gruppe sind wohl oft Kinder mit einem unterschiedlichen Stand. Sie können bis zu einem gewissen Grad voneinander profitieren. Der Umgang mit Verbalisieren ist in einer Gruppe mit je einem Kind aus Phase I und II schwierig.
- Fragen stellen und Impulse zur Vertiefung der Spieltätigkeit sind ab Phase II nützlich, in Phase I eher die Weiterentwicklung der Spielidee, in Phase 0 (Kind F) scheint Imitation zu funktionieren.
- Hilfestellungen sind häufig kleine, spontane Unterstützungstätigkeiten, weil die Kinder etwas tun möchten, das sie noch nicht können, oder um die Sicherheit zu gewährleisten ist. Es handelt sich also um einzelne Handlungen und weniger um Handlungsabfolgen, mehrere Schritte. Es bestätigt sich also, dass Scaffolding und Backward Chaining bei Kindern ab Phase III oder IV zur Anwendung gelangen. Backward Chaining macht Sinn, da das Kind den letzten Schritt zur erfolgreichen Ausführung einer Tätigkeit ausführt, was mit positiven Emotionen verbunden ist. In den letzten Stunden konnte dies nicht eingesetzt werden; ausser in der Tendenz bezüglich Regelvereinbarung, wo zunächst die Frage gestellt wurde: "Habt ihr euch auf Regeln geeinigt?" Und je nach Antwort, noch Regeln definiert wurden.
- Bei den Kindern in Phase III (1. Lektion), kommt immer wieder verbales Begleiten ihrer Handlungen (aber auch meiner) zum Einsatz, was Modellernen mit Fernziel Selbstinstruktion begünstigt. Das Initiieren und Unterstützen von Regelvereinbarung z.B. beim Werfen auf den Basketballkorb erfolgten mehrheitlich durch Fragen und Wiederholen der Abmachung. Die Emotionsregulation konnte durch Verbalisieren der Gefühle (speziell des Kindes ohne Sprache) und den Einsatz der Gefühlsmonsterkarten unterstützt werden.
- Zeitung-lesen wurde Ende Januar auf Wunsch der Kinder A. und B. ausgetestet und war für B, der sich je nach Tagesform in Phase IV befindet, besser und länger spielbar als für A. Dabei war ein grosser Unterschied zum letzten Versuch vor 8 Monaten ersichtlich.

C5 Fragebogen; ausgefüllt durch Verfasserin

Evaluation des Konzepts zur Förderung der Aufmerksamkeit von Kindern mit kognitiver Beeinträchtigung durch das Bewegungsspiel in der Psychomotoriktherapie

Bitte alle Fragen beantworten und Bemerkungen, wo sinnvoll, wahlweise stichwortartig oder ausführlich anbringen. Danke.

Theoretische Grundlagen

	nein	eher nein	eher ja	ja
1. Konstrukt und Einflussfaktoren der Aufmerksamkeit (S. 1-4)				
- Die Ausführungen sind verständlich beschrieben.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Die Ausführungen sind im Umfang angemessen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Entwicklung der Aufmerksamkeit (S. 5-6)				
- Die Ausführungen sind verständlich beschrieben.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Die Unterscheidung in Entwicklungsphasen ist nachvollziehbar.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
- Die Ausführungen sind im Umfang angemessen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Erfassen des Entwicklungsstands (S. 5-6)				
- Die Ausführungen sind verständlich beschrieben.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Die Fragestellungen zum Erfassen des Entwicklungsstands sind für die Praxis nützlich.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Die Ausführungen sind im Umfang angemessen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Bewegungsspiel als Mittel zur Förderung (S. 7)				
- Die Ausführungen sind verständlich beschrieben.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Die Ausführungen sind im Umfang angemessen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Das Bewegungsspiel ist ein geeignetes Fördermittel.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5. Die theoretischen Grundlagen (S. 1-8)				
- sprechen alle für die praktische Arbeit wichtigen Punkte an.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Falls die Frage nicht mit «ja» beantwortet werden kann, bitte zu ergänzende Punkte unten aufführen.

Die Evaluation basiert auf der Dokumentation der Therapiestunden und wurde im Anschluss an die Erprobungsphase, die vom 3. Februar bis 17. März 2023 dauerte, durchgeführt.

Die insgesamt 7 Therapiekinder waren während 3 bis 6 Lektionen anwesend.

1. – 4. Umfang und Verständlichkeit sind durch die Verfasserin nach der vertieften Bearbeitung der Thematik kaum zu beurteilen und wurden deshalb nicht bewertet.
2. Die Unterscheidung in Lenkung der Aufmerksamkeit, Störreize und dominante Reaktionen erwies sich als nützlich. Die Zuordnung zu den einzelnen Phasen ist nicht immer eindeutig möglich, d.h. ein Kind reagiert bspw. nicht mehr auf ferne Reize, was auf Phase IV hindeutet, hält Regeln jedoch erst für kurze Zeit ein, was Phase III vermuten lässt.
3. Die Beobachtungspunkte geben Hinweise auf die Phase. Allerdings können manche Punkte auch zu einem späteren Zeitpunkt der Aufmerksamkeitsentwicklung noch mit "ja" beantwortet werden, bspw. die Aussage "Das Kind scheint oft nicht zuzuhören, wenn es angesprochen wird". Dem ist wohl so, weil Kinder mit kognitiver Beeinträchtigung visuelle Reize besser verarbeiten können als auditive.
In der ersten Einschätzung konnte die Aufmerksamkeit meist auf eine bis max. zwei Phasen eingegrenzt werden. In den folgenden Stunden konnte sie häufig bestätigt und z.T. konkretisiert werden. Bei zwei Kindern wurde die Entwicklung als Phase 0-I oder II-III festgelegt (vgl. auch 2), was aber dennoch Hinweise für die Förderung lieferte, andere Kinder konnten eindeutig zugeordnet werden. Interessen und Tagesform / Befindlichkeit des Kindes scheinen eine grosse Rolle zu spielen; die situativen Faktoren schienen meist vergleichbar.
4. Alle Kinder bewegen sich entsprechend ihrer eigenen Möglichkeiten, Interessen und jeweiliger Befindlichkeit innerhalb der Bewegungslandschaft, die durch eine Nestschaukel zwecks vestibulärer Erfahrungsmöglichkeit und Entspannung ergänzt war (> im Konzept als Möglichkeit ergänzen). Trotz des weitgehend gleichen Bewegungsspielangebots ergaben sich sehr unterschiedliche Stunden, was aus eigenem Erachten auch Folge des kindzentrierten Ansatzes der Psychomotoriktherapie ist.
Die Aufmerksamkeit des Kindes kann im Bewegungsspiel beobachtet und die therapeutischen Interventionen zur Förderung der Aufmerksamkeit können entsprechend angepasst werden. Von daher eignet sich ein offenes Bewegungsspielangebot mit verschiedenen Schwierigkeitsstufen und Materialien, die je nach Entwicklungsalter und Interessen des Kindes unterschiedlich eingesetzt werden können.
5. Eher ja, da erwähnt wird, dass die kognitive Entwicklung nicht der motorischen entsprechen muss, was bei vielen meiner Therapiekindern der Fall ist. Ein Therapiekind befindet sich in Bezug auf die Aufmerksamkeit eher noch nicht in Phase I. Es hätte deshalb noch klarer hervorgehoben werden können, dass Joint Attention als Vorläuferfähigkeit gilt (auch wenn diese Phase streng genommen nicht Teil der Arbeit war).

Praktische Anwendung

	nein	eher nein	eher ja	ja
6. Die allgemeinen Ausführungen zur Förderung (S. 8-10)				
- sind verständlich beschrieben.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- sind für die Praxis nützlich.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
- sind im Umfang angemessen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bemerkungen:

- Nach meiner Einschätzung sind die Ausführungen zur Förderung nützlich, da es sich um Informationen handelt, die mir den Einstieg in den Sonderschulbereich erleichtert haben oder hätten, aber auch um solche, die mir für die Förderung der Aufmerksamkeit wichtig scheinen, bspw. in Bezug auf das Verbalisieren (wann ja, wann nein).
- Der Hinweis, dass Angebote mit verschiedenem Schwierigkeitsgrad und unterschiedlichen Materialien zum Einsatz kommen sollen, erweist sich in den Therapiestunden als nützlich. Die Kinder wählen entsprechend ihrer Interessen und Möglichkeiten, wodurch trotz gleicher Ausgangslage ganz unterschiedliche Stunden entstehen. Die Kinder wirken dabei zufrieden.

	nein	eher nein	eher ja	ja
7. Aufmerksamkeit ausrichten und vertiefen (S. 11-12)				
- Die wichtigsten Punkte sind enthalten.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Die Spielideen sind verständlich beschrieben.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Die Spielideen passen zum Entwicklungsstand.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Die Umsetzung der Spielideen scheint realistisch.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Folgende Anpassung ist denkbar (1), sinnvoll (2), sollte unbedingt vorgenommen werden (3):

Bitte mit zutreffender Nummer notieren:

Nachfolgend als **Phase I** bezeichnet

- Basis:
 - 1 Kind à 4 Lektionen (plus Begleitung an Schulfasnacht)
 - 2 Kinder à 6 Lektionen (eines in Phase 0-1)
- Die Spielideen orientieren sich am Entwicklungsstand der Aufmerksamkeit; d.h. sie mussten teilweise an die motorischen Möglichkeiten der Kinder angepasst werden, was aber ohne weiteres möglich war.
- Es war nicht möglich, im Zeitraum von max. 6 Therapiestunden alle Spielideen auszutesten. Diejenigen, die zur Anwendung kamen, konnten jedoch umgesetzt werden.
- Der in der Einführung zu den Spielideen erwähnte Grundsatz, dass die Spielideen oftmals auch älteren Kindern noch Spass machen, trifft speziell auf die Entspannungsangebote zu, bspw. Ballmassage, Mattensandwich oder Schildkröte.
- In Bezug auf den Umgang mit Spielregeln war bei einem Kind erstes Abwechslern erkennbar.

	nein	eher nein	eher ja	ja
8. Aufmerksamkeitsfokus vorübergehend wechseln (S. 13-14)				
- Die wichtigsten Punkte sind enthalten.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Die Spielideen sind verständlich beschrieben.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Die Spielideen passen zum Entwicklungsstand.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Die Umsetzung der Spielideen scheint realistisch.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Folgende Anpassung ist denkbar (1), sinnvoll (2), sollte unbedingt vorgenommen werden (3):

Bitte mit zutreffender Nummer notieren:

Nachfolgend als **Phase II** bezeichnet

- Basis: 1 Kind à 3 Lektionen, das sich eindeutig in Phase II befindet.
- Das Kind testet das Bewegungsangebot intensiv selbst aus; die Bälle stossen kaum auf Interesse, oftmals werden Jenga-Hölzchen ins Spiel miteinbezogen.
- Verbale Verstärkung und Fragen, die zum Ausprobieren anregen, unterstützen Aufmerksamkeit und Spieltätigkeit. Beim Aufräumen kommt auch verbale Instruktion zur Anwendung, die mittlerweile aber nicht mehr immer notwendig ist und deshalb nur bei Bedarf eingesetzt wird. Das Initiieren von Regeländerungen wird – je nach momentanem Interesse und Ziel (Lustprinzip) – nicht zwingend berücksichtigt.
- Die kognitiv und sprachlich anspruchsvolleren Bewegungs- und Nachahmungsspiele in der Kleingruppe konnten nur ansatzweise ausgetestet werden, da das Kind 3-mal fehlte, aber auch weil sich das andere Kind in einer jüngeren Entwicklungsphase befindet (vgl. Bemerkungen). Es kamen "Ringelreihen" und "Tschu, Tschu, Tschu, en Isebahn chunnt" als Stoppspiele zum Einsatz, die ab Phase I zur Anwendung kommen können. "Ringelreihen" konnte lediglich eingeführt werden, was bereits zwei Stunden in Anspruch nahm. Die vorgeschlagenen Variationen (und weitere: z.B. Richtungswechsel) werden uns noch eine Weile begleiten, sofern das Kind mitmacht (Lustprinzip).
- Ein kurzes Versteckspiel ergibt sich in einer Stunde mit einem Kind aus Phase III.

	nein	eher nein	eher ja	ja
9. Aufmerksamkeit unter Berücksichtigung eigener Ziele länger aufrechterhalten (S. 15-16)				
- Die wichtigsten Punkte sind enthalten.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Die Spielideen sind verständlich beschrieben.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Die Spielideen passen zum Entwicklungsstand.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Die Umsetzung der Spielideen scheint realistisch.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Folgende Anpassung ist denkbar (1), sinnvoll (2), sollte unbedingt vorgenommen werden (3):

Bitte mit zutreffender Nummer notieren:

Nachfolgend als **Phase III** bezeichnet

- Basis: 2 Kinder à je 6 Lektionen, 1 Kind à 5 Lektionen (im Rollstuhl)
- Der Einfluss eines zweiten Kindes ist bei allen Kindern ausgeprägt, wenn auch in unterschiedlichem Ausmass. Die Kinder lenken die Aufmerksamkeit meist auf ihre Tätigkeit. Wenn sie

schwindet, schweift der Blick zum anderen Kind oder im Raum umher, wodurch sich neue Spielideen eröffnen und z.T. sofort umgesetzt werden.

- Die Yoga-Übungen mit Kater Kuschel sollen von Grund auf aufgebaut werden. Deshalb wurde in Phase II gestartet. Aber auch so gelang es dem Kind trotz Abwesenheit des zweiten Kindes nicht, sich wirklich darauf einzulassen.
- Eine Auswahl an Spielideen (auch aus früheren Phasen) ist hilfreich, da auch bei Kindern in dieser Phase die eigenen Interessen und Ziele noch im Vordergrund stehen.
- Es kam verbales Begleiten der Handlungen der Kinder, aber auch meiner, zum Einsatz, was Modellernen mit Fernziel Selbstinstruktion begünstigt. Initiieren und Unterstützen der Regelvereinbarung, z.B. beim Werfen auf den Basketballkorb, erfolgten mehrheitlich durch Fragen und Wiederholen der Abmachung. Die Emotionsregulation konnte durch Verbalisieren der Gefühle (speziell des Kindes ohne Verbalsprache) unterstützt werden.
- Bei einem Kind mit vermuteter Autismus-Spektrum-Störung (ASS) und ohne Verbalsprache ist die Beobachtung bspw. bezüglich des Umgangs mit aufgabenbezogenen Vorgaben und Spielregeln erschwert. Die Lenkung der Aufmerksamkeit und das Ausblenden von Störreizen entspricht Phase III, ob eine Regel verstanden wird, zeigt sich erst mit deren Einhaltung. Wird eine Regel nicht eingehalten, bleibt unklar, ob das Kind sie nicht verstanden hat oder nicht einhalten möchte. Im Spiel bestehen weitere Besonderheiten, denn dieses Kind scheint das Bewegungsangebot am intensivsten auszutesten, wenn ich mich dem zweiten Kind zuwende. Offenbar sind je nach Beeinträchtigungsform weitere Punkte zu beachten.

10. Aufmerksamkeit unter Berücksichtigung von Fremdziele ausrichten und flexibel wechseln (S. 17-18)	nein	eher nein	eher ja	ja
- Die wichtigsten Punkte sind enthalten.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Die Spielideen sind verständlich beschrieben.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Die Spielideen passen zum Entwicklungsstand.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Die Umsetzung der Spielideen scheint realistisch.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Folgende Anpassung ist denkbar (1), sinnvoll (2), sollte unbedingt vorgenommen werden (3):

Bitte mit zutreffender Nummer notieren:

Nachfolgend als **Phase IV** bezeichnet

- Basis: Ein Kind der Phase III, das sich je nach Tagesform bereits in Phase IV befindet.
- Das "Zeitung-lesen" war für jenes Kind besser und länger umsetzbar als für das andere Kind der Phase III. Das "Zeitung-lesen" scheint also Phase IV zu entsprechen, wenn auch eine erste Einführung bereits in Phase III stattfinden kann.
- Die "Stille Minute" fiel dem Kind aus Phase III mit Tendenz zu Phase IV noch schwer. Sie ist also wohl frühestens ab Phase IV einsetzbar.
- Das abwechselnde Werfen eines Balls auf den Basketballkorb gelingt zwei Kindern aus Phase III. Dabei können die Regeln variiert, aber nur kurz eingehalten werden. Ein ganz kurzes "Ball über die Bank"-Spiel ist zwar möglich, dabei geht es aber mehr ums Hin-und-her-spielen und nicht um den eigentlichen Wettkampf darum, dass der Ball den Boden nicht oder nur einmal oder zweimal berühren darf.

- Die umgedrehte Langbank lockt im Gegensatz zur normal stehenden kaum zum Darübergehen. Dies hängt nach Ansicht und Erfahrung der Verfasserin mit dem motorischen Entwicklungsstand zusammen.

Bemerkung / Kommentar (*falls erwünscht*):

- In einer Kleingruppe sind unterschiedliche Entwicklungsphasen allgemein und speziell in Bezug auf die Aufmerksamkeit möglich. Anspruchsvoll ist dies v.a. bezüglich des Verbalisierens, wenn sich ein Kind in Phase I befindet (kein Verbalisieren während der Tätigkeit) und eines in Phase II (kurzes Verbalisieren nützlich). Dies bestätigt den Nutzen der Einzelstunde bei Kindern in Phase I.
- Ein sehr aktives Kind spürt deutlicher als die anderen, wann es eine Pause benötigt. Es nimmt sie sich jeweils sofort und lässt sich dabei auf interessante Entspannungsvorschläge ein.
- Tagesform und Interessen beeinflussen die Aufmerksamkeitsleistungen stark. Deshalb ist eine Entwicklung der Aufmerksamkeit über 6 Lektionen nicht zuverlässig festzuhalten; bei zwei Kindern, mit denen bereits seit längerem an der Impulskontrolle gearbeitet wird, sind im Vergleich zum letzten Sommer Fortschritte sichtbar, bspw. im gemeinsamen Spiel, beim "Zeitung-lesen", beim Umwerfen von Klötzemauern auf Kommando.
- Die Übergänge zwischen den Phasen scheinen fließend zu sein, wohl weil Wahrnehmung und Exekutive Funktionen alle Teilfähigkeiten der Aufmerksamkeit beeinflussen, die einzelnen Teilfähigkeiten sich aber unterschiedlich entwickeln.
- Das genaue Erfassen der Aufmerksamkeitsspanne während den Therapiestunden scheint aus mehreren Gründen schwierig: Es ist nicht im Voraus sicher, wann mit dem "Messen" begonnen werden muss. Das Zeitgefühl kann täuschen. Und das Beobachten von aufmerksamem Verhalten ist nicht eindeutig möglich, denn nur weil ein Kind den Blick auf etwas richtet, heisst dies noch nicht, dass es den Gegenstand aufmerksam betrachtet, wie sich anhand einer punktuellen Videoaufnahme vom 3.2.2023 zeigte (Kind E.). > Nur das Verhalten kann beobachtet werden, auf die Aufmerksamkeit wird möglicherweise inkorrekt geschlossen. Die Aufmerksamkeitsleistungen, speziell auch die Aufmerksamkeitsspanne, sind zudem stark abhängig von Befindlichkeit, Interessen und Motivation, was wohl die unterschiedliche Tagesform erklärt; auch wenn situationsbedingt keine Unterschiede erkennbar sind.
- Nicht nur Beeinträchtigungs-bedingte Faktoren, sondern auch weitere Punkte beeinflussen die Aufmerksamkeit, z.B. der Stand des Beziehungsaufbaus. In den ersten Therapiestunden scheint die Aufmerksamkeitsspanne nicht den eigentlichen Möglichkeiten zu entsprechen, wie die Arbeit mit einem Kind zeigt, das erst seit kurzem in die Psychomotoriktherapie kommt. Eine zuverlässigere Einschätzung scheint also erst nach einigen Stunden möglich zu sein, wenn der Beziehungsaufbau fortgeschritten ist, was die Aussage "Beziehung als Basis" bestätigt (vgl. Förderung).

Herzlichen Dank fürs Ausfüllen!

Datum: 21.3.2023

Kürzel: HJ

D Beispiele für Beobachtungskriterien

D1 Beispiel-Item aus dem Core-Set für Kinder mit Autismus-Spektrum-Störung (Pretis, 2020, S. 92)

"d131 Lernen durch Handlungen mit Gegenständen

d1310 Einfache Handlungen mit einem Einzelgegenstand durch Manipulieren, Stossen, Bewegen, Fallenlassen, usw.

- 0 Das Kind erkundet Gegenstände spontan, zeigt Interesse und bedient diese in seiner direkten Umgebung ohne Schwierigkeiten.
- 1 Das Kind erkundet Gegenstände seiner direkten Umgebung fast immer spontan und bedient diese selbstständig. Manchmal ist es notwendig seine Aufmerksamkeit auf den Gegenstand zu lenken.
- 2 Das Kind hat leichte Schwierigkeiten, Gegenstände seiner direkten Umgebung spontan zu erkunden. Oft ist es notwendig, seine Aufmerksamkeit auf den Gegenstand zu richten und die Exploration anzuregen. Mit dieser Unterstützung schafft es es jedoch des Öfteren, den Gegenstand zu erkunden.
- 3 Das Kind zeigt große Schwierigkeiten, Gegenstände seiner direkten Umgebung spontan zu erkunden; fast immer ist es notwendig, seine Aufmerksamkeit auf den Gegenstand zu richten und die Exploration anzuregen. Es braucht viel Unterstützung von Erwachsenen, Gegenstände zu erkunden.
- 4 Das Kind erkundet die Gegenstände seiner direkten Umgebung nicht spontan. Selbst wenn seine Aufmerksamkeit auf den Gegenstand gerichtet und die Exploration angeregt wird, zeigt es kein Interesse." (Pretis, 2020, S. 92)

D2 Im Spiel beobachtbare Reaktion auf Störreize (Li, 2023, S. 13)

"Attention. The ability of children to suppress interfering factors:

- 1 When visual or aural stimulations unrelated to play occur, immediately stop the play or perform unrelated behavior. Focus on unrelated stimulations for long periods of time without returning to the play or abandoning it altogether.
- 2 When visual or aural stimulations unrelated to play occur, stop the play or perform unrelated behavior for a moment, but is able to resume play soon later.
- 3 When visual or aural stimulations unrelated to play occur, continue the play while looking in the direction of the unrelated stimulants intermittently.
- 4 When visual or aural stimulations unrelated to play occur, continue the play and only look in the direction of the unrelated stimulants once or twice.
- 5 When visual or aural stimulants unrelated to play occur, continue the play without regarding the unrelated stimulants at all." (Li et al, 2023, S. 13)